

Microbioma de solo com cultura de tomate e recurso a *Trichoderma harzianum* como agente de controlo biológico

Maria Inês Timóteo Nogueira Torgal Mendes

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em

Engenharia Agronómica

Orientador: Professora Doutora Ana Paula Ferreira Ramos

Júri:

Presidente: Doutor José Carlos Franco Santos Silva, Professor associado do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa

Vogais: Doutora Ana Paula Ferreira Ramos, Professora auxiliar do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, orientadora;

Doutor Pedro Manuel Vieira Talhinhas, Professor auxiliar do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.

2023

Agradecimentos

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos meus pais, Felisbela e Rui, por terem sido o meu maior apoio ao longo destes 5 anos académicos, mas sobretudo durante toda a fase de realização desta dissertação. Agradecer à minha madrinha Cristina Timóteo por me ter ajudado e apoiado durante todo o processo de escrita da dissertação e na preparação da apresentação para a defesa.

Gostaria de agradecer à Professora Doutora Ana Paula Ramos por me ter dado a oportunidade de realizar este trabalho e me ter ajudado e orientado durante todo o processo do mesmo.

À Professora Doutora Elsa Maria Félix Gonçalves, do Departamento de Ciências e Engenharia de Biosistemas, por me ter ajudado com a parte estatística e na utilização do software R-Studio.

Ao Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P (INIAV, I.P), com especial agradecimento ao Dr. Diogo Eugénio por fornecer o isolado de *Fusarium* sp. (MEAN1443).

Aos Professores Doutores Pedro Talhinhos e Elisabete Figueiredo por terem recolhido as amostras de solo e ao Professor Doutor José Carlos Franco por me ajudar a escolher o tema e dar oportunidade de poder contribuir para o projeto.

Resumo

A produção de tomate (*Solanum lycopersicum*) tem vindo a aumentar nos últimos anos em Portugal. Esta cultura é suscetível a inúmeras doenças causadas por fungos patogénicos, sendo que os fungos do género *Fusarium* são os que provocam maiores prejuízos afetando o rendimento dos agricultores. Para controlar estes agentes patogénicos, a maior parte dos agricultores recorre à aplicação de produtos químicos, nem sempre da forma correta, com o conseqüente impacto negativo, por ex., nos ecossistemas: poluindo, diminuindo a biodiversidade, criando resistências nos agentes patogénicos, entre-outros. Face a estes constrangimentos urge encontrar estratégias de gestão alternativas mais sustentáveis e com menores impactos negativos nos ecossistemas. Surge assim a presente dissertação que, no âmbito do projeto ASTER (“Agroecology-inspired Strategies and Tools to Enhance Resilience and ecosystem services in tomato crop”), teve como objetivos contribuir para a identificação e caracterização da diversidade fúngica associada à rizosfera de tomateiro em cultura protegida (estufa), e avaliar, *in vitro*, o potencial de *Trichoderma harzianum* como agente de controlo biológico, em alternativa às medidas de natureza química. Para tal, procedeu-se ao isolamento dos fungos presentes em três amostras de solo, colhidas fora e dentro da estufa, em momentos distintos da instalação da cultura de tomate (antes e depois). Os fungos isolados foram agrupados segundo as características culturais e identificados à espécie por sequenciação da região ITS do DNA ribossomal. O género presente com maior frequência foi *Fusarium* (11 isolados), seguido de *Aspergillus* (4), *Penicillium* (3) e *Cladosporium* (3). Através de testes de confronto *in vitro* demonstrou-se que *Trichoderma harzianum* T-22 (formulação comercial disponível no mercado Português) tem capacidade de diminuir o crescimento micelial de fungos patogénicos do solo, nomeadamente *Fusarium* spp.

Palavras-chave: antagonismo, biocontrolo, bioma fúngico, *Fusarium* spp., *Trichoderma harzianum*.

Abstract

Title: Soil mycobiome of tomato protected production and use of *Trichoderma harzianum* as a biological control agent

Tomato (*Solanum lycopersicum*) production has been increasing in recent years in Portugal. This crop is susceptible to numerous pathogenic fungi, namely *Fusarium* spp. that are responsible for important diseases with high impact on farmers' income. To control these pathogens, most farmers implement chemical strategies, not always in the correct way, with the consequent negative impacts in ecosystems: pollution, reducing biodiversity, promoting resistance among the pathogens populations, among others. Thus, this dissertation arises within the scope of the ASTER project ("Agroecology-inspired Strategies and Tools to Enhance Resilience and ecosystem services in tomato crops"), aimed to contribute to the identification and characterization of fungal diversity associated with the tomato rhizosphere in protected culture (greenhouse), and evaluate, in vitro, the potential of *Trichoderma harzianum* as a biological control agent, as an alternative to chemical measures. To this purpose, fungi presente in three soil samples were isolated, collected outside and inside the greenhouse, at different times during the installation of the tomato crop (before and after). The isolated fungi were grouped according to cultural characteristics and identified to the species level by sequencing the ITS region of the ribosomal DNA. The most frequently present genus was *Fusarium* (11isolates), followed by *Aspergillus* (4), *Penicillium* (3) and *Cladosporium* (3). Through in vitro confrontation tests, it was demonstrated that *Trichoderma harzianum* T-22 (commercial formulation available on the Portuguese market) has the ability to reduce the mycelial growth of soil-borne pathogenic fungi, namely *Fusarium* spp.

Keywords: antagonism, biocontrol, mycobiome, *Fusarium* spp., *Trichoderma harzianum*.

ÍNDICE	
Agradecimentos	i
Resumo	ii
Abstract	iii
Índice de Quadros	vi
Índice de Figuras	viii
Lista de Siglas e Abreviaturas	xi
1. INTRODUÇÃO	1
1.1. Objetivos	3
1.2. Microbioma do solo	4
1.3. Produtos à base de microrganismos fúngicos	5
1.4. Fungos do género <i>Trichoderma</i>	7
1.4.1. <i>Trichoderma</i> spp. como biofungicida	8
1.4.2. Uso de <i>Trichoderma</i> spp. no tratamento de doenças na cultura do tomate, com foco nas fusarioses	9
1.4.3. <i>Trichoderma harzianum</i>	12
2. MATERIAIS E MÉTODOS	13
2.1. Amostras de solo	13
2.2. Obtenção dos isolados e condições de cultura	13
2.2.1. Isolamento de fungos a partir do solo	13
2.2.2. <i>Trichoderma harzianum</i>	14
2.2.3. <i>Fusarium</i> sp.	15
2.3. Obtenção de culturas monoespóricas	15
2.4. Confronto direto entre fungos	15
2.5. Preparação dos isolados para extração e amplificação de DNA	17
2.6. Sequenciação dos isolados em estudo	18
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO	20
3.1. Fungos isolados a partir do solo	20
3.2. Confronto direto entre fungos	23
3.2.1. Testes de confronto micelial	23
3.2.2. Inibição do Crescimento Micelial	35
3.2.3. Estatística (ANOVA e Tuckey)	36
3.3. Identificação dos isolados	43
4. CONCLUSÕES	56
5. PERSPETIVAS	57
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	58

7. ANEXOS 70

Anexo 1 70

Anexo 2 71

Anexo 3 71

Anexo 4 80

Índice de Quadros

Quadro 1 - Sequências dos primers utilizados na amplificação por PCR e na sequenciação (Fonte: Raja <i>et al.</i> 2017; Romanelli <i>et al.</i> 2014; White <i>et al.</i> 1990).	19
Quadro 2 - Número de colónias de cada isolado obtido a partir das amostras de solo A (antes da instalação da cultura de tomate), B (depois da instalação da cultura de tomate – estufa) e C (depois da instalação da cultura de tomate – ar livre).	20
Quadro 3 – Agrupamento dos isolados iguais ou semelhantes (segundo as características visuais das colónia) e escolha do isolado a usar nos testes de confronto.....	22
Quadro 4 – Combinações do grupo A pertencentes ao seu respetivo grupo (I, II ou III) de acordo com as características visuais de cada confronto.	24
Quadro 5 – Combinações do grupo B pertencentes ao seu respetivo grupo (I, II ou III) de acordo com as características visuais de cada confronto.	26
Quadro 6 - Combinações do grupo C pertencentes ao seu respetivo grupo (I, II ou III) de acordo com as características visuais de cada confronto.	28
Quadro 7 - Combinações dos isolados dos Grupos A, B e C com MEAN1443, pertencentes ao seu respetivo grupo (I, II ou III) de acordo com as características visuais de cada confronto.	29
Quadro 8 - Combinações do grupo D pertencentes ao seu respetivo grupo (I, II ou III) de acordo com as características visuais de cada confronto.	31
Quadro 9 - Combinações do grupo E pertencentes ao seu respetivo grupo (I, II ou III) de acordo com as características visuais de cada confronto.	33
Quadro 10 - Diferenças entre grupos estatísticos das diferentes combinações com o isolado MEAN1443 (M) (Teste de Tukey)	42
Quadro 11 - Diferenças entre grupos estatísticos das diferentes combinações com o isolado Triatum-P (Teste de Tukey)	43
Quadro 12 - Isolados enviados para PCR e sequenciação e espécies sugeridas de cada sequência consensus BLASTed contra a base de dados de nucleótidos do NCBI	43
Quadro 13 - Sequências consensus dos isolados	45
Quadro 14 - Observações sobre os confrontos do grupo A (2 de maio 2023).	71
Quadro 15 - Observações sobre os confrontos do grupo A (16 de maio 2023).	72
Quadro 16 - Observações das inibições dos diferentes isolados em confronto do grupo A [%Inibição= $(r1-r2)/r1*100$]. NA – not available.	72
Quadro 17 - Observações sobre os confrontos do grupo B (12 de maio 2023).	73
Quadro 18 - Observações sobre os confrontos do grupo B (26 de maio 2023).	73
Quadro 19 - Resultados das inibições dos diferentes isolados em confronto do grupo B [%Inibição= $(r1-r2)/r1*100$]. NA – not available.	74

Quadro 20 - Observações sobre os confrontos do grupo C (19 de maio 2023).	74
Quadro 21 - Observações sobre os confrontos do grupo C (2 de junho 2023).	75
Quadro 22 - Resultados das inibições dos diferentes isolados em confronto do grupo C [%Inibição= $(r1-r2)/r1*100$]. NA – not available.	75
Quadro 23 - Observações sobre os confrontos entre os isolados dos grupos A, B e C com isolado MEAN1443 (em cima: 9 de junho 2023; em baixo: 23 de junho 2023)	76
Quadro 24 - Resultados das inibições dos diferentes isolados dos grupos A, B e C em confronto com o isolado de Mean1443 [%Inibição= $(r1-r2)/r1*100$]. NA – not available.	76
Quadro 25 - Observações sobre os confrontos do grupo D (12 de julho 2023). Isolado 022(b) a azul, representa um possível inibidor de MEAN1443.....	76
Quadro 26 - Observações sobre os confrontos do grupo D (26 de julho 2023). Isolado 022(b) a azul, representa um possível inibidor de MEAN1443.....	77
Quadro 27 - Resultados das inibições dos diferentes isolados em confronto do grupo D [%Inibição= $(r1-r2)/r1*100$]. NA – not available.	77
Quadro 28 - Observações sobre os confrontos do grupo E (14 de julho 2023). A azul – possível inibidor de MEAN1443; A vermelho – isolados que só foram confrontados com Trianum-P e MEAN1443.....	78
Quadro 29 - Observações sobre os confrontos do grupo E (28 de julho 2023). A azul – possível inibidor de MEAN1443; A vermelho – isolados que só foram confrontados com Trianum-P e MEAN1443.....	79
Quadro 30 - Resultados das inibições dos diferentes isolados em confronto do grupo E [%Inibição= $(r1-r2)/r1*100$]. NA – not available.	80
Quadro 31 - Testes de Tukey de cada isolado em confronto (grupo A) com os outros isolados (grupo A, Trianum-P – T e MEAN1443 – M)	80
Quadro 32 - Testes de Tukey de cada isolado (grupo B) em confronto com os outros isolados (grupo B, Trianum-P – T e MEAN1443 – M)	81
Quadro 33 - Testes de Tukey de cada isolado (grupo C) em confronto com os outros isolados (grupo C, Trianum-P – T e MEAN1443 – M).....	82
Quadro 34 - Testes de Tukey de cada isolado (grupo D) em confronto com os outros isolados (grupo D, Trianum-P – T e MEAN1443 – M).....	82
Quadro 35 - Testes de Tukey de cada isolado (grupo E) em confronto com os outros isolados (grupo E, Trianum-P – T e MEAN1443 – M)	83

Índice de Figuras

Figura 1 – Área (ha) e produção mundial de tomate (t), nos anos 2010-2021 (Fonte: FAOSTAT, 2023).....	1
Figura 2 - Área (ha) e produção de tomate (t), no Sul da Europa, nos anos 2010-2021 (Fonte: FAOSTAT, 2023).....	1
Figura 3 – Produtos básicos mais produzidos no Sul da Europa (2010-2021): Leite bovino (Raw milk of cattle), milho (maize), trigo (wheat), uvas (grapes), tomate (tomatoes), azeitonas (olives), cevada (barley), vinho (wine), beterraba sacarina (sugar beet), cerveja de cevada (beer of barley) (Fonte: FAOSTAT, 2023).....	2
Figura 4 – Exemplo de algumas das diluições provenientes da Amostra A de solo (antes da instalação da cultura), com numeração dos isolados.	14
Figura 5 – Inoculação das placas com culturas pareadas de fungos	16
Figura 6 - Preparação das suspensões de micélio e conídios dos isolados (esquerda) e suspensões em Eppendorf no agitador do tipo vortex (direita)	17
Figura 7 - Legenda do cartão FTA (esquerda) e cartões FTA com as suspensões já aplicadas, (direita).....	17
Figura 8 - Mapa esquemático do grupo de genes do DNA ribossômico fúngico. [O alvo é um segmento de aproximadamente 1600 pb do DNA ribossômico fúngico que contém as regiões ITS e D1/D2, utilizando o conjunto de primers ITS5/LR6. A sequenciação é efetuada utilizando primers ITS específicos (ITS1/ITS4) e primers específicos D1/D2 (NL1/NL4)]. Fonte: STABVIDA.....	18
Figura 9 – Colónias dos isolados monoespóricos extraídos do solo A: face superior (A) e face inferior das colónias (B), em meio PDA, ao final de 14 de incubação a 25 °C	22
Figura 10 - Alguns isolados monoespóricos mencionados no Quadro 5: face superior (C) e inferior (D) das colónias (em meio de PDA, a 25 °C).....	22
Figura 11 - Isolados em confronto do grupo A (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo I (face superior – esquerda; face inferior– direita).....	24
Figura 12 - Isolados em confronto do grupo A (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo II (face superior – esquerda; face inferior – direita).....	25
Figura 13 - Isolados em confronto do grupo A (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo III (face superior – esquerda; face inferior – direita).....	25
Figura 14 - Isolados em confronto do grupo B (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo I (face superior - esquerda; face inferior - direita)	27
Figura 15 – Isolados em confronto do grupo B (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo II (face superior – esquerda; face inferior – direita).....	27

Figura 16 – Isolados em confronto do grupo B (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo III (face superior – esquerda; face inferior – direita).....	27
Figura 17 - Isolados em confronto do grupo C (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo I (face superior - esquerda; face inferior- direita)	28
Figura 18 - Isolados em confronto do grupo C (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo II (face superior – esquerda; face inferior – direita).....	28
Figura 19 - Isolados em confronto do grupo C (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo III (face superior – esquerda; face inferior – direita).....	29
Figura 20 - Isolados em confronto com MEAN1443, em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo I (face superior - esquerda; face inferior - direita)	30
Figura 21 - Isolados em confronto com MEAN1443, em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo II – (face superior – esquerda; face inferior – direita).....	30
Figura 22 - Isolados em confronto com MEAN1443, em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo III (face superior – esquerda; face inferior – direita).....	30
Figura 23 - Isolados em confronto do grupo D (solo B), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo I (face superior - esquerda; face inferior- direita)	32
Figura 24 - Isolados em confronto do grupo D (solo B), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo II (face superior – esquerda; face inferior – direita).....	32
Figura 25 - Isolados em confronto do grupo D (solo B), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo III (face superior – esquerda; face inferior – direita).....	32
Figura 26 - Isolados em confronto do grupo E (solo C), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo I (face superior - esquerda; face inferior - direita)	34
Figura 27 - Isolados em confronto do grupo E (solo C), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo II (face superior – esquerda; face inferior – direita).....	34
Figura 28 - Isolados em confronto do grupo E (solo C), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo III (face superior)	34
Figura 29 - Isolados 004 e 009, em meio de PDA, a 25 °C, ao fim de 14 dias de incubação: face superior (esquerda) e face inferior (direita)	49
Figura 30 - Confronto entre os isolados 003 e Mean1443, em meio de PDA, a 25 °C, ao fim de 18 dias de incubação: face superior (esquerda) e face inferior (direita).....	50
Figura 31 - Colônia do isolado 008, em meio PDA, a 25 °C, ao fim de 14 dias de incubação: face superior (esquerda) e face inferior (direita)	51
Figura 32 - Isolado 029, em meio PDA, a 25 °C, após 21 dias de incubação (individual - esquerda; em confronto com o isolado MEAN1443 - centro e direita)	54
Figura 33 - Isolado 033(b), em confronto com os isolados 034 e 035, em meio PDA, a 25 °C, após 21 dias de incubação (face superior - esquerda; face inferior - direita)	54

Figura 34 - Total de pesticidas utilizados, em Portugal, entre 2016 e 2021 (Fonte: FAOSTAT, 2023).....	70
Figura 35 - Total de fungicidas (e bactericidas) utilizados, em Portugal, entre 2016 e 2021 (Fonte: FAOSTAT, 2023).....	70
Figura 36 - Total de fungicidas (e bactericidas) utilizados, no Sul da Europa, entre 2016 e 2021 (Fonte: FAOSTAT, 2023).....	70
Figura 37 - Total de pesticidas utilizados, no Sul da Europa, entre 2016 e 2021 (Fonte: FAOSTAT, 2023).....	70
Figura 38 - Protocolo de preparação das amostras em cartões FTA, para envio para PCR e sequenciação (STABvida)	71

Lista de Siglas e Abreviaturas

ANOVA – Análise de Variâncias

ASTER – Agroecology-inspired Strategies and Tools to Enhance Resilience and ecosystem services in tomato crop

CE – Comissão Europeia

EPPO – European and Mediterranean Plant Protection Organization

EU – Esporo Único

EUA – Estados Unidos da América

FAOSTAT – Food and Agriculture Organization Statistics

FOL – *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*

FTA - Flinders Technology Associates

INIAV, I.P – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P

ISA – Instituto Superior de Agronomia

ITS – Região Interna Transcrita

NA – *not available*

NCBI- National Center for Biotechnology Information

PBS – Phosphate-buffered saline

PCR – Polymerase Chain Reaction

PDA – Potato Dextrose Agar

PF – Produtos Fitofarmacêuticos

Spp. – espécies

1. INTRODUÇÃO

A produção de tomate (*Solanum lycopersicum* L.) tem vindo a aumentar nos últimos dez anos, tanto a nível mundial (Figura 1) como no Sul da Europa (Figura 2), sendo o quinto produto agrícola básico mais produzido nesta região segundo a *Food and Agriculture Organization Statistics* (FAOSTAT, 2023) (Figura 3). Os maiores produtores de tomate (em toneladas) são os países pertencentes à Bacia do Mediterrâneo, nomeadamente: Portugal (1741320 t), Espanha (4754380 t), França (733010 t), Itália (6644790 t), Grécia (909470 t), Turquia (13095258 t), Síria (1259341 t), Egípto (6245787 t), Tunísia (1416000 t), Argélia (1641636 t) e Marrocos (1311101 t).

Source: FAOSTAT (Aug 11, 2023)

Figura 1 – Área (ha) e produção mundial de tomate (t), nos anos 2010-2021 (Fonte: FAOSTAT, 2023)

Source: FAOSTAT (Aug 11, 2023)

Figura 2 – Área (ha) e produção de tomate (t), no Sul da Europa, nos anos 2010-2021 (Fonte: FAOSTAT, 2023)

Source: FAOSTAT (Aug 11, 2023)

Figura 3 – Produtos básicos mais produzidos no Sul da Europa (2010-2021): Leite bovino (Raw milk of cattle), milho (maize), trigo (wheat), uvas (grapes), tomate (tomatoes), azeitonas (olives), cevada (barley), vinho (wine), beterraba sacarina (sugar beet), cerveja de cevada (beer of barley) (Fonte: FAOSTAT, 2023).

O tomate cultivado é autogâmico, portanto, quando comparado com outras espécies do mesmo género, apresenta baixa diversidade genética, consequência dos cruzamentos endogâmicos ao longo da domesticação do mesmo (Bai e Lindhout, 2007; Panno *et al.*, 2021; Ranc *et al.*, 2008). Ainda que existam lacunas em relação a este tema, existem estudos que demonstram que a diversidade genética e a suscetibilidade a doenças podem estar relacionadas, fazendo com que a reduzida diversidade genética no seio das populações de tomate esteja associada a elevada incidência de doenças (King e Lively, 2012; Lively, 2010). Com efeito, Panno *et al.* (2021) referem que o tomate pode ser afetado por mais de 200 doenças causadas por diferentes agentes patogénicos, o que compromete o rendimento económico dos agricultores.

Atualmente, para além do constrangimento decorrente da baixa diversidade genética juntam-se ainda outros desafios à cultura do tomate, nomeadamente:

- Alterações climáticas – de que resultam alterações na ocorrência e na gravidade das doenças na cultura (West *et al.* 2012);
- Novo quadro legislativo Europeu, de que decorre a necessidade de reduzir 50% a utilização de pesticidas e fertilizante até 2030 (estratégia “Farm do Fork”) com o objetivo de reduzir os impactos negativos ambientais e para a saúde humana que o uso dos pesticidas poderá causar (DIRECTIVA 2009/128/CE);
- O aumento de resistências e tolerância aos produtos fitofarmacêuticos (P.F) ainda disponíveis, devido ao constante uso dos mesmos (Guedes *et al.*, 2019; West *et al.*, 2012);

- O aparecimento contínuo de microrganismos patogénicos do solo e o seu difícil controlo devido à prática contínua da monocultura (Liu *et al.*, 2022).

Com o surgimento das problemáticas referidas anteriormente, têm-se vindo a utilizar meios e práticas alternativas mais sustentáveis para a gestão dos inimigos da cultura, desde o uso de diferentes métodos culturais, ao uso de meios de luta biotécnicos (confusão sexual, atração e morte, luta autocida), bem como o recurso a agentes de controlo biológico, nomeadamente fungos antagonistas, rizobactérias, entre outros agentes microbianos (Adnan *et al.*, 2019; Ethur *et al.*, 2005; Jürgen *et al.*, 2019; Karthika *et al.*, 2020; Panno *et al.*, 2021;).

O projeto “Agroecology-inspired Strategies and Tools to Enhance Resilience and ecosystem services in tomato crop” (ASTER), no qual se insere o presente trabalho, surge assim numa lógica de caracterização e promoção da biodiversidade funcional associada à cultura do tomate, procurando alternativas às medidas de natureza química para gestão de pragas e doenças. O projeto envolve a cooperação entre oito países pertencentes à Bacia do Mediterrâneo (Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Turquia, Tunísia, Argélia e Marrocos), e tem como objetivo desenvolver um modelo de gestão para os pequenos produtores de tomate baseado nos princípios agroecológicos, de maneira a melhorar a resiliência, os serviços dos ecossistemas e a circularidade da cultura do tomate na Bacia do Mediterrâneo. Os principais pilares do modelo subjacente ao projeto são:

- i. a proteção (conservação) e o aumento da biodiversidade funcional, tanto acima como abaixo do solo, para fomentar os serviços do ecossistema (proteção, nutrição, polinização), em alternativa ao uso de *inputs* sintéticos;
- ii. o controlo sustentável das principais pragas e doenças, reduzindo o impacto ambiental dos tratamentos fitossanitárias;
- iii. a melhoria da cadeia de produção, inspirada no conceito de circularidade, para atingir o objetivo de “desperdício zero”.

1.1. Objetivos

Deste modo, e no âmbito do projeto ASTER o presente trabalho tem como objetivo contribuir para a identificação e caracterização da diversidade microbiológica do solo, mais concretamente a diversidade fúngica associada à rizosfera de tomateiro em cultura protegida (estufa), a partir de amostras de solo, realizando o isolamento e identificação dos isolados com base na sequenciação de parte da região ITS do DNA ribossomal. Foi ainda objetivo do presente estudo avaliar *in vitro* o potencial de *Trichoderma harzianum* Rifai como agente de controlo biológico, em alternativa ao uso de controlo químico, através de testes de confronto com isolados obtidos a partir do solo amostrado e previamente selecionados.

1.2. Microbioma do solo

O solo engloba diversas comunidades bastante complexas e distintas (uma vez que as condições ambientais do solo são bastante heterogêneas), desde organismos microscópicos (fungos, bactérias, nemátodes) até organismos de maiores dimensões (anelídeos, formigas, etc.). A existência desta biodiversidade é de extrema importância para as funcionalidades dos ecossistemas e estrutura do solo (Bardgett e Van Der Putten, 2014; Fierer, 2017).

Relativamente à diversidade microbiológica, os microrganismos são especialmente abundantes na rizosfera (região onde o solo e as raízes das plantas entram em contato), onde desempenham diversas funções, tais como a decomposição da matéria orgânica, fixação e fornecimento de azoto atmosférico para as plantas, desintoxicação de substâncias químicas nocivas (toxinas), supressão de organismos patogênicos e produção de compostos que podem estimular o crescimento das plantas (Magdoff e Van Es, 1993). Estas interações entre plantas e organismos do solo são fundamentais para o bom funcionamento dos ecossistemas terrestres e para a sua resposta às mudanças climáticas (De Vries *et al.*, 2020).

Englobado na diversidade microbiológica do solo destaca-se o conjunto de fungos e pseudofungos que nele podemos encontrar, e que é alvo de especial interesse no âmbito da presente dissertação, sendo um tópico que nas últimas duas décadas tem merecido especial atenção por parte da comunidade científica que procura caracterizar a diversidade, a abundância e a distribuição dos fungos no solo (Frąc *et al.*, 2023; Gams, 2007). Segundo Frąc *et al.* (2023), estes organismos eucariotas representam uma grande parte da biodiversidade terrestre desempenhando um papel chave nos solos (especialmente na zona da rizosfera), onde assumem funções ecológicas importantes que influenciam a saúde das plantas. Esta interação poderá ocorrer, de forma positiva, na forma de simbiose, como os exemplos seguintes:

- Micorriza – uma associação mutualista entre fungos de determinados grupos e raízes de algumas plantas, em que os fungos, em troca de hidratos de carbono, aumentam a capacidade de absorção de água e nutrientes pelas plantas, entre outros benefícios (Bollmann-Giolai *et al.*, 2022; Magdoff e Van Es, 1993);
- Fungos endófitos – são microrganismos que vivem nos tecidos das plantas durante, pelo menos, parte do seu ciclo de vida sem causar doença, que podem promover o crescimento das plantas, provocar uma resposta de defesa contra o ataque de agentes patogênicos e atuar como remediadores de stresses abióticos (Khare *et al.*, 2018; Yan *et al.*, 2019);

- Fungos entomopatogénicos e antagonistas – persistindo no solo e vivendo na rizosfera ou crescendo como endófitos, são fungos que desempenham uma função importante no biocontrolo de pragas (Chen *et al.*, 2021) e fungos patogénicos (Pandey *et al.*, 2022);

Pelo contrário, alguns fungos influenciam negativamente as plantas com que interagem, os chamados fungos fitopatogénicos, agentes causais de doenças nas culturas (ex: *Fusarium oxysporum* (Schltdl.) f.sp. *lycopersici*, agente causal da fusariose vascular na cultura do tomate) podendo provocar estragos ecológicos e económicos devastadores na agricultura e bem como em ecossistemas naturais (Jayawardena *et al.*, 2021).

Muitos artigos referem que maior parte dos fungos que se encontram em solos agrícolas, pertencem ao filo Ascomycota, seguidos dos Basidiomycota. Dentro dos ascomicetas, é comum a existência de fungos das ordens Sordariales, Hypocreales e Helotiales. E dentro destas ordens, podemos encontrar sobretudo fungos do género *Fusarium* Link, *Verticillium* Nees, e *Gliocladium* Corda (De Castro *et al.*, 2008; Klaubauf *et al.*, 2010).

1.3. Produtos à base de microrganismos fúngicos

Face ao impacto que os agentes causais de doenças podem ter na produção agrícola, é importante encontrar medidas de controlo para mitigar os seus efeitos nas culturas (Pandey *et al.*, 2022). Para mitigar estes agentes, os agricultores recorrem, na sua grande maioria, a pesticidas sintéticos. No entanto, o uso intensivo e cego destas substâncias químicas (valores e gráficos apresentados no Anexo 1) tem vindo a provocar diversos problemas, nomeadamente, no ambiente, como é o caso da contaminação da água, do solo, dos animais e dos alimentos (resíduos); na saúde humana, sobretudo nos agricultores devido ao incorreto uso dos produtos e elevada exposição aos pesticidas; na eliminação de organismos não-alvo; e, no aumento de resistências dos agentes patogénicos aos produtos químicos, o que faz com que haja cada vez menos produtos autorizados no mercado (Damalas e Koutroubas, 2016; Gowtham *et al.*, 2016; Stangarlin *et al.*, 2015). Surge assim, a necessidade de recorrer a alternativas mais sustentáveis com menores riscos para o ambiente e ser humano.

Para além do recurso a métodos preventivos, como rotação de culturas, utilização de variedades mais resistentes a agentes patogénicos, fazer uma boa higienização do solo e materiais utilizados na área das culturas de forma a evitar a disseminação de agentes causais de doenças através do solo ou sementes contaminadas, entre outros, nos últimos anos tem vindo a aumentar o interesse pelo controlo biológico das doenças das plantas (utilização de agentes biológicos, como fungos, bactérias e vírus, para suprimir a doença) (O'Brien, 2017), (Woo *et al.*, 2014). Tal tem resultado no desenvolvimento de produtos alternativos aos produtos químicos (Adnan *et al.*, 2019). Uma das alternativas é a utilização de fungos

existentes no solo como agentes de controlo biológico. São de particular interesse para este efeito os fungos antagonistas, os quais incluem vários géneros de fungos que controlam eficazmente algumas doenças fúngicas das plantas. Os fungos antagonistas são muito específicos quanto ao seu hospedeiro, com efeitos residuais em organismos não-alvo, ainda que segundo Adnan *et al.* (2019), seja necessário compreender os mecanismos de atuação destes fungos, para a sua utilização efetiva como agentes de biocontrolo. Estes fungos têm também uma taxa de reprodução elevada (sexuada e assexuada) e um tempo de geração curto. E podem, na ausência do hospedeiro, sobreviver no ambiente, mudando o seu modo de parasitismo para saprófita, mantendo assim a sustentabilidade (Thambugala *et al.*, 2020).

Existem inúmeros fungos com potencial antagonista que têm vindo a ser descobertos e estudados. Segundo Thambugala *et al.* (2020), grande parte dos agentes fúngicos de controlo biológico pertencem à classe Sordariomycetes. E os géneros com maior potencial para englobarem organismos de controlo biológico são: *Alternaria* Nees, *Aspergillus* P. Micheli ex Haller, *Fusarium*, *Penicillium* Link, *Talaromyces* C.R. Benj., *Trichoderma* e *Verticillium*. Existem exemplos de estudos como o de Hamzah *et al.* (2018), onde foi possível demonstrar que *Fusarium solani* (Mart.) Sacc., pode ser inibido com sucesso por fungos endófitas, nomeadamente, *Fusarium lateritium* Nees, *Nigrospora oryzae* (Berk. e Broome) Petch, *Phoma* sp. Sacc., e *Xylaria* sp. Hill ex Schrank. Köhl *et al.* (2003) estudou o potencial antagonismo de *Ulocladium atrum* (Preuss) Woudenb. e Crous, para reduzir a colonização do tecido foliar necrótico de *Botrytis* spp. P. Micheli ex Haller em cebolas. Temos ainda Hinçal e Yalçın (2023), que demonstraram a eficácia de *Trichoderma viride* Persoon, *T. harzianum* e *Aspergillus niger* Tieghem em inibir fungos de decomposição da madeira, tanto no meio de cultura como em blocos de madeira.

Diversos estudos comprovam o sucesso do uso de espécies do género *Trichoderma* como agentes de controlo biológico contra diversos fungos e até insetos, incluindo agentes patogénicos que afetam a cultura do tomate (Verma *et al.*, 2007). Existe como exemplo o uso deste género no controlo de afídeos (Coppola *et al.*, 2017), controlo de artrópodes (Caccavo *et al.*, 2022) e controlo de doenças causadas por *Pythium aphanidermatum* (Edson) Fitzp., *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*, *Rhizoctonia solani* J.G. Kühn, *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary, *Alternaria alternata* f. sp. *lycopersici* e *Septoria lycopersici* Spegazzini (Hasan *et al.*, 2021; Jamil, 2021; Sain e Pandey, 2016; Sallam *et al.*, 2019), que afetam a cultura do tomate.

No entanto, é importante referir que, mesmo com diversos estudos e progressos efetuados na compreensão do funcionamento destes agentes de controlo, existem limitações. Segundo Alabouvette *et al.* (2006), na Europa, esta alternativa é ainda um pouco limitada, quando comparada, por exemplo, com os EUA. Na União Europeia e Portugal existem poucos

produtos de controlo biológico autorizados. Isto poderá acontecer uma vez que o processo de registo é longo e dispendioso, mesmo quando o princípio ativo é considerado seguro (Woo *et al.*, 2014).

Face ao potencial interesse da utilização de formulações comerciais à base *Trichoderma* para controlo de doenças do rizoplane do tomate, e tendo em consideração o facto de que a sua utilização estar autorizada em território português (SIFITO, 2023), no âmbito do presente trabalho optou-se por avaliar a ação de uma das formulações comerciais disponível mediante confronto com outros fungos do rizoplane da cultura do tomate.

1.4. Fungos do género *Trichoderma*

Os fungos do género *Trichoderma*, pertencentes ao filo *Ascomycota* (Schoch *et al.*, 2020) podem ser naturalmente encontrados nas frações orgânicas e na rizosfera, em diversos ecossistemas (Hermosa *et al.*, 2012; Tamandegani *et al.*, 2020) sendo na sua grande maioria isolados a partir de solos florestais ou agrícolas, ou ainda a partir de madeira morta (Adnan *et al.*, 2019; Kumar *et al.*, 2012) e facilmente cultivados *in vitro* (Brotman *et al.*, 2010). Mais de 300 espécies de *Trichoderma* foram identificadas morfológica e geneticamente (Tamandegani *et al.*, 2020). Segundo Magalhães de Abreu e Pfenning (2019), o conhecimento básico sobre a biologia e taxonomia destes fungos é essencial para um maior sucesso na seleção de isolados eficazes para o controlo biológico e na utilização segura de *Trichoderma*.

Os fungos deste género incluem espécies de que, na sua maioria, apenas se conhece a fase assexuada (fungos imperfeitos) (Adnan *et al.*, 2019), existindo, porém, espécies com fase sexuada descrita. Nas espécies em que a fase sexuada é conhecida, a mesma é caracterizada pela formação de corpos de frutificação do tipo periteca, formados em estromas de coloração verde, amarelada, creme ou castanha, produzidos sobre o substrato colonizado (Magalhães de Abreu e Pfenning, 2019). Por sua vez, na fase assexuada, diferenciam conidióforos densamente ramificados, que terminam em fiálides, na extremidade das quais se encontram os conídios. Os conídios, unicelulares, são globosos ou subglobosos. Em cultura o crescimento é rápido, e as colónias apresentam micélio pouco denso a denso, tonalidade esverdeada e cheiro característico em algumas espécies (Adnan *et al.*, 2019; Brotman *et al.*, 2010).

A espécie tipo neste género é *Trichoderma viride* Pers.:Fr., teleomorfo *Hypocrea rufa* (Pers.:Fr.). Segundo Crous *et al.* (2010) a distinção entre espécies de *Trichoderma* com base nas características morfológicas e culturais não é possível, e a taxonomia do género tem sido alvo de sucessivas revisões nos últimos anos (por ex. Chaverri *et al.* (2015) e Jaklitsch e Voglmayr (2015)). Atualmente a discriminação entre espécies é feita com recurso a diversos

marcadores moleculares: região interna transcrita (ITS) do DNA ribossomal, região do fator de alongação 1-alpha (TEF1- α), região RPB2, gene da quitinase (chi18-5), da actina (act) e da calmodulina (cal1) (Oskiera *et al.*, 2015).

Foi nos anos 30 que os fungos do género *Trichoderma* começaram a ser vistos como potenciais agentes de controlo biológico (Adnan *et al.*, 2019), face à necessidade de ultrapassar os problemas causados pelo recurso a métodos químicos (Brotman *et al.*, 2010). Dependendo da estirpe, o uso de *Trichoderma* na agricultura pode fornecer diversas vantagens, nomeadamente: colonização da rizosfera, permitindo um rápido estabelecimento nas comunidades microbianas estáveis da rizosfera; controlo de fungos patogénicos e da microflora competitiva através de uma variedade de mecanismos (atividade antagonista e micoparasitária altamente potente); melhoria da saúde das plantas; estimulação do crescimento radicular; e, devido à interação direta com as raízes, aumento do potencial de crescimento das plantas, resistência às doenças e tolerância aos stresses abióticos (Hermosa *et al.*, 2012; Vinale *et al.*, 2008).

1.4.1. *Trichoderma* spp. como biofungicida

Os fungos *Trichoderma* spp. encontram-se entre os microrganismos do solo mais utilizados como agentes de controlo biológico, podendo ser comercializados como substância ativa de biopesticidas, biofertilizantes, estimulantes do crescimento e estimulantes da resistência natural das plantas contra stresses bióticos e abióticos (Tucci *et al.*, 2011; Woo *et al.*, 2014). Este sucesso na sua utilização está relacionado com o facto de ser possível a produção rápida de grandes volumes de propágulos viáveis, em inúmeros substratos a baixo custo, bem como o facto destes microrganismos poderem ser incorporados em várias formulações na forma de esporos puros (conídeos), em culturas líquidas. Estes esporos são mais tolerantes a condições ambientais adversas durante a formulação do produto e a utilização no terreno, podendo ainda ser integrados com várias componentes inertes e armazenados durante meses sem perder a eficácia (Verma *et al.*, 2007; Woo *et al.*, 2014). Estes fungos habitantes do solo são ainda não tóxicos para a saúde humana e não têm efeito adverso no ambiente (Sallam *et al.*, 2019).

Os fungos deste género são, sobretudo, conhecidos pelo antagonismo devido à sua capacidade de sobreviver em diferentes condições (até mesmo desfavoráveis), elevada capacidade reprodutora, eficiência na utilização de nutrientes, colonização dos nichos no solo e na rizosfera (podendo modificar os mesmos), alta capacidade de parasitar ou predação de fungos fitopatogénicos e insetos (Caccavo *et al.*, 2022; Coppola *et al.*, 2017) e à sua capacidade de estabelecer interações benéficas com as plantas (eficiência na promoção do crescimento das

plantas e dos mecanismos de defesa) (Adnan *et al.*, 2019; Magalhães de Abreu e Pfenning, 2019).

O antagonismo (direto) pode ser realizado através de diferentes mecanismos de ação:

- **Competição** (por nutrientes, espaço) – segundo Monte *et al.* (2019), trata-se de um comportamento desigual entre dois ou mais organismos por um mesmo recurso, sendo que a presença de *Trichoderma* em solos naturais e agrícolas é uma evidente prova de que é um bom competidor por espaço e pelos recursos nutricionais;
- **Microparasitismo** – este é o mecanismo de ação que melhor caracteriza o género *Trichoderma* (Monte *et al.*, 2019); consiste na capacidade de qualquer fungo para atacar as outras espécies de fungos e utilizar os seus nutrientes (parasitismo), sendo que, de acordo com Adnan *et al.* (2019), este processo é realizado através da produção de várias enzimas que degradam a parede celular dos fungos patogénicos;
- **Antibiose** – Verma *et al.* (2007), descreve como sendo um processo de secreção de compostos antimicrobianos por parte de fungos antagonistas de maneira a suprimir e/ou matar fungos patogénicos que se encontrem na parte área dos hospedeiros. *Trichoderma* produz três tipos de metabolitos secundários (antibióticos voláteis, compostos hidrossolúveis e *peptaibols*) que ajudam na competição com outros macro e microrganismos, bem como em outras interações (ex: simbiose) (Adnan *et al.*, 2019; Monte *et al.*, 2019);
- **Resistência sistémica induzida** (aumento da resistência da planta hospedeira) – as espécies de *Trichoderma* conseguem reduzir a eficiência dos fungos patogénicos no local de inoculação, impedindo o estabelecimento dos mesmos após a penetração nos tecidos do hospedeiro (*induced localized acquired resistance*); no entanto, se a inoculação do organismo bioativo for feita através de sementes ou plantas em diferentes alturas ou locais, isto resulta numa resistência sistémica induzida (*induced systemic resistance*) (Adnan *et al.*, 2019).

1.4.2. Uso de *Trichoderma* spp. no tratamento de doenças na cultura do tomate, com foco nas fusarioses

Como referido na introdução, o tomate (*S. lycopersicum*) é uma das culturas mais importantes a nível mundial, sobretudo nos países que envolvem a Bacia do Mediterrâneo, e tem uma enorme importância social e económica, especialmente para os agricultores de subsistência (Sain e Pandey, 2016). No entanto, esta cultura pode ser exposta todos os anos

a diferentes fungos patogénicos afetando o crescimento e rendimento da planta (Jamil, 2021), e, conseqüentemente, a produção e produtividade da cultura, podendo resultar em elevados prejuízos para os produtores de tomate, com especial impacto nos pequenos produtores (Sain e Pandey, 2016; Sallam *et al.*, 2019).

Uma das doenças mais comuns que aparecem na cultura do tomate, cultivado tanto em estufa como ao ar livre, é a fusariose vascular causada pela forma especializada de *Fusarium oxysporum* (*F. oxysporum* f. sp. *lycopersici* (FOL)). FOL, é um fungo fitopatogénico que surge no solo, e que se dissemina através de sementes contaminadas, solos infestados, transplantes infetados e dispersão aérea dos conídios, o que pode levar à redução do rendimento das plantas, diminuição da produção de tomate e aumento dos custos de produção (Hasan *et al.* 2021; Jamil, 2021; Ramírez-Cariño *et al.*, 2020). Plantas afetadas pela fusariose vascular apresentam sintomas de murchidão, amarelecimento, necrose das folhas mais velhas, escurecimento do tecido vascular e perda de rigidez da planta (Jamil, 2021). Este fungo produz três tipos de esporos assexuados: microconídios, macroconídios e clamidósporos (Hasan *et al.*, 2021; Maurya *et al.*, 2019), e apresenta um ciclo de vida do tipo monocíclico, isto é, apenas ocorrem infeções primárias: o patogénio, que resultou da germinação dos esporos no solo formados pelo micélio, entra na planta pelas raízes, e coloniza os vasos xilémicos da planta, provocando a oclusão dos mesmos e um grave stress hídrico (Maurya *et al.*, 2019; Srinivas *et al.*, 2019). FOL possui três raças fisiológicas (1, 2 e 3), que são diferenciadas em função da sua capacidade de infetar cultivares de tomateiro portadoras de diferentes *loci* de resistência (Debbi *et al.*, 2018; Hirano e Arie, 2006; Maurya *et al.*, 2019) e pode persistir muitos anos no solo (na forma de clamidósporos em estado de dormência) sem necessitar de um hospedeiro, o que torna o seu controlo bastante difícil (Jamil, 2021; Maurya *et al.*, 2019; Srinivas *et al.*, 2019).

Apesar de dispormos de métodos culturais de proteção para a fusariose vascular, que incluem práticas e procedimentos de cultivo que poderão aumentar a qualidade e a quantidade do rendimento e diminuir o impacto das doenças (e pragas) (Maurya *et al.*, 2019), e da utilização de cultivares resistentes, os mesmos são na sua grande maioria preventivos, para além de morosos e dispendiosos (Debbi *et al.*, 2018; Hasan *et al.*, 2021). Desta forma, há necessidade de recorrer a meios de proteção curativos, a aplicar após o aparecimento da doença na cultura. Existe preferência pelo uso de biofungicidas à base de microrganismos de controlo biológico (mais ecológico). Esta é uma alternativa mais segura e económica e é uma maneira de contornar a problemática do uso excessivo de fungicidas de síntese química, que acabam por trazer inúmeros impactos negativos no ambiente, saúde humana, animais, etc., como já foi referido anteriormente (Jamil, 2021; Ramírez-Cariño *et al.*, 2020; Sallam *et al.*, 2019).

Um dos agentes de controlo biológico mais eficazes que se conhece para o controlo de diversas doenças provocadas por fungos fitopatogénicos, são os fungos do género *Trichoderma*. Estes microrganismos têm capacidades antagonistas contra fungos fitopatogénicos com base na competição por espaço e nutrientes, na produção de enzimas hidrolíticas e/ou antibióticos, micoparasitismo, entre outros (Debbi *et al.*, 2018; Hasan *et al.*, 2021; Ramírez-Cariño *et al.*, 2020). *Trichoderma* consegue ser um biofungicida bastante apto, eficaz e eficiente no controlo de *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*, principalmente em condições controladas de estufa (Maurya *et al.*, 2019).

Diversos estudos comprovam a eficácia de diferentes espécies e estirpes pertencentes ao género *Trichoderma* como agentes de controlo biológico de *Fusarium*, nomeadamente o estudo *in vitro* e *in vivo* de Ramírez-Cariño *et al.* (2020), onde se provou e concluiu que o uso de *Trichoderma asperelloides* Samuels como biofungicida contra *F. oxysporum* estirpe VSL314, conseguiu diminuir a severidade da doença em mais de 66,7%. Um outro estudo, de Jamil (2021), onde foram utilizadas duas espécies de *Trichoderma* – *T. harzianum* e *T. viride* – e em que foram realizadas experiências *in vitro* e *in vivo*, permitiu concluir que existem efeitos promissores na redução da severidade da doença e no aumento do crescimento e rendimento das plantas aquando da utilização das duas espécies mencionadas, principalmente *T. viride*. No artigo de Hasan *et al.* (2021), diversas experiências *in vitro* e *in vivo* com diferentes concentrações de *Trichoderma asperellum* Samuels, Lieckfeldt e Nirenberg (20%, 40%, 60% e 80%), permitiram observar a existência de inibição do crescimento de *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici* em todas as concentrações (maior na concentração de 80%), e incremento do crescimento das plantas no campo. O trabalho de Debbi *et al.* (2018), onde foi colocada a hipótese de que espécies autóctones apresentam uma maior eficácia no controlo biológico, concluindo-se que *Trichoderma ganense* Yoshim. Doi, Y. Abe e Sugiyama e *T. asperellum* são duas espécies que protegem a cultura do tomate contra fungos do género *Fusarium*, em casos de doença grave. E, finalmente, Schöneberg *et al.* (2015), demonstraram a eficácia de todas as estirpes de *Trichoderma* que usaram, em reduzir significativamente a área das colónias de *Fusarium graminearum* Schwabe e *Fusarium crookwellense* Cooke, dois agentes patogénicos causadores de *Fusarium head blight* (FHB), que provoca a redução do rendimento e da qualidade dos grãos (Perotto *et al.*, 2013)

1.4.3. *Trichoderma harzianum*

O género *Trichoderma* muito diverso, abrangendo uma panóplia de espécies que poderão ser utilizadas como microrganismos de controlo biológico sendo que, cada espécie produz diferentes tipos de enzimas líticas que diferem na sua atividade e eficiência na degradação da parede celular de fungos patogénicos (López-López *et al.*, 2022). Segundo Woo *et al.* (2014), as espécies mais utilizadas são *T. harzianum*, *T. atroviride*, *T. asperellum*, *T. polysporum* (Link) Rifai e *T. viride*, e a maioria dos produtos biológicos com diferentes combinações de *Trichoderma* inclui a espécie *T. harzianum* (83%).

A espécie *Trichoderma harzianum* é, segundo Grondona *et al.* (1997) e Hermosa *et al.* (2000), um agregado de espécies, agrupado com base nos padrões de ramificação dos conidióforos com ramos laterais curtos e conídios de parede lisa e pequenos e que inclui uma grande variedade de estirpes que podem ser utilizadas como agentes de controlo biológico de fungos fitopatogénicos. *T. harzianum* pode ser dividido em três, quatro ou cinco grupos subespecíficos, dependendo das estirpes e dos caracteres estudados, o que dificulta a procura e caracterização de novos agentes de controlo biológico dentro desta espécie e a sua identificação/deteção num ambiente natural depois de ter sido libertado num ecossistema. Esta poderá ser uma das principais razões para haver poucos estudos sobre o espetro biológico de *T. harzianum* para controlar as diversas doenças do tomateiro em condições de estufa e no campo (Sain e Pandey, 2016). Contudo, os estudos de Caccavo *et al.* (2022), Coppola *et al.* (2017) e de Sain e Pandey (2016), comprovam que esta espécie de *Trichoderma* é uma boa aposta para o controlo de diversos inimigos das culturas, incluindo do tomate.

Perante o facto de, em Portugal, diversos produtos à base de *T. harzianum* estarem autorizados para o controlo biológico de *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*, levou a que no presente trabalho se tenha avaliado o efeito de *T. harzianum* no controlo *in vitro* de fungos presentes em solo de estufas de produção de tomate bem como no crescimento micelial de um isolado de *Fusarium* obtido de plantas de tomate com sintomas característicos de fusariose vascular.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Patologia Vegetal “Veríssimo de Almeida”, no Instituto Superior de Agronomia (ISA), Universidade de Lisboa.

2.1. Amostras de solo

As amostras de solo foram recolhidas aleatoriamente num terreno na localidade de Silveira (39°07'02.5"N 9°21'54.2"W), Torres Vedras, cuja principal produção é o tomate.

Foram tomadas amostras de solo dentro e fora da estufa, antes e após a instalação da cultura de tomate, para uma melhor caracterização e compreensão da diversidade fúngica existente no solo local.

Na primeira extração (antes da instalação da cultura – solo A), no dia 11 de fevereiro, foram recolhidos cerca de 1000 – 1500 g de solo a uma profundidade de 20 cm em pontos selecionados de forma aleatória; as amostras foram armazenadas em saco de plástico e posteriormente transportadas para o ISA.

Na segunda extração (depois da instalação da cultura), no dia 3 de junho, recolheram-se duas amostras, uma dentro da estufa (amostra de solo B) e outra no exterior (amostra de solo C). Da mesma forma, as amostras foram colhidas de forma aleatória a cerca de 20 cm de profundidade, sendo colocados em dois sacos de plástico devidamente etiquetados.

Aquando da chegada das amostras de solo ao laboratório, depositou-se o solo em tabuleiros, removeram-se eventuais elementos grosseiros e detritos orgânicos e deixou-se secar à temperatura ambiente, durante 72 horas.

2.2. Obtenção dos isolados e condições de cultura

2.2.1. Isolamento de fungos a partir do solo

Para isolamento dos fungos provenientes das amostras de solo, suspendeu-se 10 g de solo (previamente crivado com o auxílio de um crivo e pesado com a ajuda de uma balança e de um cadinho) em 90 mL de água destilada esterilizada em balão de *Erlenmeyer* e prepararam-se seis diluições seriadas decimais (10^{-1} a 10^{-6}). De seguida, em condições de assepsia, inoculou-se uma placa de Petri contendo meio esterilizado de PDA (Potato Dextrose Agar; Difco) adicionado de 1% de cloranfenicol, por espalhamento de 0.1 mL (100 μ L) de cada diluição com ajuda de vareta de vidro dobrada em V (Crous *et al.*, 2010). Para cada diluição realizaram-se duas repetições. As placas foram seladas com Parafilm e incubadas à temperatura de 25 ± 1 °C, na obscuridade.

Após 14 dias, visualizou-se o crescimento micelial nas diferentes diluições, contabilizaram-se as colônias e procedeu-se à repicagem dos isolados para placas de Petri contendo PDA; as placas foram incubadas a 25 ± 1 °C, na obscuridade.

Sempre que possível os isolados foram agrupados segundo as características das colônias e fizeram-se preparações microscópicas, suspendendo hifas e/ou frutificações em ácido láctico, entre lâmina e lamela, para observação microscópica e identificação ao género. A identificação ao nível do género baseou-se em Crous *et al.* (2010).

Figura 4 – Exemplo de algumas das diluições provenientes da Amostra A de solo (antes da instalação da cultura), com numeração dos isolados.

2.2.2. *Trichoderma harzianum*

Para obtenção do isolado de *T. harzianum*, partiu-se do produto com o nome comercial Trianium-P, da empresa *Koppert*. Este produto comercial é um biofungicida à base da estirpe T-22 de *T. harzianum* (substância ativa). Pode ser utilizado em diversas culturas de modo a protegê-las contra doenças do solo, nomeadamente contra *Fusarium* spp., e ainda promove o crescimento e a uniformidade das plantas (Koppert, 2023).

Uma vez que o produto se apresenta formulado na forma de granulado, procedeu-se, em condições de assepsia, à suspensão de 1 g de produto comercial em 100 mL de água destilada esterilizada; a suspensão foi agitada com auxílio de um vórtex, deixou-se em repouso durante 15 minutos, voltou-se a agitar com o vórtex e deixou-se repousar mais 15 minutos. Por fim, 100 mL desta suspensão de *T. harzianum* foram inoculados por espalhamento em placa de Petri contendo PDA.

Após três dias de incubação a 25 °C, procedeu-se à repicagem para tubo inclinado e para placa de Petri, para utilização nos estudos subsequentes.

2.2.3. *Fusarium* sp.

O isolado de *Fusarium* utilizado como referência para o estudo, foi fornecido pelo INIAV, I.P. Este isolado, identificado com o nome MEAN1443, tratava-se de uma amostra isolada a partir de tomate com sintomas de fusariose vascular e apresentando características morfológicas consentâneas com *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* (FOL). A cultura monoespórica MEAN1443 foi repicada para placa de Petri e incubada à temperatura de 25±1 °C, na obscuridade.

À semelhança dos restantes isolados estudados, o isolado MEAN1443 foi repicado e mantido em tubo de vidro com PDA inclinado, para conservação em micoteca (Micoteca ISA-LPVVA).

2.3. Obtenção de culturas monoespóricas

Para obtenção de culturas de esporo único, para cada isolado obteve-se uma suspensão de esporos a partir de colónias com 5 a 7 dias de incubação. Primeiramente, adicionou-se com a ajuda de uma micropipeta, 100 µL de água destilada em *eppendorf*; de seguida, com auxílio de bisturi, retirou-se uma pequena porção da superfície da colónia em zona com esporulação e transferiu-se para o *eppendorf*; a suspensão de esporos foi de seguida agitada com auxílio do *vórtex*. Por fim, na câmara de fluxo, a partir de cada suspensão efetuou-se um riscado à superfície do meio de PDA. As placas foram incubadas a 25 °C, na ausência de luz. Ao fim de 24 a 36 horas de incubação as placas foram observadas para seleção e repicagem de colónias suficientemente isoladas. As culturas monoespóricas foram repicadas para tubo de vidro com PDA inclinado e mantidas em condições de micoteca.

2.4. Confronto direto entre fungos

Os isolados obtidos a partir das amostras de solo foram agrupados segundo as características culturais e para cada grupo elegeu-se pelo menos um isolado que viria a ser utilizado nos testes de confronto com o isolado de *T. harzianum* e com o isolado MEAN1443.

Os isolados foram repicados para placas contendo PDA e incubados durante 5 dias a 25 °C, na obscuridade. A partir da margem das colónias crescidas retiraram-se discos miceliais (3 mm de diâmetro) de cada um dos isolados, como pré-inóculo, que se posicionaram em locais opostos de placas de Petri contendo 15 mL de meio PDA, afastados entre si cerca de 40 mm, e 25 mm do bordo da placa (Coletto *et al.*, 2018) (Figura 5). Foram realizadas três repetições para cada combinação e, por fim, após selar com Parafilm, incubou-se as placas durante 4 dias.

Figura 5 – Inoculação das placas com culturas pareadas de fungos

A primeira avaliação do crescimento micelial teve lugar 4 dias após a inoculação e consistiu em medir, com uma régua, dois raios de cada uma das colónias: um em direção à extremidade da placa (r_1) e outro em direção ao fungo em confronto (r_2), tal como descrito por Coletto *et al.* (2018). Para cada combinação entre fungos a inibição do crescimento micelial (I) foi expressa em percentagem e determinada através da fórmula de Fokkema (1973), $I (\%) = (r_1 - r_2) / r_1 \times 100$. Os resultados da inibição do crescimento micelial (variável resposta) foram analisados estatisticamente, através da ANOVA a um fator para um nível de significância de 0.05, nos grupos em que não se observaram violações graves ao pressuposto do modelo linear. A ANOVA diz-nos se existem diferenças entre os níveis da variável independente, mas não quais as diferenças significativas (Bevans, 2023), por isso, foi também feita a comparação das médias do crescimento micelial de cada fungo com as suas interações com recurso ao teste de Tukey ($\alpha=0.05$), tendo-se realizado estas etapas no software RStudio.

Após 14 dias da primeira avaliação, procedeu-se à segunda visualização comparando-se com as observações anteriores, de maneira a perceber o desenvolvimento de linha de confronto vegetativo entre colónias de isolados, segundo as seguintes combinações por grupos:

- Grupo I – nota-se uma clara divisão entre os isolados, apesar de estarem muitas vezes juntos;
- Grupo II – observa-se existência de falhas de crescimento (zonas sem crescimento micelial), isto é, a placa não se encontra completamente ocupada;
- Grupo III – um dos fungos encontra-se envolvido pelo outro fungo.

2.5. Preparação dos isolados para extração e amplificação de DNA

Os isolados em estudo foram agrupados segundo as características culturais e, para cada grupo homogêneo, elegeram-se um ou dois isolados para sequenciação de parte da região ITS do DNA ribossomal.

Desta forma os isolados eleitos foram repicados para placas de Petri com PDA e incubados durante 5 dias a 25 °C, na presença de luz. Cada colônia foi suspensa em tubo Eppendorf contendo 30 µL de tampão PBS (Phosphate-buffered saline); após a transferência do micélio e/ou dos esporos agitou-se a suspensão com auxílio do vortex para suspender as células (Figura 6). Após agitação, procedeu-se à inoculação dos cartões FTA previamente fornecidos pela empresa STABVIDA, Lda. (Anexo 2) abrindo um cartão de cada vez, legendando e colocando 10 µL da suspensão no local adequado tal como ilustrado na Figura 7. Após a aplicação de todas as suspensões, as amostras foram deixadas à temperatura ambiente durante 2 horas para secar.

Figura 6 - Preparação das suspensões de micélio e conídios dos isolados (esquerda) e suspensões em Eppendorf no agitador do tipo vortex (direita)

Figura 7 - Legenda do cartão FTA (esquerda) e cartões FTA com as suspensões já aplicadas, (direita)

Passadas 2 horas os cartões foram fechados e embalados nos respectivos sacos de plástico e enviados para a empresa STABVIDA, Lda.

2.6. Sequenciação dos isolados em estudo

A extração do DNA dos isolados, a amplificação e a sequenciação da região ITS foram realizadas pela empresa STABVIDA, Lda.

Em laboratório, e após receção dos isolados preparados tal como antes especificado (2.5), a empresa procedeu da seguinte forma:

- I. Purificação de DNA a partir de cultura de células armazenadas nos micro cartões FTA;
- II. Amplificação por PCR (*Polymerase Chain Reaction*) de um segmento do rDNA que contém as regiões ITS e D1/D2, utilizando o conjunto de *primers* ITS5/LR6;
- III. Sequenciação de Sanger do DNA (*sense* e *antisense*) dos produtos amplificados em II.;
- IV. Alinhamento de sequências para gerar a sequência *consensus*;
- V. BLAST da sequência *consensus* em comparação com a base de dados NCBI- National Center for Biotechnology Information.

Figura 8 - Mapa esquemático do grupo de genes do DNA ribossômico fúngico. [O alvo é um segmento de aproximadamente 1600 pb do DNA ribossômico fúngico que contém as regiões ITS e D1/D2, utilizando o conjunto de *primers* ITS5/LR6. A sequenciação é efetuada utilizando *primers* ITS específicos (ITS1/ITS4) e *primers* específicos D1/D2 (NL1/NL4)]. Fonte: STABVIDA.

As seqüências de cada *primer* específico utilizado na amplificação por PCR e na sequenciação encontram-se no Quadro 1.

Quadro 1 - Sequências dos *primers* utilizados na amplificação por PCR e na sequenciação (Fonte: Raja *et al.* 2017; Romanelli *et al.* 2014; White *et al.* 1990).

Primer	Seqüência (5'→3')
ITS1	TCC GTC GGT GAA CCT GCG G
ITS4	TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC
ITS5	GGA AGT AAA AGT CGT AAC AAG G
NL1	GCA TAT CAA TAA GCG GAG GAA AAG
NL4	GGT CCG TGT TTC AAG ACG G
LR6	CGC CAG TTC TGC TTA CC

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Fungos isolados a partir do solo

No Quadro 2, estão apresentados os isolados que foram obtidos a partir das amostras de solo A (antes da instalação da cultura de tomate), B (depois da instalação da cultura do tomate – dentro da estufa) e C (depois da instalação da cultura do tomate – ao ar livre).

Quadro 2 - Número de colónias de cada isolado obtido a partir das amostras de solo A (antes da instalação da cultura de tomate), B (depois da instalação da cultura de tomate – estufa) e C (depois da instalação da cultura de tomate – ar livre).

Isolado	Amostras de Solo		
	Cod.	A	B
001	6	1	
002	1		
003	1		
004	1		
005	1		
006	1		
007	1		
008	1		2
009	1		1
010	1	2	
011	1		
012	1		
013	1	4	
014	1		
015	3		
016	1		
017	3		
018	4		
019	5		
020	6		
021	29		
022		4	10
023		17	2
024		3	
025		1	
026		7	16
027		1	
028		1	3
029			7
030			4
031			1
032			1
033			1
034			2
035			2
TOTAL	70	41	52

Na amostra de solo A (antes da instalação da cultura de tomate) apenas houve crescimento de fungos nas diluições 10^{-1} , 10^{-2} e 10^{-3} , sendo que se tinham feito seis diluições. Como se pode ver através do Quadro 2 obteve-se um total de 21 isolados (14 na diluição 10^{-1} , 7 na diluição 10^{-2} e 1 na diluição 10^{-3}). O isolado 017 surgiu duas vezes (diluição 10^{-1} e diluição 10^{-2}).

Na amostra de solo B (depois da instalação da cultura de tomate, dentro da estufa), realizaram-se apenas quatro diluições decimais uma vez que nas tentativas anteriores (solo A) não se tinha registado qualquer crescimento nas diluições 10^{-5} e 10^{-6} . Nesta amostra obtiveram-se 6 isolados na primeira diluição e 3 isolados na segunda diluição. Alguns dos isolados obtidos na diluição 10^{-1} (B1) já tinham surgido na amostra de solo A, como foi o caso dos isolados 001, 010 e 013, o que pode significar que a presença destes fungos no solo não é afetada pelas operações culturais levadas a cabo para a instalação e condução da cultura.

Na amostra de solo C (depois da instalação da cultura de tomate, fora da estufa), obtiveram-se diversos isolados nas quatro diluições, sendo que no total surgiram 7 possíveis novos isolados, e 5 isolados comum com os que já se haviam obtido na amostra de solo B. Isto leva-nos a supor que o bioma fúngico do solo desta exploração dentro e fora da estufa é semelhante.

O isolado 015 foi excluído do estudo por impossibilidade de obtenção de cultura pura, e o isolado 025 foi excluído uma vez que revelou ser semelhante, do ponto de vista morfológico, ao isolado 020(b).

Importa referir que existiram isolados que nas duas repetições pareciam ser fungos diferentes, portanto, nessas situações, optou-se pela repicagem dos supostos fungos diferentes para novas placas (também duas repetições) desmembrando o isolado em dois. São os exemplos os seguintes isolados: 005 – 005(1) e 005(2) (revelaram ser iguais); 007 – 007(a) e 007(b) (revelaram ser iguais); 020 – 020(a) e 020(b); 022 – 022(a) e 022(b); 033(a) e 033(b).

Com base nas características das colónias, procedeu-se ao agrupamento dos isolados que revelaram ser iguais ou semelhantes para seleção dos que viriam a ser utilizados nos testes de confronto com *T. harzianum* e MEAN1443 (Quadro 3).

Quadro 3 – Agrupamento dos isolados iguais ou semelhantes (segundo as características visuais das colónia) e escolha do isolado a usar nos testes de confronto.

Isolados semelhantes	Isolado escolhido para os testes de confronto
005(EU1) = 005 (EU2) = 014	005(EU1)
006 = 010	010
007(a) = 007(b)	007(b)
011 = 012	012
013 = 019	013
016 = 017 = 020(a)	016

Na Figura 9, podemos ver alguns dos isolados (extraídos do solo A) que foram selecionados para os testes de confronto. Na Figura 10, estão representados os isolados que acabaram por se revelar semelhantes a outros isolados como referido no Quadro 3.

Figura 9 – Colónias dos isolados monoespóricos extraídos do solo A: face superior (A) e face inferior das colónias (B), em meio PDA, ao final de 14 de incubação a 25 °C

Figura 10 - Alguns isolados monoespóricos mencionados no Quadro 3: face superior (C) e inferior (D) das colónias (em meio de PDA, a 25 °C)

3.2. Confronto direto entre fungos

3.2.1. Testes de confronto micelial

Com o intuito de avaliar uma possível inibição do crescimento micelial, realizaram-se testes de confronto entre todos os isolados, incluindo com o isolado de *T. harzianum* T-22 (Trianum P, formulação comercial), e com o isolado MEAN1443 (*Fusarium* sp.).

Nos estudos de antagonismo em confronto direto foram utilizados apenas 29 isolados (do total de 35 isolados obtidos) além do isolado de Trianum-P e MEAN1443.

Desta forma, para fazer os diversos confrontos, agruparam-se os isolados segundo as suas características culturais, sendo que dentro de cada grupo todos os isolados foram confrontados com *T. harzianum* e com MEAN1443: Grupo A – 007(b), 010, 012, 016 e 020(b); Grupo B – 001, 002, 003, 004, 008, 013 e 014; Grupo C – 005(1), 009, 018 e 021; Grupo D – 022(b), 023, 024, 027 e 028; Grupo E – 029, 030, 031, 032, 033(a), 033(b), 034 e 035.

No Quadro 4 ao Quadro 9 e Figura 11 à Figura 28, encontram-se os agrupamentos e os confrontos entre os diversos isolados como mencionado na secção 2.4:

- Grupo I – nota-se uma clara divisão entre os isolados;
- Grupo II – observam zonas sem crescimento micelial, isto é, a placa não se encontra completamente ocupada;
- Grupo III – a colónia de um dos fungos envolve a colónia do fungo em confronto.

Solo A (antes da instalação da cultura de tomate)

Grupo A:

Quadro 4 – Combinações do grupo A pertencentes ao seu respectivo grupo (I, II ou III) de acordo com as características visuais de cada confronto.

Grupo do isolado	Grupo da combinação	Combinação
A	Grupo I	007(b)/007(b)
		007(b)/012
		007(b)/016
		010/010
		010/012
		010/016
		012/012
		012/020(b)
		016/016
		[016/F]
		020(b)/020(b)
	[F/F]	
	Grupo II	[007(b)/F]
		010/007(b)
		[010/F]
		[012/F]
		016/012
		007(b)/Trianum-P
		010/Trianum-P
	012/Trianum-P	
	Grupo III	016/Trianum-P
		020(b)/007(b)
		020(b)/010
		020(b)/016
		[020(b)/F]
		020(b)/Trianum-P
		[F/Trianum-P]
		Trianum-P/Trianum-P

Figura 11 - Isolados em confronto do grupo A (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo I (face superior – esquerda; face inferior– direita).

Figura 12 - Isolados em confronto do grupo A (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo II (face superior – esquerda; face inferior – direita)

Figura 13 - Isolados em confronto do grupo A (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo III (face superior – esquerda; face inferior – direita)

Grupo B:

Quadro 5 – Combinações do grupo B pertencentes ao seu respectivo grupo (I, II ou III) de acordo com as características visuais de cada confronto.

Grupo do isolado	Grupo da combinação	Combinação
B	Grupo I	001/001
		001/002
		001/003
		001/004
		002/002
		002/008
		003/003
		003/004
		003/008
		003/013
		004/004
		004/008
		008/008
		008/013
		013/013
	014/014	
	Grupo II	001/008
		001/013
		001/014
		002/003
		002/004
		002/013
		002/014
		003/014
		004/014
		008/014
	013/014	
	Grupo III	001/Trianum-P
		002/Trianum-P
		003/Trianum-P
		004/013
		004/Trianum-P
		008/Trianum-P
013/Trianum-P		
014/Trianum-P		
Trianum-P/Trianum-P		

Figura 14 - Isolados em confronto do grupo B (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo I (face superior - esquerda; face inferior - direita)

Figura 15 – Isolados em confronto do grupo B (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo II (face superior – esquerda; face inferior – direita)

Figura 16 – Isolados em confronto do grupo B (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo III (face superior – esquerda; face inferior – direita)

Grupo C:

Quadro 6 - Combinações do grupo C pertencentes ao seu respectivo grupo (I, II ou III) de acordo com as características visuais de cada confronto.

Grupo do isolado	Grupo da combinação	Combinação
C	Grupo I	005(1)/009
		009/009
		009/018
		018/018
		Triatum-P/Triatum-P
	Grupo II	005(1)/005(1)
		005(1)/018
		005(1)/021
		009/021
		018/021
		021/021
		021/Triatum-P
	Grupo III	005(1)/Triatum-P
		009/Triatum-P
		018/Triatum-P

Figura 17 - Isolados em confronto do grupo C (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo I (face superior - esquerda; face inferior- direita)

Figura 18 - Isolados em confronto do grupo C (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo II (face superior – esquerda; face inferior – direita)

Figura 19 - Isolados em confronto do grupo C (solo A), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo III (face superior – esquerda; face inferior – direita)

Isolados com MEAN1443 (*Fusarium*):

Quadro 7 - Combinações dos isolados dos Grupos A, B e C com MEAN1443, pertencentes ao seu respetivo grupo (I, II ou III) de acordo com as características visuais de cada confronto.

Grupo da combinação	Combinação
Grupo I	MEAN1443/003
	MEAN1443/004
	MEAN1443/008
	MEAN1443/009
	MEAN1443/010
	MEAN1443/012
	MEAN1443/013
	MEAN1443/016
	MEAN1443/018
MEAN1443/ MEAN1443	
Grupo II	MEAN1443/001
	MEAN1443/002
	MEAN1443/005(1)
	MEAN1443/007(b)
	MEAN1443/014
	MEAN1443/021
Grupo III	MEAN1443/020(b)
	MEAN1443/Trianum-P

Figura 20 - Isolados em confronto com MEAN1443, em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo I (face superior - esquerda; face inferior - direita)

Figura 21 - Isolados em confronto com MEAN1443, em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo II – (face superior – esquerda; face inferior – direita)

Figura 22 - Isolados em confronto com MEAN1443, em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo III (face superior – esquerda; face inferior – direita)

Solo B (depois da instalação da cultura de tomate – dentro da estufa)

Grupo D:

Quadro 8 - Combinações do grupo D pertencentes ao seu respectivo grupo (I, II ou III) de acordo com as características visuais de cada confronto.

Grupo do isolado	Grupo da combinação	Combinação
D	Grupo I	023/MEAN1443
		024/024
		024/MEAN1443
		027/027
		027/MEAN1443
		MEAN1443/MEAN1443
		Triatum-P/Triatum-P
	Grupo II	022(b)/023
		022(b)/024
		022(b)/027
		022(b)/028
		023/024
		023/027
		023/028
		024/027
		024/028
		027/028
		028/MEAN1443
	Grupo III	022(b)/ 022(b)
		022(b)/MEAN1443
		022(b)/Triatum-P
		023/Triatum-P
		024/Triatum-P
		027/Triatum-P
		028/Triatum-P
		MEAN1443/Triatum-P

Figura 23 - Isolados em confronto do grupo D (solo B), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo I (face superior - esquerda; face inferior- direita)

Figura 24 - Isolados em confronto do grupo D (solo B), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo II (face superior - esquerda; face inferior - direita)

Figura 25 - Isolados em confronto do grupo D (solo B), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo III (face superior - esquerda; face inferior - direita)

Solo C (depois da instalação da cultura de tomate – fora da estufa)

Grupo E:

Quadro 9 - Combinações do grupo E pertencentes ao seu respectivo grupo (I, II ou III) de acordo com as características visuais de cada confronto.

Grupo do isolado	Grupo da combinação	Combinação
E	Grupo I	032/032
		032/033(a)
		032/035
		033(a)/033(b)
		033(a)/034
		033(a)/MEAN1443
		033(b)/034
		033(b)/035
		034/034
		034/035
		034/MEAN1443
		035/035
		MEAN1443/MEAN1443
		Trianum-P/Trianum-P
	Grupo II	029/MEAN1443
		030/030
		030/034
		030/035
		030/Trianum-P
		031/MEAN1443
		032/033(b)
		032/MEAN1443
		033(a)/035
		035/MEAN1443
		033(b)/MEAN1443
	Grupo III	029/Trianum-P
		030/032
		030/033(a)
		030/033(b)
		030/035
		030/MEAN1443
		031/Trianum-P
		032/Trianum-P
		033(a)/Trianum-P
		033(b)/Trianum-P
		034/Trianum-P
	035/Trianum-P	
	MEAN1443/Trianum-P	

Figura 26 - Isolados em confronto do grupo E (solo C), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo I (face superior - esquerda; face inferior - direita)

Figura 27 - Isolados em confronto do grupo E (solo C), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo II (face superior - esquerda; face inferior - direita)

Figura 28 - Isolados em confronto do grupo E (solo C), em meio de PDA, a 25 °C, inseridos no Grupo III (face superior)

De um modo geral, os confrontos com Trianum-P foram inseridos no grupo III da divisão de acordo com as características visuais das combinações. Este resultado era esperado, uma vez Trianum-P (*T. harzianum* T-22) demonstrar eficácia em inibir os outros fungos, conseguindo envolver na sua totalidade praticamente todos os isolados com quem foi confrontado.

3.2.2. Inibição do Crescimento Micelial

No Anexo 3 (Quadro 14 ao Quadro 30), pode-se visualizar os resultados das inibições do crescimento micelial resultantes das medições dos raios das várias colónias dos testes de confrontação, bem como diferenças ou semelhanças entre observações realizadas 4 dias (solo A) e 7 dias (solo B e C) depois da inoculação das placas e 14 dias depois das primeiras avaliações (18 dias após inoculação). O tempo entre os testes e a primeira visualização foi diferente entre os solos antes (A) e depois (B e C) da instalação da cultura de tomate, uma vez que os isolados destes últimos apresentavam taxa de crescimento inferior, necessitando de maior nº de dias de incubação para que se pudesse verificar os resultados de inibição.

De sublinhar que apesar de se apresentarem todos os resultados dos confrontos entre fungos de cada grupo no Anexo 3, optou-se por discutir os que nos parecem mais relevantes e com resultados mais interessantes para os objetivos da presente dissertação.

De uma forma geral, em todos os grupos onde se fizeram as interações (A, B, C, D e E), é visível que o Trianum-P (isolado de *T. harzianum* T-22) revelou atividade antagonista contra todos os fungos isolados a partir do solo da exploração em estudo. Da mesma forma, o crescimento micelial de MEAN1443 (isolado de *Fusarium* sp.) foi inibido quando cresceu em confronto com *T. harzianum* (Trianum-P). Em praticamente todos os confrontos realizados observa-se que o crescimento micelial do isolado de *T. harzianum* (Trianum-P) é suplante e envolve as colónias dos fungos com que é pareado. No entanto, nos quadros contendo o resultado das inibições do crescimento micelial (Quadro 16, Quadro 19, Quadro 22, Quadro 24, Quadro 27 e Quadro 30), pode-se observar que os valores das inibições dos confrontos dos vários fungos com Trianum-P são escassos (não estão apresentados muitos valores numéricos). Como este fungo envolvia quase na totalidade muitos dos outros, as medições feitas com o auxílio de uma régua foram dificultadas. Não foi possível fazer a medição do centro do fungo para o lado em que a *Trichoderma* estava em confronto com o outro fungo. Assim, esta avaliação de confrontos com Trianum-P foi feita de uma forma qualitativa (ver Figura 11 à Figura 28 na secção 3.2.1, e quadros de observações no Anexo 3).

Apesar de em alguns confrontos o isolado Trianum-P inibir o crescimento dos outros fungos, registaram-se exceções, como são os casos dos isolados:

- i. 021 e 030, que exibem crescimento micelial rápido, claramente superior ao de *T. harzianum*;
- ii. 023, cresce a uma taxa claramente superior à de Trianum-P, aparentando ter efeito inibidor sobre este.

Já o isolado MEAN1443, foi inibido por Trianum-P em todos os confrontos, demonstrando-se assim a eficácia de *T. harzianum* sobre *Fusarium*. O crescimento micelial deste isolado de *Fusarium* foi também fortemente inibido pelos isolados 020(b), 021, 022(b) e 030 (verificar Quadro 24, Quadro 30). No Quadro 24, podemos observar que o isolado 020(b) apresenta inibições negativas, ou seja este conseguiu crescer para o lado da placa onde MEAN1443 se encontrava a crescer, dando-se lugar à diferenciação de uma zona micelial escura na zona de confronto entre as duas colónias. Quanto ao efeito inibitório aparentemente observado para os isolados 021 (que também inibiu o crescimento do isolado Trianum-P), 022(b) e 030, o mesmo pode dever-se à rapidez com que estes isolados crescem e esporulam, ocupando todo o meio de cultura e impedindo o crescimento micelial de outros fungos.

Analisando os resultados dos confrontos envolvendo o isolado Mean1443 (Quadro 23 ao Quadro 30), constata-se que o mesmo não foi apenas suprimido/inibido pelos fungos anteriormente mencionados, mas conseguiu ainda inibir alguns isolados como 007(b), 016, 002, 013, 018, 024, 027 e 028. Nos confrontos com os restantes isolados houve algum tipo de interação sem ser de antagonismo, que poderia ser futuramente estudada.

Por fim, é ainda de referir que o isolado 033(b), apesar de ter sido inibido por Trianum-P e pelo isolado 030, quando confrontado com os restantes isolados do grupo E, mesmo que muitas vezes tenha crescido menos que os outros, desenvolveu uma espécie de barreira esbranquiçada que parece impedir que os restantes fungos consigam chegar perto, sendo talvez um mecanismo de defesa específico do isolado 033(b) (ver Figura 26, Figura 27 e Figura 28). No entanto, não foi possível encontrar artigos que explicassem este fenómeno, sendo interessante explorar e estudar no futuro.

3.2.3. Estatística (ANOVA e Tuckey)

Para realização da análise de variância (ANOVA) a um fator, uma vez que esta tem como objetivo comparar a média de população amostral, identificando assim se essas médias diferem significativamente entre elas (Bevans, 2023), tem de haver pelo menos 2 repetições válidas em cada confronto. Assim, apenas se fez a ANOVA para aqueles confrontos que tinham 2 ou 3 repetições da combinação válidas, isto é, que possuíam valores aceitáveis obtidos nas medições e cálculo da inibição, excluindo-se assim os confrontos que tinham mais de 2 repetições onde não se conseguiu fazer as medições e calcular as respetivas inibições (apresentados como NA – *not available*), ou porque tinham algum dos fungos com elevado crescimento micelial ou porque as placas estavam contaminadas.

A ANOVA e o teste de Tukey são dados estatísticos que nos podem ajudar a perceber melhor e concluir de uma forma mais perceptível os nossos resultados, por isso, é importante comparar os dados obtidos no RStudio com as observações anteriormente referidas.

Apesar de inicialmente se ter feito as análises de variância por grupo, os resultados obtidos eram dados que não ajudavam a chegar a conclusões concretas, visto não haver credibilidade em comparar os resultados entre combinações sem qualquer isolado igual, ou seja, comparar por exemplo a combinação entre fungos 1x2 com combinação 3x4, visto tratar-se de combinações envolvendo fungos diferentes; desta forma, o que fará sentido é comparar a combinação 1x2, com, por exemplo, a combinação 1x3.

Ultrapassada esta questão, decidiu-se fazer uma ANOVA e teste de Tukey para cada isolado, incluindo o isolado MEAN1443 (M) e o isolado Trianum-P (T). No entanto, neste último, como não foi possível obter a maior parte das medições e, por consequência, os valores das inibições, os resultados dos testes estatísticos e resultantes conclusões acabam por ser escassas.

Grupo A

Neste grupo, aquando da realização dos testes (valores apresentados em Anexo 4, Quadro 31), verificou-se que o isolado 007(b) não demonstrou ter diferenças significativas, sendo que o *p-value* estava muito próximo de 1 e, portanto, podemos ver que este isolado se comporta de maneira semelhante ou igual quando confrontado com os outros fungos do grupo A, o que se pode confirmar pelos resultados referidos anteriormente em que se viu que o isolado 007(b) foi inibido por todos os fungos do mesmo grupo e pelo isolados MEAN1443 e Trianum-P.

Os restantes isolados demonstraram comportar-se de maneira diferente em pelo menos um dos confrontos com os outros isolados. Como por exemplo, observou-se que para o isolado 010, as combinações 010x010, 010xMEAN1443 e 010x007(b) são significativamente diferentes da combinação 010x020(b), ou seja, provavelmente o fungo comporta-se de uma maneira diferente dependendo do fungo com que está em confronto. Como se pode confirmar da análise dos quadros de confronto em Anexo 3 e Quadro 31, nas primeiras três combinações mencionadas anteriormente, o isolado 010 e os outros isolados em confronto apresentam sensivelmente o mesmo crescimento micelial e não houve um que inibisse o outro de forma evidente, existindo assim interações sem ser de antagonismo, enquanto que no confronto 010x020(b) o fungo 020(b) conseguiu inibir o fungo 010.

Nos isolados 012 e 016 apenas existiram duas combinações diferentes, sendo elas: 012x012 diferente de 012x020(b) e 016xM diferente de 016x020(b), onde no primeiro exemplo

o resultado se poderá ter devido ao isolado 012 ter crescido mais do que quando estava em combinação com o 020(b) tendo acontecido o mesmo no segundo exemplo.

Por fim, no isolado 020(b) houve diferenças estatísticas significativas, revelando este ser um fungo que se comporta de diferentes formas dependendo do fungo com quem está em confronto. Os confrontos com os isolados 007(b), 010 e 016 (sem diferenças), apresentaram diferenças quando comparados com as combinações de 020(b) com os isolados 020(b), 012 e MEAN1443(M), o que pode ser justificado pelo facto de nos três primeiros confrontos os fungos se encontrarem separados, enquanto nos três últimos os fungos encontravam-se juntos ou fundidos. Outra grande diferença foi a combinação entre o isolado 020(b) com o isolado MEAN1443(M), em que é a única combinação neste isolado que se encontrava no grupo c do teste de Tukey, o que vai de acordo com a característica deste fungo em ter conseguido inibir o isolado de *Fusarium* (MEAN1443), tal como discutido anteriormente.

Grupo B

No grupo B (Quadro 32), as combinações feitas com os isolados 001, 004 e 013 não demonstraram ser significativamente diferentes e não foram feitos testes estatísticos com o isolado 014, uma vez que não haviam dados suficientes para chegar a conclusões viáveis.

Relativamente aos isolados 002, 003 e 008, denotaram-se diferenças, nomeadamente:

- A combinação 002x014 (grupo estatístico a) revelou diferença com a combinação 002x008 (grupo estatístico b), mas, juntamente com o apoio das tabelas apresentadas em Anexo 3, podemos ver que o isolado 002 apesar de ter sido inibido por ambos os outros isolados com que estava em confronto, numas das repetições (placa 1) do confronto com o isolado 014, conseguiu formar um tipo de proteção não se deixando inibir pelo o outro fungo, o que pode resultar na tal diferença significativa.
- A combinação 003x014 (grupo estatístico a) também revelou ter uma diferença mais significativa quando comparado com a combinação 003x013 (grupo estatístico b), uma vez que neste último confronto o isolado 003 conseguiu inibir o crescimento do isolado 013, enquanto no confronto com o isolado 014, o seu crescimento foi inibido.
- Por fim, houve ainda uma diferença significativa entre confrontos com o isolado 008: 003x008 e 008x013, em que no primeiro, 008 cresceu menos que 003, apesar de não ter parecido haver inibição de nenhum deles, enquanto no segundo, o isolado 008 conseguiu inibir o crescimento de 013.

Grupo C

Os confrontos com os isolados 005(1) e 021 não foram submetidos a testes estatísticos realizados no RStudio, uma vez não terem dados suficientes que fizessem chegar a conclusões viáveis, portanto só se realizou com os isolados 009 e 018 (Quadro 33).

Relativamente aos confrontos com o isolado 009, houve várias diferenças significativas:

- Entre a combinação 009xT (grupo estatístico a) com as combinações 009xM, 009x009, 009x018 (grupo estatístico bc) e a combinação 005x009 (grupo estatístico c). O resultado das três primeiras pode ser justificado através do facto de nestes confrontos, os fungos se encontrarem separados, existindo interação entre eles, mas sem ser de efeito inibidor, enquanto na interação 009xT, o fungo 009 foi inibido pelo Triatum-P. Pelo contrário, na combinação 005(1)x009, 009 conseguiu inibir o crescimento de 005(1).
- A combinação 009x021 (grupo estatístico ab) difere também da combinação 005(1)x009, visto que na primeira, o isolado 009 é inibido por 021 e, na segunda, como já se viu, o fungo 009 consegue inibir o crescimento do fungo 005(1).

Nos confrontos com o isolado 018 observaram-se diferenças entre a combinação 018xT (grupo estatístico a) e as restantes combinações pertencentes ao grupo estatístico b. Esta diferença pode resultar de que no confronto com Triatum-P, este último consegue inibir o crescimento e envolve na sua totalidade o isolado 018, enquanto nos restantes confrontos, o isolado 018 encontra-se separado dos restantes fungos parecendo haver uma interação talvez benéfica para os dois. A interação com o fungo 021 parece ser a exceção, onde o mesmo, por se espalhar muito, conseguiu inibir o crescimento de 018, apesar de não o ter conseguido envolver completamente.

Grupo D

Os confrontos com o isolado 022(b) não foram submetidos a testes estatísticos realizados no RStudio, uma vez não ter dados suficientes que fizessem chegar a conclusões viáveis, portanto só se realizou com os restantes isolados: 023, 024, 027 e 028 (Quadro 34).

As combinações feitas com os isolados 023 e 028 não demonstraram apresentar diferenças significativas (todos pertencentes ao grupo estatístico a), podendo-se afirmar que estes dois fungos comportam-se de maneira semelhante independentemente com que fungo estão em confronto.

Por outro lado, os confrontos com os isolados 024 e 027 apresentaram diferenças significativas: nos confrontos com o primeiro isolado, a combinação 024xT (grupo estatístico a) diferiu da combinação 023x024 (grupo estatístico b), uma vez que na primeira combinação, o fungo 024 foi inibido por Triatum-P e completamente envolvido pelo mesmo. Já na segunda combinação, 024 conseguiu crescer mais que 023, mesmo não parecendo haver uma inibição evidente.

Nos confrontos com o isolado 027, houve diferenças entre a combinação 027xT (grupo estatístico a) e as restantes combinações (grupo estatístico b), em que no primeiro confronto, 027 deixou-se envolver completamente por Triatum-P, sendo inibido pelo mesmo, e nos restantes, uma vez ter havido diversas contaminações, os resultados podem ter sido distorcidos do que aconteceria na realidade, sem contaminação.

Grupo E

Para os confrontos com os isolados 029, 030 e 031, não foram realizados testes estatísticos, uma vez não conterem dados suficientes que justificassem uma análise de variâncias e realização de testes de Tukey, portanto só se fez para os restantes isolados: 032, 033(a), 033(b), 034 e 035 (Quadro 35).

No isolado 032, as diferenças significativas ocorreram entre a combinação 032xT (grupo estatístico a) e as combinações 032x032, 032x035 e 032x033(b) (grupo estatístico b). Estas diferenças poderão ser explicadas através dos resultados apresentados em Anexo 3 (Quadro 28, Quadro 29 e Quadro 30) e Anexo 4 (Quadro 35), onde na primeira combinação, 032 teve o seu crescimento inibido por Triatum-P, e, nas restantes combinações, o isolado a ser testado conseguiu ficar separado dos outros isolados e crescer mais do que os mesmos.

Por sua vez, no isolado 033(a) as diferenças significativas foram mais evidentes:

- Entre o confronto 033(a)xT (grupo estatístico a) com 032x033(a), 033(a)x034, 030x033(a), 033(a)x033(a) (grupo estatístico b), 033(a)x033(b) (grupo estatístico bc) e 033(a)x035 (grupo estatístico c);
- Entre o confronto 033(a)xM (grupo estatístico ab) e 033(a)x035 (grupo estatístico c);
- Entre o confronto 033(a)x035 (grupo estatístico c) com os confrontos 032x033(a), 033(a)x034, 030x033(a) e 033(a)x033(a) (grupo estatístico b).

Nas primeiras diferenças, entre 033(a)xT e os confrontos pertencentes ao grupo estatístico b, notou-se que o isolado 033(a) quando está em confronto com Triatum-P, é inibido e envolvido, enquanto com os outros isolados existe uma barreira divisória entre os fungos. Analisando os

confrontos 033(a)xT e 033(a)x033(b), observa-se que 033(a) é inibido pelo Triatum-P, mas consegue crescer mais quando está em confronto com 033(b). Comparando agora os confrontos 033(a)xT e 033(a)x035, verifica-se que 033(a) conseguiu também crescer mais do que 035, ainda que este resultado possa ter sido influenciado pelo aparecimento de contaminações. Na segunda diferença, entre o confronto 033(a)xM e confronto 033(a)x035, o fungo 033(a) com MEAN1443, apresentou crescimento micelial semelhante, não parecendo haver antagonismo entre os dois fungos, e com 035, como já foi mencionado, teve maior crescimento. Por fim, entre o confronto 033(a)x035 e os confrontos pertencentes ao grupo estatístico b, o isolado 033(a) nos restantes parece não conseguir exceder o seu crescimento para criar vantagem como faz quando se encontra em confronto com o fungo 035.

No isolado 033(b), as diferenças significativas foram observadas entre o confronto 033(b)xT (grupo estatístico a) e os confrontos 033(a)x033(b) e 033(b)x035 (grupo estatístico b). 033(b) teve o seu crescimento inibido pelo isolado de Triatum-P sendo completamente envolvido, enquanto nos restantes confrontos, o mesmo encontrava-se separado dos outros fungos ou então conseguia formar uma barreira esbranquiçada que não permitia a invasão dos outros fungos.

Nos testes de confronto com o isolado 034, foram observadas diferenças significativas entre as combinações 034xT (grupo estatístico a), onde o isolado 034 teve o seu crescimento inibido por Triatum-P, e as restantes combinações: 034x034 (grupo estatístico b) – como estava em confronto consigo mesmo, os tamanhos de crescimentos foram semelhantes, não existindo qualquer efeito de inibição; 034xM, 030x034, 032x034, 033(b)x034, 033(a)x034 (grupo estatístico bc) – 034 teve crescimentos semelhantes ao dos outros isolados deste grupo bc, ou então conseguiu crescer um pouco mais que alguns; e 034x035 (grupo estatístico c) – quando está em confronto com 035, o fungo 034 consegue crescer mais mas apesar de juntos, não há sobreposição; e entre 034x034 (grupo estatístico b) e 034x035 (grupo estatístico c) (diferenças já mencionadas anteriormente).

Por fim, no isolado 035, as diferenças foram significativas entre o confronto 035xT (grupo estatístico a) e os confrontos 035x035 e 033(a)x035 (grupo estatístico b). Estas diferenças podem ser justificadas pelo facto de que no primeiro confronto, 035 foi completamente inibido por Triatum-P, como era de esperar, enquanto nos restantes, o mesmo acabou por ter crescimento semelhante (em confronto consigo mesmo) ou, apesar de ter crescido menos que 033(a), não houve sobreposição deste último sobre 035.

Com MEAN1443

Nesta análise estatística, verificou-se as diferenças evidentes e significativas em como este isolado se comporta, podendo mudar o seu comportamento dependendo do fungo com que se encontra em confronto (Quadro 10).

MEAN1443 pode ser inibido por alguns fungos, como é o caso de Triatum-P (grupo estatístico a), isolados 030 e 020(b) (grupo estatístico ab) e isolado 021 (grupo estatístico bc); pode ter algum tipo de interação positiva ou indiferente com outros fungos em que exibem crescimento micelial semelhante, como por exemplo, com os fungos 034, 033(b) (grupo estatístico ab), 009, 012, 008, 033(a), 010, 004, 002, 031, 018, 032 (grupo estatístico b); ou pode ainda também conseguir inibir outros fungos, como é o caso dos isolados 007(b), 016, 027 (grupo estatístico bc) e 028 (grupo estatístico c).

Quadro 10 - Diferenças entre grupos estatísticos das diferentes combinações com o isolado MEAN1443 (M) (Teste de Tukey)

Confronto	INIB	Grupo estatístico
ISAMISAT	0,410	a
ISA30ISAM	0,165	ab
ISA20(b)ISAM	0,157	ab
ISA34ISAM	0,089	ab
ISA33(b)ISAM	0,088	ab
ISAMISAM	0,065	b
ISA9ISAM	0,061	b
ISA5(1)ISAM	0,049	b
ISA12ISAM	0,046	b
ISA8ISAM	0,032	b
ISA33(a)ISAM	0,030	b
ISA10ISAM	0,016	b
ISA4ISAM	0,016	b
ISA14ISAM	0,012	b
ISA3ISAM	0,009	b
ISA2ISAM	-0,019	b
ISA1ISAM	-0,019	b
ISA31ISAM	-0,039	b
ISA18ISAM	-0,049	b
ISA32ISAM	-0,052	b
ISA13ISAM	-0,083	b
ISA7(b)ISAM	-0,100	bc
ISA16ISAM	-0,117	bc
ISA35ISAM	-0,136	bc
ISA29ISAM	-0,186	bc
ISA21ISAM	-0,209	bc
ISA27ISAM	-0,215	bc
ISA28ISAM	-0,560	c

Com Triatum-P

Fez-se uma ANOVA e teste de Tukey para os confrontos com Triatum-P em que se pode ver a existência de algumas diferenças significativas (Quadro 11), concluindo-se que este fungo se comporta de maneira diferente, provavelmente devido a diferentes mecanismos de ação consoante o fungo com que está em confronto, como se viu anteriormente. No entanto, uma vez que não foi possível fazer as medições para todos os confrontos, a falta de dados impede alcançar conclusões significativas, sendo que numa próxima tentativa devia-se garantir a medição das inibições do máximo de confrontos realizados com Triatum-P, de forma a realizar uma análise estatística fiável.

Quadro 11 - Diferenças entre grupos estatísticos das diferentes combinações com o isolado Triatum-P (Teste de Tukey)

Confronto	INIB	Grupo estatístico
ISATISAT	0,062	a
ISA32ISAT	-0,270	b
ISA34ISAT	-0,281	b
ISAMISAT	-0,307	b
ISA33(a)ISAT	-0,340	b
ISA28ISAT	-1,885	c

3.3. Identificação dos isolados

No Quadro 12 encontra-se a lista dos isolados enviados para sequenciação, bem como as diferentes espécies sugeridas a partir da comparação entre a sequência *consensus* e a base de dados de nucleótidos do NCBI.

Quadro 12 - Isolados enviados para PCR e sequenciação e espécies sugeridas de cada sequência *consensus* BLASTed contra a base de dados de nucleótidos do NCBI

Isolados	Espécie Sugerida	Accession (NCBI)	%Identidade
002	<i>Aspergillus pulvericola</i>	OL711822.1	100
003	<i>Fusarium caucasicum</i>	LR583698.1	100
004	<i>Fusarium solani</i>	LT746274.1	100
006	<i>Fusarium tonkinense</i>	LC769433.1	100
008	<i>Fusarium falciforme</i>	CP104054.1	100
009	<i>Fusarium solani</i>	KY484958.2	100
010	<i>Fusarium tonkinense</i>	LC769433.1	100
012	<i>Fusarium oxysporum</i>	LT746254.1	100
013	<i>Emericellopsis atlantica</i>	OQ831931.1	99,62

Isolados	Espécie Sugerida	Accession (NCBI)	%Identidade
014	<i>Aspergillus hortae</i>	OL711861.1	100
017	<i>Chaetomium elatum</i>	MH871792.1	100
018	<i>Aspergillus westerdijkiae</i>	KY608057.1	100
021	<i>Penicillium crustosum</i>	MT582770.1	100
022(b)	<i>Aspergillus sydowii</i>	MT560314.1	99,84
023	<i>Cladosporium sphaerospermum</i>	OQ608651.1	100
024	<i>Cladosporium sphaerospermum</i>	OQ608651.1	100
028	<i>Cladosporium sphaerospermum</i>	OQ608651.1	100
029	<i>Talaromyces sp.</i>	LT899794.1	98,46
030	<i>Penicillium pinophilum</i>	HM469418.1	99,44
032	<i>Fusarium oxysporum</i>	MT453296.1	100
033(a)	<i>Fusarium arcuatisporum</i>	MK280792.1	100
033(b)	<i>Talaromyces pinophilus</i>	CP017345.1	99,90
034	<i>Fusarium oxysporum</i>	MH055398.1	100
035	<i>Penicillium pinophilum</i>	HM469418.1	99,44
MEAN1443	<i>Fusarium caucasicum</i>	LR583698.1	100
Triatum-P	<i>Trichoderma afroharzianum</i>	OM515020.1	100

A maioria das amostras foram sequenciadas com sucesso obtendo-se uma sequência *consensus* para cada isolado (Quadro 13). Apenas no caso das amostras 007(b) e 022(a), não foi possível fazer a amplificação prévia por PCR, possivelmente por não se ter transferido material suficiente para os micro cartões FTA enviados para sequenciação. No caso das amostras 020(b) e 027, as sequências obtidas não eram únicas, revelando uma possível contaminação da amostra enviada. Nestes casos, se houvesse tempo seria necessário voltar a enviar o material para análise e, eventualmente, voltar a repicar e isolar em placa as amostras 020(b) e 027.

Quadro 13 - Sequências *consensus* dos isolados

Amostra	Fasta (Sequência <i>consensus</i>)
002	CTTCGGGGCCCAACCTCCACCCTTGTATACCGTACCAAGTTGCTTCGGCGGGCCCGCGTTCGCGCGGCCCGGGGGGAACCCCTCCCCCGG GGGAGCGCCCGCGGAGACCCCAACGTGAACACTGTCTGAAGTTTTGTGCTGTGAGTTCGATCGAATCGAATCAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAA CTTGGTTCGGGATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAATGATGAAATCGAGAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTCGACCCCG CTGGTATTCGGGGGATGCGCTGTCCGAGCGCTATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGGTGGTCTCCCGTCCCGGGGGACGGCCCG AAAGGCAGCGCGGCCACCCTCGGCTCCTCGAGCGTATGGGCTTTGTACACCCGCTCTCGTAGGCCCGGCCGCGCTGGCCGACGCTGAAAAGC AACCATTATTTCTCCAGTTGACTCGGATCAGGTAGGATACCCGCTGAACCTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTGGCTC AGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAACTCTGGCCCGCTCGGGTCCGAGTTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGTGCGGCCCG GTCTAAGTGCCTTGAACGGCGGCTCATAGAGGTTGAGAATCCGCTCTGGACGGGGTGTCCGTGCCCTGTGAAGCTCCTTCGACGAGTCTGAGT GTTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGTGGTAAATTTATCTAAAGTAAACTGGCCGGAGCCGATAGCGCACAGTAGAGTGATCGAAAGTAAAAG CACTTTGAAAAGAGAGTTAAATAGCACGTGAAATTTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGCACCCAGACTCGCCCGGGGTTACGCCGCATTTCGTGCGGTG TACTTCCCGTGGCGGGCCAGCGTCTGGTGGCGCGCGTCAAAGGCCCGGAAATGTAGTCCCTCGGGGACCTTATAGCCGGGGTGC TGGCCAGCCTGGACCGAGGA
003	TCCAAACCCCTGTGAACATACCACTTGTTCGCTCGGGGATCAGCCCGTCCCGGTAAACGGGACGGCCCGCAGAGGACCCCTAACTCTGTTTC TATATGTAACCTCTGAGTAAAACCAATAAATAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAA TGTGAATGCAGAAATCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTCGCGCCCGCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCCAGCCCTAACTCC CAAGCAGACAGTTGGTGTGGACTCGCGTAAATTCGCGTCTCAAATGATTGGCGGTACAGTCCGAGCTTCCATAGCTAGTAAAACCCCTCGTTA CTGTAATCGTCCGGCCAGCGCTTAAACCCCACTCTGAATGTGACCTCGGATAGGAATAGCAATGAACTAAGCATATCAATAAGC GAGGAAAAGAAACCAACGGGATTGCCCTAGTAACGGCTGTAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAACTCTGGCTCTCGGGCCCGAGTTGTAATTTGA GAGGATCTTTGATCGGGTCCCTCCGAGTTCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAAGAGCCCGCTGGTGGATGCCAAATCTCTGTAAGATT CCTTCAACGAGTCCAGTGTGTTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGCCAGAGCCGATAGCCGCAAGTGA GTGATCGAAAGTAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAATTTGTTGAAAGGGAAGCGTTTATGACCAGACTTGGGCTTGGTAAATCATC TGGGGTTCCTCCCGTGCCTTTCCAGTCCAGGCCAGCATCAGTTTCCCGGGGGATAAAGCGCGGGGAATGTGGCTCTCTCGGGGAGTGTTA TAGCCACCGTGTAAACCCCTGGGGGACTGAGGTTCCGCGATCTGCAAG
004	CTCATCAACCTGTGAACATACCTAAACGTTGCTTCGGCGGGAACAGACGGCCCTGTAACAACGGGCGCCCGCCAGAGGACCCCTAACTCTGTT TTTATAATGTTTTCTGAGTAAACAAGCAAAATAAATAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGT AATGTGAATGCAGAAATCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTCGCGCCCGCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCCGAGCGTCAATACAACC CTCAGGCCCCCGGGCTGGCGTTGGGGATCGGCAAGAGCCCGCTGTGGGCAACGCGCGTCCCTCAAATACAGTGGCGGTCCCGCCGCGAGCTCCAT TGGCTAGTAGCTAACACCTCGCAACTGGAGAGCGCGCGGCCCTGCTGAAACACCCCAACTCTGAATGTTGACCTGCGATAGGAATAGCAATCC TGAACCTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCGAGTAAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCT TCGGGCGCGAGTTGTAATTTGATAGAGGATGCTTTGGTGGGTCCTCCGAGTTCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAAGAGCCCGCTGGT TGGACACCGATCCTCTGTAAGCTCCTTCGACGAGTCCGAGTGTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGTATATGTCTTAAAGCTAAATACCGGCC AGAGACCGATAGCCGCAAGTAGAGTGTGTAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGAC CAGACTGGGCTTGGTGTGATCATCCGGGTTCTCCCGGTGCACTCTCCGGCTCAGGCCAGCATCAGTTCCGCTGGGGATAAAGGCTTCGGGAA TGTGGCTCTCTCGGGGAGTGTATAGCCCGTCCGTAATACCTGTGGCGGACTGAGTTCCGCGCATTCGCAAGGATGC
006	ACTCATCAACCTGTGAACATACCTAAACGTTGCTTCGGCGGGAACAGACGGCCCGTAAACAGGGCGCCCGCCAGAGGACCCCTAACTCTGTT TTTATAATGTTTTCTGAGTAAACAAGCAAAATAAATAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGT TAAATGTGAATGCAGAAATCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTCGCGCCCGCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCCGAGCGTCAATACAACC CCTCAGGCCCCCGGGCTGGCGTTGGGGATCGGCGGAGCGCCCGCTGGGCAACGCGCGTCCCGCAAATACAGTGGCGGTCCCGCCGCGAGCTCCAT CATTGGCTAGTAGCTAACACCTCGCAACTGGAGAGCGCGCGGCCCTGCTGAAACACCCCAACTCTGAATGTTGACCTGCGATAGGAATAGCAATACC CGCTGAACCTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCGAGTAAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGG CTCTCGGGCCCGAGTTGTAATTTGATAGAGGATGCTTTGGTGGGTCCTCCGAGTTCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAAGAGCCCGCTGGT GGTGGACACCGATCCTCTGTAAGCTCCTTCGACGAGTCCGAGTGTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGTATATGTCTTAAAGCTAAATACCGGCC GCCAGAGCCGATAGCCGCAAGTAGAGTGTGTAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGAC CAGACTGGGCTTGGTGTGATCATCCGGGTTCTCCCGGTGCACTCTCCGGCTCAGGCCAGCATCAGTTCCGCTGGGGATAAAGGCTTCGGGAA GGAATGTGGCTCTCTCCGGGAGTGTATAGCCCGTCCGTAATACCTGTGGCGGACTGAGGTTCCGCGCATTCGCAAGGATGC
008	CTCATCAACCTGTGAACATACCTAAACGTTGCTTCGGCGGGAACAGACGGCCCGTAAACAGGGCGCCCGCCAGAGGACCCCTAACTCTGTTTC TCTATAATGTTTTCTGAGTAAACAAGCAAAATAAATAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGT GTAATGTGAATGCAGAAATCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTCGCGCCCGCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCCGAGCGTCAATACAACC CCTCAGGCCCCCGGGCTGGCGTTGGGGATCGGCGGAGCCCGCTGGGCAACGCGCGTCCCGCAAATACAGTGGCGGTCCCGCCGCGAGCTCCAT CGCTGGCTAGTAGCTAACACCTCGCAACTGGAGAGCGCGCGGCCCTGCTGAAACACCCCAACTCTGAATGTTGACCTGCGATAGGAATAGCAATACC CGCTGAACCTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCGAGTAAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGG CTCTCGGGCCCGAGTTGTAATTTGATAGAGGATGCTTTGGTGGGTCCTCCGAGTTCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAAGAGCCCGCTGGT GGTGGACACCGATCCTCTGTAAGCTCCTTCGACGAGTCCGAGTGTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGTATATGTCTTAAAGCTAAATACCGGCC GCCAGAGCCGATAGCCGCAAGTAGAGTGTGTAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGAC GACCAGACTGGGCTTGGTGTGATCATCCGGGTTCTCCCGGTGCACTCTCCGGCTCAGGCCAGCATCAGTTCCGCTGGGGATAAAGGCTTCGGGAA GAAATGTGGCTCTCTCCGGGAGTGTATAGCCCGTCCGTAATACCTGTGGCGGACTGAGGTTCCGCGCATTCGCAAGGATGC
009	CATCAACCTGTGAACATACCTAAACGTTGCTTCGGCGGGAACAGACGGCCCGTAAACAGGGCGCCCGCCAGAGGACCCCTAACTCTGTTTC TATAAATGTTTTCTGAGTAAACAAGCAAAATAAATAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAA ATGTGAATGCAGAAATCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTCGCGCCCGCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCCGAGCGTCAATACAACC TCAGGCCCGCGGGCTGGCGTTGGGGATCGGCGGAGCCCGCTGGGCAACGCGCGTCCCGCAAATACAGTGGCGGTCCCGCCGCGAGCTCCAT TGGCTAGTAGCTAACACCTCGCAACTGGAGAGCGCGCGGCCCTGCTGAAACACCCCAACTCTGAATGTTGACCTGCGATAGGAATAGCAATACC CGCTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCGAGTAAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCT TCGGGCGCGAGTTGTAATTTGATAGAGGATGCTTTGGTGGGTCCTCCGAGTTCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAAGAGCCCGCTGGT TGGACACCGATCCTCTGTAAGCTCCTTCGACGAGTCCGAGTGTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGTATATGTCTTAAAGCTAAATACCGGCC AGAGACCGATAGCCGCAAGTAGAGTGTGTAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGAC CAGACTGGGCTTGGTGTGATCATCCGGGTTCTCCCGGTGCACTCTCCGGCTCAGGCCAGCATCAGTTCCGCTGGGGATAAAGGCTTCGGGAA TGTGGCTCTCTCCGGGAGTGTATAGCCCGTCCGTAATACCTGTGGCGGACTGAGGTTCCGCGCATTCGCAAGGATGC
010	CTCATCAACCTGTGAACATACCTAAACGTTGCTTCGGCGGGAACAGACGGCCCGTAAACAGGGCGCCCGCCAGAGGACCCCTAACTCTGTTTC TTTATAATGTTTTCTGAGTAAACAAGCAAAATAAATAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAA AATGTGAATGCAGAAATCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTCGCGCCCGCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCCGAGCGTCAATACAACC CTCAGGCCCCCGGGCTGGCGTTGGGGATCGGCGGAGCCCGCTGGGCAACGCGCGTCCCGCAAATACAGTGGCGGTCCCGCCGCGAGCTCCAT TGGCTAGTAGCTAACACCTCGCAACTGGAGAGCGCGCGGCCCTGCTGAAACACCCCAACTCTGAATGTTGACCTGCGATAGGAATAGCAATACC CGCTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCGAGTAAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCT TCGGGCGCGAGTTGTAATTTGATAGAGGATGCTTTGGTGGGTCCTCCGAGTTCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAAGAGCCCGCTGGT TGGACACCGATCCTCTGTAAGCTCCTTCGACGAGTCCGAGTGTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGTATATGTCTTAAAGCTAAATACCGGCC CCAGAGCCGATAGCCGCAAGTAGAGTGTGTAAGATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAATTTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGAC GACCAGACTGGGCTTGGTGTGATCATCCGGGTTCTCCCGGTGCACTCTCCGGCTCAGGCCAGCATCAGTTCCGCTGGGGATAAAGGCTTCGGGAA GAAATGTGGCTCTCTCCGGGAGTGTATAGCCCGTCCGTAATACCTGTGGCGGACTGAGGTTCCGCGCATTCGCAAGGATGC
012	CCCTGTGAACTACCACTTGTTCGCTCGGGGATCAGCCCGTCCCGGTAAACGGGACGGCCCGCCAGAGGACCCCTAACTCTGTTTCATATGT AACTTCTGAGTAAAACCAATAAATAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAAATGTGAAT TGCAGAAATCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTCGCGCCCGCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCCGAGCGTCAATTTCAACCCCTCAGCAG AGCTTGGTGTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTCCCGAAATGATTTGGCGGTACAGTCCAGCTTCCATAGCTGATAAAACCCCTCGTTAAGGTTAA TCGTCCGCGCCAGCGGTTAAACCCCAACTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACCTAAGCATATCAATAAGCGGAGGAAA AAAACCAACGGGATTGCCCTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAACAGCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTCGGGCCCGAGTTGTAATTTGATAGAGTATC TTTTGATCGGTCCTCCGAGTTCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAAGAGCCCGCTGGTGGTGGCCAAATCTGTGTAAGTTCCTTCAAC GAGTCCAGTGTGGGAATGCTGCTCTAAATGGGAGTATATGTCTTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGCCGATAGCCGCAAGTAGAGTGTGTA AAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAGTACGTGAAATTTGTTGAAAGGGAAGCGCTTGTGAC CTCCCGAGTGCCTTTCCAGTCCAGGCCAGCATCAGTTTCCCGGGGGATAAAGCGCGGGGAATGTGGCTCTCTCGGGGAGTGTATAGCCCA CCGTGTAATACCCCTGGGGGACTGAGGTTCCGCGATCTGCAAGGA

Amostra	Fasta (Sequência <i>consensus</i>)
013	CCTATGTTGCTTCGGCGGGCGCTCCCGCGCGCGCCACGTTGGCGTGACCCGGGAACCGAGCGCCCGCGGGGACCCAACTCTTGCCCTTTTAGTG TCTCCTCTGAGTGGCATAAGCAAAAATAAACAAAACCTTTCAGCAACGGATCTCTTGGTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATGCGATAAGTAAATGT GAATTCGAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTCGCCCGCCAGTATCTGGCGGGCATGCCGTGTCTGAGCGTCATTTCAACCCCTCAG CCCCCGCTCGCGGGGCGCTGGCGTTGGGATCGGGCTCTCCCGCGCGCGCCCGCGGAAACACAGTGGCGGTCTGCTCGAGCTCCCTCCCTCGCT AGTAGCACTACCTCGCAGAAGGGACGAGCGGGCTGCCACGCCCTTAAACCCCAACTCTCAAGTTGACCTCAGATCAGGTAGGAATACCCCGCTGAA CTTAAGCATATCAATAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGATTCCTAGTAAACGGCGAGTGAAGCGGCAACACTCAAAATTTGAAATCTGGCTCGTG CCCGAGTTGTAATTTGAGAGGATGCTTTTGGCGACGCGCTCCGAGTCCCTGGAACGGGACGCCATAGAGGGTGAAGGCCCCGTCGGTCTGTC GCCTAGCCTCTGAAAGCTCTTCGACGAGTCGAGTGTGGGAAATGCTGCTCTAAATGGGAGTATACGTCTCTAAAGCTAAATACCGGCCAGAGA CCGATAGCGCACAAAGTAGAGTATCGAAAGATGAAAGCACTTTGAAAGAGGGTAAATAGTACGTGAAATGCTGAAAGGGAAGCGCTATGACCAGA CTTGGCGCGGGGATCATCGGGCTCTCGCCGCTGCACTCYACGCCCCAGGCCAGCATCAGTTCGCGCGGGGACAAAGGCTCGGGAATGT GGCTCCCTCGGGAGTGTATAGCCGTTGCGTAATACCTGGTGGGACTGAGTCCGCGCTC TCAAGGATGC
014	CGCGTTCCTCGGTCAGGCTGGCCGATTGACCCCCGGCTATAAGCGCCCCGAAGGGCGCTACATTCGGGAGGCTTTGACCGCGCCCAAC CGACGCTGGCCCGCGCGGGAAGTACACCGGGCCGAGCCCGGCTGAACCCCGGAGCGAGTCTGGTGAACGCTCCCTTTCAACAACTTTCA CGTGCTGTTTAACTCTCTTTCAAAGTCTTTTTCATCTTCGATCACTCTACTTGTGGCTATCGGTCTCCGGCCAGTATTTAGCTTTAGATGAAATTTA CCACCCATTTAGAGTGCATTTCCAAACAACCTCGACTCGTGAAGGAGCTTACACGGAGCAGACACCCCGCCCATACGGGATCTCACCTCTATG ACGGCCCGTCCAGGGCACTTACAGCGGGGCTCACCCGAAAGCATCTCTGCAAAATTAACAATGCGGACCCGGAAGGAGCCATTTCAAATTTAGCT CTTGGCCCTCACTCGCCGTTACTGAGGCAATCCCGGTTGGTTCTTTCTCCGCTTATGATAGCTTAAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCG GAGGTCAACCTGGAAAAACAAGTTGCAAAACAATGCTCGCGGGCGCGGGGCTACGGAGCGGAAGCCCACTACCTACCTGAGGACCC GGAGCGGTGCCGCGCTGCCCTTTGGGCCGCTCCCGGGAGCGGGGACGAGGGCCAAACACAAAGCCGGGCTTAGGGCAGCAATAGCC TCGGACAGGCATGCCCCCGAATACCGAGGGGCGCAATGTGCGTCAAAGACTCGATGATTCACTGAATTCGCAATTCACATTAGTTATCGCATTC GCTGCGTTCTTCATCGATGCCGGAACCAAGAGATCCATTGTTGAAAGTTTAACTGATTGCAAAAGAAATCACACTCAGACTGCAAGCTTCAGAACAGGGT TCATGTTGGGGTCTCGGGCGGACAGGGCCGGGGGCGAGTGCACCCCGCGCGCCAGCAACGCTGGCGGCCCGCCGGAAGCAACAGGTACAAT
017	TTACAGAGTTGCAAACTCCCTAAACCTTTGTAACCTTACCTAAACCTGCTTCGGCGGGCGCCCGGGGTTTACCCCGGGCGCCCTGGG CCACCCCGGGCGCCCGCGGAGGTACCAAACTCTTGTAAATTTAGCTCTGAGTCTTCTGACTGAATAGTCAAACTTTCAACAGCGGATC TCTTGGTCTGGCATCGATGAAGAAGCAGCGAAATGCGATAAGTAAATGGAATTCGAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTCGCCCG GCCAGTCTGGCGGCATGCCGTTTCGAGCCTATTTCAACCATCAAGCCCGGGGCTGTGTTGGGGAGTCCGCGCTCCCGAGCCCTGAAAA GCAGTGGCGGCTCGCTGTACACCGAGCGTGTAGCATACATCTCGCTGGCGGTGCTCGGGTTCGGCGCTTAAACCACTTTTAAACCAAGG TTGACCTCGATCAGGTAGGAAGACCCGCTGAACCTTAAAGCATATCAATAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGATTTGCCTAGTAAAGCGGAGTGAAGC GCCAACCGCTCAAAATTTGAAATCTGGCTTCGGCCGAGTTTAAATTTGCAGAGAACTTTAGCGCGGCACTTTAGCGCGGCACTTTGAAAGCGGGC CATAGAGGTTGAGAGCCCGTATAGTGGATGCCTAGCCTGTGAAAGCTCTTGCAGGAGTTCGAGTGTGGGAATGCTGCTCAAAATGGAGGGTA AATTTCTTCAAAGCTAAATACCGGCCAGAGACCGATAGCCGCAAGTAGAGTATCGAAAGATGAAAGCACTTTGAAAGAGGCTTTAAATAGCAGTGA AATGTTGAAAGGGAAGCGCTGTGACAGACTTGCAGCGGCGAGATCATCCGTTGTTCTCACCGTGCCTCTGCCGCTCAGCCAGCATCGGT TCTCGCGGGGGATTAAGGCCCTGGGAAGCTAGCTCTCGGGAGTGTATAGCCCGGGGCGTAAAGCCCTCGCGGGGACCGAGGTTCCGCGAT
018	CCTCGGGGCCAACTCCACCCGTTGATACCGTACCTGTTGCTTCGGCGAGCCCGCCCTTCTTAGGGTGGCACAGCGCTCGCCGGAGAC ACCAACGTGAACACTGTCTGAAGTTTGTGCTGTGAGTCGATTGTATCGCAATCAGTAAACTTTCAACAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAA GAAGCGAGCGAATGCGATAAATGTAATGCAATGCAAGTTCAGTGAATCATCGATCTTTGAACGCACATTCGACCCCTGGTATTCGGGGGGTATG CCTGTCCGCGCTGATTCGCTGCCCTCAAGCACGGCTGTGTGTTGGGCGCTGCTCCCGCCCGGGGAGCGGGCCGAAAGAGCGAGCGCCGACCCG GTCCGGCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTACCCGCTCTGTAGCCCGCGCGGCTGTGAGCGGAGCTGTAAGAGCAACCAATCTATTTCAACAGT TGACCTCGGATCAGTGGGATACCGCTGAACCTAAGCATATCAATAGCGGAGGAAAAGAAACCAACCGGGATTCCTCAGTAAAGCGGAGTGAAGC GGCAAGAGCTCAAAATTTGAAATCTGGCCCTCGGGTCCGAGTGTAAATTTGCAGAGGATGCTTCGGTTCGGCGCCCGCTTAAAGTGCCTGAAAC GGGCGCTCATAGAGGTTGAGAATCCGCTGGGACGGGTTGTCGGCGCTGTGAGGCTCCTTCGACGAGTTCGAGTGTGTTGGGATCGAGCTCTA AATGGTGGTAAATTTCAATTAAGCTAAATCTGGCCGAGAGCCGATAGCCGCAAGTAGAGTATCGAAAGATGAAAGCACTTTGAAAGAGGAGTTAA AAAGCGGTAATTTGTTAAAGGGAAGCGCTTGCAGCAGACTCGCCCGGGCTTCCAGCGGCACTTGTCCGCGTACTTCCCGCGGGGCG CAGCGTGGTTCGGCGCGCGGTCAAAGGCTCCGGAATGTAGCACCTTCGGGGTGCCTTATAGCCGGGGTGAATGCGGCCAGCTGGACCGA GAAAGGCT
021	TCCACCCGTTGTTATTTTACCTGTTGCTTCGGCGGGCCCGCTTAACTGGCCCGCGGGGGGCTTACGCCCGCGGGCGCGCCGCGGAGAGCA CCCTCGAATCTGTCTGAAGATTGAAGTCTGAGTGAATAATAAATTTAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCGGCATCGATGAAGAAGCGAG CGAATGCGATAGTAAATGTAATGCAAAATCAGTGAATCATCGATCTTTGAACGCACATTCGCGCCCTGGTATTCGGGGGGCATGCCTGTCCGA GCGTCTTGTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTGTGTGTTGGGCCCCGTCGCCGATCTCCGGGGGACCGGCCGAAAGCGAGCGCGGCGGACCCGCTCCG GTCTCCGAGCGTATGGGGCTTTGTACCCGCTCTGTAGCCCGCGCGGCTTGGCATCAACCAAAATTTTATCCAGGTTGACCTCGGATCAGT AGGATACCGCTGAACTTAAAGCATATCAATAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGATTCGCCAGTAAAGCGGAGTGAAGCGGCGAAGAGCTCAAAAT GAAAGCTGGCTGCTTCGGGTCCGCTTGAATTTGCAGAGGATGCTTCCAGGCGTCCCATCTAAGTGCCTGGAAGCGGACCTCATAGAGGTT GAGAATCCGATGGGATGGGTTGTCGGCGCCGTTGTAAGCTCCTTCGACGAGTTCGAGTGTGTTGGGAATGCAGCTCTAAATGGTGGTAAATTTCA TCTAAAGCTAAATTTGGCCGGAGACCGATAGCGCACAAGTAGAGTATCGAAAGATGAAAGCACTTTGAAAGAGAGTTAAAGACAGCTGAAATGTT GAAAGGAGCGGCTTGCAGCAGACTCGCTCGCGGGGTTACCGCGGATCTGTCGGCGTGTATTTCCCGCGGGCGCGGCTCGGTTTGGG GGTCCGTCGAAAGGCCCTCGGAAGTAAACGCCCTAGGGGCGTCTTATAGCCGAGGGTGAATGCGA CTTGCTAGACCGAGGAAACGCG
022(b)	CGAGTCTGGTTGCAAGCGCTTCCCTTTCAACAATTTCACTGCTGTTTAACTCTCTTTCAAAGTCTTTTTCATCTTCGATCACTCTACTTGTGCGCTA TCCGCTTCCGGCCCGGATTTAGCTTTAGATGAAATTTACCACCATTTTGAAGTGCATCCAAACAACCTCGACTCGAAGGAGCTTACACAGGCA CGGGCCACCTGCCAAGACGGGATCTCACCTCTCTGACGCGCCGTTCCAGGGCACTTAGACAGGGGCGCACCCGAAAGCATCTCTGCAAAATAC AACTCGGACCCCGAGGGGGCAGATTTCAAAATTTGAGCTCTTCCGCTTCACTCGCCGTTACTGAGCGAATCCCGGTTGGTTCTTTCTCCGCTTA TTGATGCTTAAAGTTCAGCGGGTATCCCTACCTGATCCGAGTCAACCTGAAGAAAATGGTTGGAGACGTCGCTGCGCCCGGGCGCGGCTAGTC GAGCGGGTGAACAAGCCCATACGCTCGAGGACCGGACAGCGTCCGCGGCTGCCTTTGGGCCGCTCCCGGGGGGGGACGACGACCCAAACACAC AAGCCGGGCTGATGGCAGCAATGAGCTCGGACAGGATGCCCCCGGAATGC
023	GCCGGGATGTTTCAACCCCTTTGTTGTCGACTCTGTTGCTCCGGGGCGACCTGCTTTTACGGGGCGGGGCCCCGGTGGACACATCAAAAC TCTTGGTAACTTTGAGTCTGAGTAAATTAATTAATAAATAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAATGC GATAAGTAAATGTAATGCAAGTTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTCGCCCGCCCTGGTATTCGGGGGGCATGCCGTCTCGAGCGTCA TTACCACTCAAGCCCTCGCTTGGTATTGGGCGACGCGGTCGCGCGCGCCCTCAAATCGACCGGCTGGGCTCTTGTCCCTGAGCTTTGGAAGAC TATTGCTAAAGGGTGCACGGGAGGCCAGCCGAAAACAACCCATTTCTAAGTTGACCTCGGATCAGTGGGATACCCCGTGAACCTAAGCATA TCAATAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGATGCTCTAGTAAAGCGGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAAATTTGAAATCTGGCTCTTCCGGCTCCGA GTTGTAATTTGAGAGGATGCTTCTGGCGAGCCAGCCTAAGTCTTGAACAGGAGTCAAGAGGTTGAGAATCCGATGCGGTTCGGAAGG CACCTACAGTAGCTCCTTCGACGAGTCGAGTGTGTTGGGAAATGCAGCTTAAATGGGAGTAAATTTCTTCTAAAGCTAAATTTGGCCAGAGACCGA TAGCCACAAGTAGAGTATCGAAAGATGAAAGCACTTTGAAAGAGAGTTAAAGCACTGAAATGTTGAAAGGGAAGGGATGCAACAGACTTG CTCGCGGTTGTCGCGGCTCTTCACTGACCGCTCACTCGCCGCTTGCAGGCGAGCATCGTCTGGTCCGCTGGATAAGACTGGAGGAATGAGTCT CCTCGGGATGTTATAGCTCTAGTATGACGAGCGCGGGCGAGTCCGCGCTTCG GCTAGGATGC
024	GCTCCGGCGGGGATGTTTCAACCCCTTTGTTGTCGACTCTGTTGCTCCGGGGCGACCTGCTTTTACCGGGCGGGGCCCCGGTGGACACA TAAACTCTTGGTAACTTTGAGTCTGAGTAAATTAATTAATAAATAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTCTGGCATCGATGAAGAAGCGAGC GAAATCGGATAAATGTAATGCAAGTTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTCGCCCGCCCTGGTATTCGGGGGGGATGCCGCTTCGA GCGTCTTTCAACACTCAAGCTCGCTTGGTATTGGGCGACGCGGTCGCGCGCGGCTCAAATCGACCGGCTGGTCTTCTGTCCTTCAAGCTTGG TGGAACTATTGCTTAAAGGGTGCACGGGAGGGCCAGCCGAAAACAACCCATTTCTAAGTTGACCTCGGATCAGTGGGATACCCGCTGAACT AAGCATATCAATAAAGCGGAGGAAAAGAAACCAACAGGATGCTCTAGTAAAGCGGAGTGAAGCAGCAATAGCTCAAAATTTGAAATCTGGCTCTCGG GTCCGAGTGTAAATTTGAGAGGATGCTTCTGGCGAGCCAGCCTAAGTCTTGGAAACAGGAGTCAAGAGGTTGAGAATCCGATCCGCTATGCGGT GAAAGCCACTACAGTACTCCTTCCAGGAGTTCGAGTGTGTTGGAAATGCAGCTTAAATGGGAGTAAATTTCTTCAAAGCTAAATTTGGCCAGAG GACCGATAGCGCACAAGTAGAGTATCGAAAGATGAAAGCACTTTGAAAGAGAGTTAAAGCACTGAAATGTTGAAAGGGAAGGGATGCAACCA GACTTGTCCGCGTGTCCGCGGCTTCTGACCGGTTCACTCGCCGCTTGCAGGCGAGCATCGTCTGGTCCGCTGGATAAGACTGGAGGAATG TAGTCCCTCGGGAGTGTATAGCCCTAGTATGACGAGCGCGGGCGAGTCCGCGCTTCG GCTTCCGCTAGGATGC

No Quadro 13, encontram-se as sequências obtidas para cada isolado. Estas sequências foram comparadas com sequências depositadas na base de dados NCBI através da ferramenta *Blast* para identificação ao nível da espécie. O resultado encontra-se no Quadro 12. Analisando este quadro, podemos verificar que foi possível a identificação dos isolados estudados com sucesso e elevado grau de certeza (de acordo com a percentagem de identidade). No total de isolados, 11 correspondem a fungos do género *Fusarium*, 4 a fungos do género *Aspergillus*, 3 a fungos do género *Penicillium*, 3 a fungos do género *Cladosporium* Link e as restantes a outros géneros de fungos. Os resultados permitem ainda concluir que os isolados 012, 032 e 034 são *Fusarium oxysporum*, os isolados 003 e 036 correspondem a *Fusarium caucasicum* Letov, e os isolados 023, 024 e 028 são *Cladosporium sphaerospermum* Penzig. Como se pode ver, o género *Fusarium* foi o mais presente, o que vai de acordo com o referido por De Castro *et al.* (2008) e Klaubauf *et al.* (2010).

Foi possível identificar com sucesso 13 isolados do solo A (antes da instalação da cultura de tomate) – isolado 002 ao isolado 021; 4 isolados do solo B (depois da instalação da cultura de tomate, dentro da estufa) – isolado 022(b) ao isolado 028; e, 7 isolados do solo C (depois da instalação da cultura de tomate, ar livre) – isolado 029 ao 035. Com estes resultados podemos ver que os fungos do género *Fusarium*, conseguem manter-se no solo durante muito tempo (aparecem tanto antes como depois da instalação da cultura), o que vai de acordo com o mencionado por Maurya *et al.* (2019): que estes fungos podem permanecer viáveis no solo até 30 anos. Podemos ainda visualizar que a diversidade fúngica fora e dentro da estufa difere um pouco, uma vez que se conseguiu extrair fungos diferentes de ambas as localizações.

Fusarium spp.

Os resultados obtidos evidenciam a importância da presença dos fungos pertencentes ao género *Fusarium*. Diversas espécies pertencentes a este género estão associadas à rizosfera e provocam doenças em diversas plantas. Por exemplo *F. oxysporum* e *F. solani*, duas das espécies detetadas (isolados 012, 032 e 034, e isolados 004 e 009, respetivamente), afetam solanáceas. Para além destes, ainda se identificou *F. caucasicum* (003 e MEAN1443), *Fusarium tokinense* (Bugnic.) O'Donnell, Geiser e T. Aoki (006 e 010), *Fusarium falciforme* (Carrión) Summerb. e Schroers (008) e *Fusarium arcuatisporum* M.M. Wang, Qian Chen e L. Cai (033).

- Os isolados identificados como *F. oxysporum* são morfologicamente idênticos e comportaram-se de forma semelhante quando confrontados com o isolado MEAN1443, sem evidência de antagonismo. Este resultado foi semelhante ao obtido

no confronto entre os isolados 032 e 034 (ambos pertencentes ao grupo E) não havendo inibição do crescimento micelial por parte de nenhum. Segundo Smith (2007) existem variantes de *F. oxysporum* que produzem poucos macroconídios e as culturas formam abundantes massas miceliais de cor esbranquiçada. De facto, as colónias dos isolados testado exibiam cor branca, em vez da cor vermelho-púrpura típica dos fungos pertencentes a *F. oxysporum* s.l.

- Os isolados 004 e 009, identificados como *F. solani*, são morfológicamente idênticos (Figura 29), apresentam colónias de cor creme, e demais características culturais idênticas às descritas por Smith (2007). Quando confrontados com o isolado de MEAN1443 os isolados 004 e 009 comportaram-se de forma idêntica, sem aparente antagonismo ou incompatibilidade na zona de confronto do micélio das colónias. *F. solani* engloba fungos fitopatogénicos (que causam podridões) e fungos saprófitas. Produz micro e macroconídios e clamidósporos (estruturas que sobrevivem no solo), ocorrendo de forma omnipresente em solos agrícolas em todo o mundo. Encontra-se frequentemente em ramos de plantas lenhosas e aproveita-se de feridas ou cancrios produzidos por outros fungos para penetrar nos tecidos dos hospedeiros. Este fungo também apresenta formas especializadas que causam podridões dos tecidos da raiz, nomeadamente nas raízes do feijão, atacando ainda abóboras e outras cucurbitáceas (Smith, 2007).

Figura 29 - Isolados 004 e 009, em meio de PDA, a 25 °C, ao fim de 14 dias de incubação: face superior (esquerda) e face inferior (direita)

- Os isolados 003 e MEAN1443 pertencem a *Fusarium caucasicum*. Contudo, as colónias destes dois isolados apresentam-se bastante diferentes morfológicamente.

As colônias do isolado 003 apresentam cor branca a bege, enquanto o isolado de MEAN1443 apresenta micélio com afloramentos brancos a bege, com pigmento violeta escuro na face inferior (Figura 30). As características culturais do isolado MEAN1443 são consentâneas com as descritas na bibliografia para *F. oxysporum*, contudo não foi possível encontrar referências bibliográficas com descrições das características morfológicas ou moleculares de *F. caucasicum* que permitissem esclarecer a natureza destes dois isolados.

Figura 30 - Confronto entre os isolados 003 e Mean1443, em meio de PDA, a 25 °C, ao fim de 18 dias de incubação: face superior (esquerda) e face inferior (direita)

- Os isolados 006 e 010 foram identificados como *Fusarium tonkinense*. No confronto entre 010 e MEAN1443 não houve inibição do crescimento micelial de nenhum dos isolados. A espécie de *F. tonkinense* foi reportada pela primeira por Mantzoukas *et al.* (2022), como um possível entomopatogénio da espécie lepidóptera *Helicoverpa armigera* (Hübner). Segundo a EPPO (2020), *H. armigera* é muito polífaga, sendo a cultura do tomate um dos possíveis hospedeiros.
- O isolado 008 revelou pertencer à espécie *Fusarium falciforme*. Este isolado mostrou ser inibido quando confrontado com Triatum-P. Segundo Silva *et al.* (2023) a colónia de *F. falciforme* varia entre o branco e o amarelo pálido, tal como verificamos na (Figura 31). Esta espécie foi reportada por alguns autores (Silva *et al.* 2023) em associação com plantas de melão que apresentavam sintomas de podridão radicular.

Figura 31 - Colônia do isolado 008, em meio PDA, a 25 °C, ao fim de 14 dias de incubação: face superior (esquerda) e face inferior (direita)

- Por sua vez, o isolado 033 também pertence ao género *Fusarium*. Identificado como *F. arcuatisporum*, este isolado mostrou crescimento micelial idêntico ao do isolado MEAN1443 e foi inibido por Trianum-P. Esta espécie foi reportada na bibliografia por Ling *et al.* (2023) como um dos principais fungos patogênicos que causam podridão pós-colheita em bagas de Goji (*Lycium barbarum* L.), uma planta muito consumida na Ásia.

Dentro do género *Fusarium*, as várias espécies mencionadas têm diferentes graus de importância na agricultura como já se referiu anteriormente. No entanto, a primeira espécie, *F. oxysporum*, será a que apresenta uma maior relevância para o estudo em causa, dada a sua importância económica na cultura de tomate em cultura protegida.

A espécie *F. oxysporum* é dos fungos que mais causa danos às plantas (Smith, 2007). Para além de provocar doenças, também coloniza as células exteriores das raízes como endófito inofensivo depois de outros agentes patogênicos terem causado a morte dos tecidos radiculares; pode ainda sobreviver como saprófita no solo. Esta espécie pode sobreviver e crescer em solos de todos os tipos, mas os solos arenosos proporcionam as condições mais favoráveis ao seu crescimento e esporulação (Maurya *et al.*, 2019). É uma das espécies mais abundantes no solo, tendo em conta o número de propágulos por grama de solo de campos cultivados de forma intensiva, quer em culturas de ar livre quer em culturas protegidas. Portanto, foi muito importante ter-se conseguido demonstrar a eficácia que o Trianum-P (*T. harzianum* T-22) teve sobre os isolados identificados como sendo esta espécie.

Penicillium sp.

O género *Penicillium* (forma assexuada de *Talaromyces*) é um dos maiores grupos de fungos, com mais de 200 espécies reconhecidas (Pitt *et al.*, 2000). Estes fungos têm necessidades nutricionais pouco exigentes e uma elevada capacidade de crescimento numa vasta gama de condições e ambientes. Grande parte das espécies pertencentes ao género *Penicillium* são consideradas fungos endófitos, ou seja, têm capacidade de proteger as plantas contra stresses bióticos, de promover o crescimento das plantas e de proteger o hospedeiro contra possíveis ataques de agentes patogénicos através da produção de compostos antagonistas (Toghueo e Boyom, 2020).

- Os isolados 030 e 035 foram identificados como *Penicillium pinophilum* Hedgc. (sinónimo de *Talaromyces pinophilus* (Hedgc.) Samson, Yilmaz, Frisvad & Seifert), contudo, o isolado 035 diferiu morfológicamente (caraterísticas culturais e microscópicas) do isolado 030, pelo que se suspeita de uma possível contaminação no decurso da preparação dos cartões FTA.

O isolado 030 inibiu o isolado MEAN1443 bem como a maioria dos fungos com que foi confrontado, incluindo Triatum-P (Quadro 29 e Quadro 30).

A espécie *P. pinophilum* é referida por Toghueo e Boyom (2020) como endófito em *Allium schoenoprasum* L. (cebolinha). E foi descrita por Maity *et al.* (2014) como sendo um possível agente biológico para melhorar a nutrição das plantas para a produção sustentável nos ecossistemas agrícolas semi-áridos, através da utilização de fontes insolúveis de potássio já disponíveis no solo. Segundo aqueles autores, este fungo apresentou ainda um impacto significativo no crescimento das plantas (de romãzeira), na absorção dos principais nutrientes, no índice de área foliar e na taxa fotossintética.

O isolado 030 foi ainda confrontado com os isolados 032 e 034 (identificados como *F. oxysporum*). Nestes confrontos foi notório que 030 (*P. pinophilum*) inibiu o crescimento micelial de todos os isolados de *F. oxysporum* com que foi confrontado *in vitro*, o que constitui um resultado relevante que poderá vir a ser explorado na sequência deste trabalho.

- Por fim, também o isolado 021 confirmou pertencer ao género *Penicillium* - *Penicillium crustosum* Thom – que, de forma similar ao isolado 030, inibiu o crescimento micelial da maioria dos fungos com que foi confrontado, incluindo o isolado de MEAN1443.

Aspergillus spp.

Quatro dos fungos que foram identificados (002, 014, 018, 022(b)) pertencem ao género *Aspergillus*. No seio deste género conhecem-se diversas espécies que causam doenças tanto em plantas como em humanos e animais. As espécies importantes para a agricultura são saprófitas e podem ser encontradas no solo, em produtos forrageiros, em produtos alimentares, em poeiras, detritos orgânicos e matéria em decomposição. Embora sejam considerados agentes patogénicos de debilidade, existem algumas espécies que produzem toxinas (por ex. aflatoxinas) em certas culturas (De Lucca, 2007).

A bibliografia disponível relativamente às espécies *Aspergillus hortae* (Langeron) C.W. Dodge, *Aspergillus pulvericola* Visagie, Seifert, Frisvad & Samson, *Aspergillus sydowii* (Bainier e Sartory, Thom e Church) e *Aspergillus westerdijkiae* Frisvad e Samson é escassa, constatando-se que são fungos descritos maioritariamente nos últimos 20 anos.

O isolado 022(b) (*A. sydowii*) inibiu o crescimento micelial de MEAN1443 (Figura 25, Quadro 26 e Quadro 27). A espécie *A. sydowii* surge com maior frequência associado a doenças de espécies marítimas como recifes de corais (Soler-Hurtado *et al.*, 2016) ou ainda como contaminante alimentar, ou fungo saprófita decompositor no solo ou como agente patogénico humano oportunista. O maior interesse desta espécie pode residir na sua capacidade em produzir diversos tipos de enzimas com potenciais aplicações biotecnológicas e industriais (Ibrahim *et al.*, 2023), o que pode ser vantajoso para a agricultura, visto conseguir inibir fungos do género *Fusarium*.

Cladosporium sp.

Os isolados 023, 024 e 028 pertencem à espécie *Cladosporium shpaerospermum*, ainda que exibam características culturais ligeiramente distintas.

Importa referir que na secção 3.2.3, referiu-se que os isolados 023 e 028 não apresentavam diferenças significativas e, portanto, aparentemente comportavam-se de maneira semelhante independentemente do fungo com que estavam em confronto. Este resultado revelou que os fungos poderiam ser semelhantes, o que se confirmou com a identificação a partir da sequenciação.

C. shpaerospermum é uma das espécies mais comuns de *Cladosporium*, podendo ser frequentemente encontrada em condições de ar livre ou em ambientes interiores e ser isolada de folhas em decomposição, caules de plantas lenhosas e herbáceas, legumes e frutos (Al-

Abedy *et al.*, 2021; Hamayun *et al.*, 2009). Esta espécie foi descrita como fungo patogénico na planta de *Aloe vera* (L.) Burm.f., por Avasthi *et al.* (2016).

Talaromyces sp.

Dois dos isolados (029 e 033(b)) foram identificados como pertencentes ao género *Talaromyces*; o isolado 033(b) foi identificado como *Talaromyces pinophilus* (Hedgc.) Samson, Yilmaz, Frisvad e Seifert.

No estudo de Kazerooni *et al.* (2019) foi demonstrado que *T. pinophilus* é um potencial agente biológico no controlo de *damping-off* provocado por *Pythium aphanidermatum* e *Rhizoctonia solani* no pepino.

Figura 32 - Isolado 029, em meio PDA, a 25 °C, após 21 dias de incubação (individual - esquerda; em confronto com o isolado MEAN1443 - centro e direita)

Figura 33 - Isolado 033(b), em confronto com os isolados 034 e 035, em meio PDA, a 25 °C, após 21 dias de incubação (face superior - esquerda; face inferior - direita)

Outros géneros isolados

- O isolado 013 foi identificado como *Emericellopsis atlantica* L.W. Hou, Crous, Rämä e Hagestad. Esta espécie foi descrita em 2021 e é por norma isolada de ambientes marinhos, preferindo condições salinas com fontes de nutrientes complexas (Hagestad *et al.*, 2021).

- O isolado 017, que se mostrou idêntico ao isolado 016, foi identificado como *Chaetomium elatum* Kunze. As espécies deste género são conhecidos como antagonistas de muitos agentes patogénicos de plantas (Soytong *et al.*, 2021). Segundo Wang *et al.* (2016), *C. elatum* apresenta variações morfológicas intraespecíficas. Segundo Soytong (2015) *C. elatum* é possível antagonista de *F. oxysporum* e inibe a produção de conídios de *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*, devido à capacidade de produzir *chaetoglobosin-C*. Contudo, é de notar que nos confrontos entre 016 e 012 (*F. oxysporum*), não se observou qualquer inibição do crescimento micelial deste último isolado.
- O isolado Triatum-P foi identificado como pertencendo à espécie *Trichoderma afroharzianum*, apesar de comercialmente ser referido como *T. harzianum* estirpe T-22. Também Chaverri *et al.* (2015), ao estudarem isolados provenientes de produtos comerciais de biocontrolo formulados à base de *T. harzianum*, referem que em nenhum caso obtiveram *T. harzianum* s.str., tendo descrito nove novas espécies associadas aqueles produtos, entre as quais *T. afroharzianum*. O isolado de Triatum-P revelou ser um fungo com taxa de crescimento elevada e consegue crescer mais e inibir fungos pertencentes ao género *Fusarium*, o que vai de acordo com o mencionado e mostrado por Schöneberg *et al.* (2015).

4. CONCLUSÕES

A presente dissertação, inserida no projeto ASTER, estabeleceu como principais objetivos a identificação e caracterização da biodiversidade fúngica associada à rizoesfera de tomateiro através de recolha de amostras de solo, isolamento dos fungos e respetiva identificação através de sequenciação genómica, e testar o uso de *Trichoderma harzianum* como agente de controlo biológico, em alternativa ao uso de controlo químico.

Com o isolamento dos fungos e respetiva identificação, conseguiu-se concluir que existe diversidade fúngica no solo da exploração de onde foram colhidas as amostras trabalhadas. Foi possível isolar fungos pertencentes a sete géneros diferentes (*Aspergillus*, *Chaetomium*, *Cladosporium*, *Emericellopsis*, *Fusarium*, *Talaromyces* e a sua forma assexuada *Penicillium*), possuindo cada um diferentes características quanto ao modo de vida e nicho ecológico. Alguns dos isolados obtidos não foram identificados, fazendo atualmente parte da Micoteca do ISA-LPVVA e estando à disposição para futuros estudos.

O género *Fusarium* foi o género de fungo com maior presença nas amostragens efetuadas, com 11 isolados no total, três dos quais pertencentes à espécie *F. oxysporum* (isolados 012, 032 e 034). De acordo com Smith (2007), *F. oxysporum* é indiscutivelmente a espécie de *Fusarium* que mais preocupação origina sob ponto de vista das doenças das plantas.

Os resultados dos ensaios de confronto realizados *in vitro*, confirmaram que o isolado comercial de *T. harzianum* T-22 (Trianum-P) atua como antagonista eficaz e eficiente contra quase todos os fungos com quem foi confrontado, especialmente os pertencentes ao género *Fusarium*.

Concluiu-se ainda que os isolados identificados como *P. pinophilum*, também mostraram potencial para inibir os isolados de *F. oxysporum*. Este resultado revela que um dos fungos que naturalmente se encontra no microbioma do solo da exploração tem potencial como agente de controlo dos agentes causais de fusarioses na cultura do tomate, perspetivando-se o interesse em vir a estudar melhor o seu papel como fungo antagonista e como promotor do crescimento de plantas.

Por fim, foi possível confirmar, através da análise estatística dos resultados dos testes de confronto *in vitro*, o bom desempenho de *T. harzianum* (Trianum-P) como agente de controlo biológico, especialmente na inibição do crescimento micelial de *F. oxysporum*.

5. PERSPETIVAS

O presente estudo abre perspectivas importantes de aplicação imediata ou futura dos resultados e conclusões obtidos, tanto ao nível da investigação como do desenvolvimento, salientando-se as seguintes:

- a) Uma vez comprovado o sucesso de *T. harzianum* T-22 como agente de controlo biológico contra fungos patogénicos que podem surgir na cultura do tomate, incluindo *F. oxysporum*, em condições *in vitro*, será importante testar a sua eficácia no campo (*in vivo*), tendo em conta os produtos formulados autorizados, em território nacional, para a cultura do tomate. A eficácia dos biofungicidas contra as doenças das plantas pode ser alterada por muitos fatores, tais como: fatores ambientais, época de aplicação, natureza ou técnica do tratamento e frequência da aplicação (Thambugala *et al.*, 2020), portanto é importante testar em campo, pois os resultados podem ser diferentes comparativamente aos testes em laboratório (condições controladas). Após aplicação de *Trichoderma*, seria interessante voltar a extrair amostras e isolar fungos, para comparar a biodiversidade presente no solo antes e após aplicação do produto à base de *T. harzianum* T-22.
- b) Seria relevante voltar a recolher novas amostras de solo, isolar os fungos e testar a eficácia de *P. pinophilum* (testes *in vitro*), dado que esta espécie demonstrou capacidades de antagonismo com outros fungos, nomeadamente, fungos do género *Fusarium*.
- c) Para os isolados obtidos no decurso do trabalho e que, por razões diversas não foram identificados, será importante continuar os trabalhos com vista à sua identificação.
- d) Entre os fungos identificados, encontram-se algumas espécies para as quais as informações disponíveis na bibliografia da especialidade são escassas, pelo que o estudo das suas características morfológicas e moleculares, entre outras, poderá ser relevante.
- e) No caso da identificação da espécie *F. tonkinense*, uma vez que se viu que pode ser um potencial antagonista de *Helicoverpa armigera* (Hübner), uma praga que poderá atacar a cultura do tomate, seria interessante fazer um estudo, *in vitro*, da sua eficácia contra aquele inseto.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adnan, M., Islam, W., Shabbir, A., Khan, K.A., Ghramh, H. A., Huang, Z., Chen, H. Y.H., Lu Guo-dong. 2019. Plant defense against fungal pathogens by antagonistic fungi with *Trichoderma* in focus. *Microbial Pathogenesis* **129**: 7–18. <https://doi.org/10.1016/J.MICPATH.2019.01.042>
- Al-Abedy, A. N., Al-Musawi, B. H., Al-Isawi, H. I.N., Abdalmoohsin, R. G. 2021. Morphological and molecular identification of *Cladosporium sphaerospermum* isolates collected from tomato plant residues. *Brazilian Journal of Biology* **82**: 8. <https://doi.org/10.1590/1519-6984.237428>
- Alabouvette, C., Olivain, C., Steinberg, C. 2006. Biological control of plant diseases: The European situation. *European Journal of Plant Pathology* **114**: 329–41. <https://doi.org/10.1007/s10658-005-0233-0>
- Aster Project Prima | Agroecology-inspired Strategies and Tools to Enhance Resilience and ecosystem services in tomato crop. [<http://www.asterproject.cnr.it/>]. Acedido 8 de Agosto de 2023.
- Avasthi, S., Gautam, A., Bhadauria, R. 2016. First report of *Cladosporium sphaerospermum* causing leaf spot disease of *Aloe vera* in India. *Journal of Crop Protection* **5**: 649–54. [10.18869/modares.jcp.5.4.649](https://doi.org/10.18869/modares.jcp.5.4.649)
- Bai, Y., Lindhout, P. 2007. Domestication and Breeding of Tomatoes: What have We Gained and What Can We Gain in the Future? *Annals of Botany* **100**: 1085–94. <https://doi.org/10.1093/AOB/MCM150>
- Bardgett, R.D., Van Der Putten, W.H. 2014. Belowground biodiversity and ecosystem functioning. *Nature* **515**: 505–11. <https://doi.org/10.1038/nature13855>
- Bevans, R. One-way ANOVA | When and How to Use It (With Examples). *Scribbr*. [<https://www.scribbr.com/statistics/one-way-anova/>] Acedido 26 de Setembro de 2023.
- Bollmann-Giolai, A., Malone, J.G., Arora, S. 2022. Diversity, detection and exploitation: linking soil fungi and plant disease Diversity in the fungal-plant microbiome. *Current Opinion in Microbiology* **70**. <https://doi.org/10.1016/j.mib.2022.102199>

- Brotman, Y., Kapuganti, J.G., Viterbo, A. 2010. *Trichoderma*. *Current Biology* **20**: 90–91. <https://doi.org/10.1016/J.CUB.2010.02.042>
- Caccavo, V., Forlano, P., Mang, S.M., Fanti, P., Nuzzaci, M., Battaglia, D., Trotta, V. 2022. Effects of *Trichoderma harzianum* Strain T22 on the Arthropod Community Associated with Tomato Plants and on the Crop Performance in an Experimental Field. *Insects* **13**: 1–20. <https://doi.org/10.3390/insects13050418>
- Chaverri, P., Branco-Rocha, F., Jaklitsch, W., Gazis, R., Degenkolb, T., Samuels, G.J. 2015. Systematics of the *Trichoderma harzianum* species complex and the re-identification of commercial biocontrol strains. *Mycologia* **107**: 558–90. <https://doi.org/10.3852/14-147>
- Chen, W., Xie, W., Cai, W., Thaochan, N., Hu, Q. 2021. Entomopathogenic fungi biodiversity in the soil of three provinces located in southwest china and first approach to evaluate their biocontrol potential. *Journal of Fungi* **7**: 14. <https://doi.org/10.3390/JOF7110984/S1>
- Ciulli, S., Saldana Pinheiro, A.C.A., Volpe, E., Moscato, M., Jung, T.S., Galeotti, M., Stellino, S., Farneti, R., Prosperi, S. 2015. Development and application of a real-time PCR assay for the detection and quantitation of lymphocystis disease virus. *Journal of Virological Methods* **213**: 164–73. <https://doi.org/10.1016/J.JVIROMET.2014.11.011>
- Coletto, T.S., Nascimento, T., Cabral, A., Oliveira, H. 2018a. Caracterização de endófitos da videira pertencentes ao complexo *Epicoccum nigrum* e sua interação com fungos do lenho da videira. *Revista de Ciências Agrárias* **41**: 67–81. <https://doi.org/10.19084/rca.17069>
- Coletto, T.S., Nascimento, T., Oliveira, H. 2018b. Interações entre fungos do pé negro da videira e do complexo da esca. *Revista de Ciências Agrárias*. <https://doi.org/10.19084/RCA.17070>
- Comissão Europeia (CE). 2022. Farm to Fork: New rules to reduce the risk and use of pesticides in the EU. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_3694]. Acedido 12 de Agosto 2023.
- Coppola, M., Cascone, P., Chiusano, M.L., Colantuono, C., Lorito, M., Pennacchio, F., Rao, R., Woo, S.L., Guerrieri, E., Digilio, M.C. 2017. *Trichoderma harzianum* enhances tomato indirect defense against aphids. *Insect Science* **24**: 1–9. <https://doi.org/10.1111/1744-7917.12475>

- Crous, P.W., Verkley, G.J.M., Groenewald, J.Z., Samson, R.A. 2010. Fungal Biodiversity. *CBS, Laboratory Manual Series*: 269.
- Damalas, C.A., Koutroubas, S.D. 2016. Farmers' Exposure to Pesticides: Toxicity Types and Ways of Prevention. *Toxics* **4**. <https://doi.org/10.3390/toxics4010001>
- De Castro, A.P., Quirino, B.F., Pappas, G., Kurokawa, A.S., Neto, E.L., Krüger, R.H. 2008. Diversity of soil fungal communities of Cerrado and its closely surrounding agriculture fields. *Archives of Microbiology* **190**: 129–39. <https://doi.org/10.1007/s00203-008-0374-6>
- De Lucca, A.J. 2007. Harmful fungi in both agriculture and medicine. *Revista Iberoamericana de Micologia*, **24**: 3-13.
- De Vries, F.T., Griffiths, R.I., Knight, C.G., Nicolitch, O., Williams, A. 2020. Harnessing rhizosphere microbiomes for drought-resilient crop production. *Science* **368**: 270–74. [10.1126/science.aaz5192](https://doi.org/10.1126/science.aaz5192)
- Debbi, A., Bouregghda, H., Monte, E., Hermosa, R. 2018. Distribution and genetic variability of *Fusarium oxysporum* associated with tomato diseases in Algeria and a biocontrol strategy with indigenous *Trichoderma* spp. *Frontiers in Microbiology* **9**: 11. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00282>
- DIRECTIVA 2009/128/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 21 de Outubro de 2009 que estabelece um quadro de acção a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:pt:PDF>
- EPPO. 2023. *Solanum lycopersicum* (LYPES)[Overview]| EPPO Global Database. [<https://gd.eppo.int/taxon/LYPES>]. Acedido 9 de Agosto de 2023.
- EPPO. 2023. *Trichoderma afroharzianum* (TRCDAF)[Categorization]| EPPO Global Database. [<https://gd.eppo.int/taxon/TRCDAF/categorization>]. Acedido 14 de Outubro de 2023.
- EPPO. 2020. *Helicoverpa armigera* (HELIAR). EPPO datasheets on pests recommended for regulation. [<https://gd.eppo.int/taxon/HELIAR/datasheet>]. Acedido 17 de Outubro de 2023.

- Ethur, L.Z., Blume, E., Muniz, M., Da Silva, A.C.F., Stefanelo, D.R., Da Rocha, E.K. 2005. Fungos antagonistas a *Sclerotinia sclerotiorum* em pepineiro cultivado em estufa. *Fitopatologia Brasileira* **30**: 127–33. <https://doi.org/10.1590/s0100-41582005000200004>
- FAO. 2023. FAOSTAT. [<https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize>]. Acedido 9 de Agosto de 2023.
- FAO. 2023. FAOSTAT-Pesticides Use. [<https://www.fao.org/faostat/en/#data/RP>]. Acedido 18 de Agosto de 2023.
- Fierer, N. 2017. Embracing the unknown: disentangling the complexities of the soil microbiome. *Nature Reviews Microbiology* **15**: 579–90. <https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.87>
- Fokkema, N.J. 1973. The rôle of saprophytic fungi in antagonism against *Drechslera sorokiniana* (*Helminthosporium sativum*) on agar plates and on rye leaves with pollen. *Physiological Plant Pathology* **3**: 195–202. [https://doi.org/10.1016/0048-4059\(73\)90082-9](https://doi.org/10.1016/0048-4059(73)90082-9)
- Fraç, M., Jędryczka, M., Hannula, E.S. 2023. Editorial: Soil fungal biodiversity for plant and soil health, volume II. *Frontiers in Microbiology* **14**: 1170312. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1170312>
- Gams, W. 2007. Biodiversity of soil-inhabiting fungi. *Biodiversity and Conservation* **16**: 69–72. <https://doi.org/10.1007/s10531-006-9121-y>
- Gowtham, H.G., Hariprasad, P., Nayak, S.C., Niranjana, S.R. 2016. Application of rhizobacteria antagonistic to *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* for the management of Fusarium wilt in tomato. *Rhizosphere* **2**: 72–74. <https://doi.org/10.1016/J.RHISPH.2016.07.008>
- Grondona, I., Hermosa, R., Tejada, M., Gomis, M.D., Mateos, P.F., Bridge, P.D., Monte, E., Garcia-Acha, I. 1997. Physiological and Biochemical Characterization of *Trichoderma harzianum*, a Biological Control Agent against Soilborne Fungal Plant Pathogens. *Applied and Environmental Microbiology* **63**: 3189–98. <https://doi.org/10.1128/aem.63.8.3189-3198.1997>
- Guedes, R.N.C., Roditakis, E., Campos, M.R., Haddi, K., Bielza, P., Siqueira, H.A.A., Tsagkarakou, A., Vontas, J., Nauen, R. 2019. Insecticide resistance in the tomato

- pinworm *Tuta absoluta*: patterns, spread, mechanisms, management and outlook. *Journal of Pest Science* **92**: 1329–42. <https://doi.org/10.1007/s10340-019-01086-9>
- Hagestad, O.C., Hou, L., Andersen, J.H., Hansen, E.H., Altermark, B., Li, C., Kuhnert, E., Cox, R.J., Crous, P.W., Spatafora, J.W., Lail, K., Amirebrahimi, M., Lipzen, A., Pangilinan, J., Andreopoulos, W., Hayes, R.D., Ng, V., Grigoriev, I.V., Jackson, S.A., Sutton, T.D.S., Dobson, A.D.W., Rämä, T. 2021. Genomic characterization of three marine fungi, including *Emericellopsis atlantica* sp. nov. with signatures of a generalist lifestyle and marine biomass degradation. *IMA Fungus* **2021** **12**: 1–23. <https://doi.org/10.1186/S43008-021-00072-0>
- Hamayun, M., Khan, S.A., Ahmad, N., Tang, D.S., Kang, S.M., Na, C.I., Sohn, E.Y., Hwang, Y.H., Shin, D.H., Lee, B.H., Kim, J.G., Lee, I.J. 2009. *Cladosporium sphaerospermum* as a new plant growth-promoting endophyte from the roots of *Glycine max* (L.) Merr. *World Journal of Microbiology and Biotechnology* **25**: 627–32. <https://doi.org/10.1007/s11274-009-9982-9>
- Hamzah, T.N.T., Lee, S.W., Hidayat, A., Terhem, R., Faridah-Hanum, I., Mohamed, R. 2018. Diversity and characterization of endophytic fungi isolated from the tropical mangrove species, *Rhizophora mucronata*, and identification of potential antagonists against the soil-borne fungus, *Fusarium solani*. *Frontiers in Microbiology* **9**: 1–17. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01707>
- Hasan, Z.A.E., Zainudin, N.A.I.M., Aris, A., Ibrahim, M.H., Yusof, M.T. 2021. Evaluation of *Trichoderma asperellum* for inhibiting growth of *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* and enhancing growth of tomato and fruit quality. *Archives of Phytopathology and Plant Protection* **54**: 1360–71. <https://doi.org/10.1080/03235408.2021.1910416>
- Hermosa, M.R., Grondona, I., Iturriaga, E.A., Diaz-Minguez, J.M., Castro, C., Monte, E., Garcia-Acha, I. 2000. Molecular characterization and identification of biocontrol isolates of *Trichoderma* spp. *Applied and Environmental Microbiology* **66**: 1890–98. <https://doi.org/10.1128/AEM.66.5.1890-1898.2000>
- Hermosa, R., Viterbo, A., Chet, I., Monte, E. 2012. Plant-beneficial effects of *Trichoderma* and of its genes. *Microbiology* **158**: 17–25. <https://doi.org/10.1099/mic.0.052274-0>
- Hınçal, S., Yalçın, M. 2023. Biological control of some wood-decay fungi with antagonistic fungi. *Biodegradation* **34**: 597–607. <https://doi.org/10.1007/s10532-023-10045-2>

- Hirano, Y., Arie, T. 2006. PCR-based differentiation of *Fusarium oxysporum* ff. sp. *lycopersici* and *radicis-lycopersici* and races of *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*. *Journal of General Plant Pathology* **72**: 273–83. <https://doi.org/10.1007/s10327-006-0287-7>
- Ibrahim, Sabrin R.M., Shaimaa G.A. Mohamed, Baiaan H. Alsaadi, Maryam M. Althubyani, Zainab I. Awari, Hazem G.A. Hussein, Abrar A. Aljohani, Jumanah Faisal Albasri, Salha Atiah Faraj, e Gamal A. Mohamed. 2023. Secondary Metabolites, Biological Activities, and Industrial and Biotechnological Importance of *Aspergillus sydowii*. *Marine Drugs* **21**: 1–53. <https://doi.org/10.3390/MD21080441>
- Jamil, A. 2021. Antifungal and plant growth promoting activity of *Trichoderma* spp. Against *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* colonizing tomato. *Journal of Plant Protection Research* **61**: 243–53. <https://doi.org/10.24425/jppr.2021.137950>
- Jaklitsch, W.M., Voglmayr, H. 2015. Biodiversity of *Trichoderma* (Hypocreaceae) in Southern Europe and Macaronesia. *Studies in mycology* **80**: 1–87. <https://doi.org/10.1016/J.SIMYCO.2014.11.001>
- Jayawardena, R.S., Hyde, K.D., De Farias, A.R.G., Bhunjun, C.S., Fernandez, H.S., Manamgoda, D.S., Udayanga, D., Herath, I.S., Thambugala, K.M., Manawasinghe, I.S., Gajanayake, A.J., Samarakoon, B.C., Bundhun, D., Gomdola, D., Huanraluek, N., Sun, Y., Tang, X., Promputtha, I., Thines, M. 2021. What is a species in fungal plant pathogens? *Fungal Diversity 2021*, **109**: 239–66. <https://doi.org/10.1007/S13225-021-00484-8>
- Karthika, S., Varghese, S., Jisha, M.S. 2020. Exploring the efficacy of antagonistic rhizobacteria as native biocontrol agents against tomato plant diseases. *3 Biotech* **10**: 1–17. <https://doi.org/10.1007/s13205-020-02306-1>
- Kazerooni, E.A., Rethinasamy, V., Al-Sadi, A.M. 2019. *Talaromyces pinophilus* inhibits *Pythium* and *Rhizoctonia*-induced damping-off of cucumber. *Journal of Plant Pathology* **101**: 377–83. <https://doi.org/10.1007/s42161-018-0186-8>
- Khare, E., Mishra, J., Arora, N.K. 2018. Multifaceted interactions between endophytes and plant: Developments and Prospects. *Frontiers in Microbiology* **9**: 1–12. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02732>
- King, K.C., Lively C.M. 2012. Does genetic diversity limit disease spread in natural host populations? *Heredity 2012* **109**: 199–203. <https://doi.org/10.1038/hdy.2012.33>

- Klaubauf, S., Inselsbacher, E., Zechmeister-Boltenstern, S., Wanek, W., Gottsberger, R., Strauss, J., Gorfer, M. 2010. Molecular diversity of fungal communities in agricultural soils from Lower Austria. *Fungal Diversity* **44**: 65–75. <https://doi.org/10.1007/s13225-010-0053-1>
- Köhl, J., Kolnaar, R., Ravensberg, W.J. 2019. Mode of action of microbial biological control agents against plant diseases: Relevance beyond efficacy. *Frontiers in Plant Science* **10**: 1–19. <https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00845>
- Köhl, J., Molhoek, W.M.L., Goossen-Van De Geijn, H.M., Lombaers-Van Der Plas, C.H. 2003. Potential of *Ulocladium atrum* for biocontrol of onion leaf spot through suppression of sporulation of *Botrytis* spp. *BioControl* **48**: 349–59. <https://doi.org/10.1023/A:1023614622179>
- Koppert. 2023. Trianium-P | Prevent and Control Soil Borne Diseases | *Trichoderma harzianum* T-22. 2023. [<https://www.koppert.com/trianum-p/>]. Acedido 27 de Julho de 2023.
- Kumar, K., Amaresan, N., Bhagat, S., Madhuri, K., Srivastava R.C. 2012. Isolation and Characterization of *Trichoderma* spp. for Antagonistic Activity Against Root Rot and Foliar Pathogens. *Indian Journal of Microbiology* **52**: 137–44. <https://doi.org/10.1007/s12088-011-0205-3>
- Ling, L., Luo, H., Zhao, Y., Yang, C., Cheng, W., Pang, M. 2023. Fungal pathogens causing postharvest fruit rot of wolfberry and inhibitory effect of 2,3-butanedione. *Frontiers in Microbiology* **13**. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1068144>
- Liu, H., Sun, F., Peng, J., Shen, M., Li, J., Dong, Y. 2022. Deterministic Process Dominated Belowground Community Assembly When Suffering Tomato Bacterial Wilt Disease. *Agronomy* **12**: 1–18. <https://doi.org/10.3390/agronomy12051024>
- Lively, C.M. 2010. The effect of host genetic diversity on disease spread. *American Naturalist* **175**. <https://doi.org/10.1086/652430>
- López-López, M.E., Del-Toro-Sánchez, C.L., Gutiérrez-Lomelí, M., Ochoa-Ascencio, S., Aguilar-López, J.A., Robles-García, M.A., Plascencia-Jatomea, M., Bernal-Mercado, A.T., Martínez-Cruz, O., Ávila-Novoa, M.G., González-Gómez, J.P., Guerrero-Medina, P.J. 2022. Isolation and Characterization of *Trichoderma* spp. for Antagonistic Activity against Avocado (*Persea americana* Mill) Fruit Pathogens. *Horticulturae* **8**. <https://doi.org/10.3390/horticulturae8080714>

- Magalhães de Abreu, L., Pfenning, L.H. 2019. O gênero *Trichoderma*. Em *Trichoderma - Uso na agricultura*. Editado por Meyer, M.C., Mazaro, S.M., Cesar da Silva, J. Embrapa, Brasília: 538.
- Magdoff, F., Van Es, H. 1993. *Building Soils for Better Crops*. *Soil Science*. **156**. <https://doi.org/10.1097/00010694-199311000-00014>
- Maity, A., Pal, R.K., Chandra, R., Singh, N.V. 2014. *Penicillium pinophilum* - A novel microorganism for nutrient management in pomegranate (*Punica granatum* L.). *Scientia Horticulturae* **169**: 111–17. <https://doi.org/10.1016/J.SCIENTA.2014.02.001>
- Mantzoukas, S., Kitsiou, F., Lagogiannis, I., Eliopoulos, P.A. 2022. Potential Use of *Fusarium* Isolates as Biological Control Agents: *Helicoverpa armigera* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Case Study. *Applied Sciences* **12**: 1–14. <https://doi.org/10.3390/APP12178918>
- Maurya, S., Dubey, S., Kumari, R., Verma, R. 2019. Management tactics for fusarium wilt of tomato caused by *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* (Sacc.): A review. *International Journal of Research in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences* **4**: 1–7.
- Monte, E., Bettiol, W., Hermosa, R. 2019. *Trichoderma* e seus mecanismos de ação para o controle de doenças de plantas. *Trichoderma - Uso na agricultura*. Editado por Meyer, M.C., Mazaro, S.M., Cesar da Silva, J. Embrapa, Brasília: 181–86.
- NCBI. Taxonomy Browser. [<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi>]. Acedido 1 de Agosto de 2023.
- O'Brien, P.A. 2017. Biological control of plant diseases. *Australasian Plant Pathology* **46**: 293–304. <https://doi.org/10.1007/s13313-017-0481-4>
- Oskiera, M., Szczech, M., Bartoszewski, G. 2015. Molecular Identification Of *Trichoderma* Strains Collected To Develop Plant Growth-Promoting And Biocontrol Agents. *Journal of Horticultural Research* **23**: 75–86. <https://doi.org/10.2478/johr-2015-0010>
- Pandey, A.K., Kumar, A., Dinesh, K., Varshney, R., Dutta, P. 2022. The hunt for beneficial fungi for tomato crop improvement – Advantages and perspectives. *Plant Stress* **6**: 1–12. <https://doi.org/10.1016/J.STRESS.2022.100110>

- Panno, S., Davino, S., Caruso, A.G., Bertacca, S., Crnogorac, A., Mandić, A., Noris, E., Matic, S. 2021. A review of the most common and economically important diseases that undermine the cultivation of tomato crop in the mediterranean basin. *Agronomy* **11**: 1–45. <https://doi.org/10.3390/agronomy11112188>
- Perotto, S., Angelini, P., Bianciotto, V., Bonfante, P., Girlanda, M., Kull, T., Mello, A., Pecoraro, L., Perini, C., Persiani, A. M., Saitta, A., Sarrocco, S., Vannacci, G., Venanzoni, R., Venturella, G., Selosse, M. A. 2013. Interactions of fungi with other organisms. *Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology* **147**: 208–18. <https://doi.org/10.1080/11263504.2012.753136>
- Pitt, J.I.; Samson, R.A.; Frisvad, J.C. 2000. List of accepted species and their synonyms in the family Trichocomaceae. In: *Integration of Modern Taxonomic Methods for Penicillium and Aspergillus Classification*. Harwood Academic Publishers: 9-46.
- Raja, H.A., Miller, A.N., Pearce, C.J., Oberlies, N.H. 2017. Fungal Identification Using Molecular Tools: A Primer for the Natural Products Research Community. *Journal of Natural Products* **80**: 756–70. <https://doi.org/10.1021/ACS.JNATPROD.6B01085>
- Ramírez-Cariño, H.F., Guadarrama-Mendoza, P.C., Sánchez-López, V., Cuervo-Parra, J.A., Ramírez-Reyes, T., Dunlap, C.A., Valadez-Blanco, R. 2020. Biocontrol of *Alternaria alternata* and *Fusarium oxysporum* by *Trichoderma asperelloides* and *Bacillus paralicheniformis* in tomato plants. *Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology* **113**: 1247–61. <https://doi.org/10.1007/s10482-020-01433-2>
- Ranc, N., Mños, S., Santoni, S., Causse, M. 2008. A clarified position for *Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme* in the evolutionary history of tomatoes (solanaceae). *BMC Plant Biology* **8**: 1–18. <https://doi.org/10.1186/1471-2229-8-130>
- Romanelli, A.M., Fu, J., Herrera, M.L., Wickes, B.L. 2014. A universal DNA extraction and PCR amplification method for fungal rDNA sequence-based identification. *Mycoses* **57** (10): 612–22. <https://doi.org/10.1111/myc.12208>
- Sain, S.K., Pandey, A.K. 2016. Biological spectrum of *Trichoderma harzianum* Rifai isolates to control fungal diseases of tomato (*Solanum lycopersicon* L.). *Archives of Phytopathology and Plant Protection* **49**: 507–521. <https://doi.org/10.1080/03235408.2016.1242393>

- Sallam, N.M.A., Eraky, A.M.I., Sallam, A. 2019. Effect of *Trichoderma* spp. on Fusarium wilt disease of tomato. *Molecular Biology Reports* **46**: 4463–70. <https://doi.org/10.1007/s11033-019-04901-9>
- Schoch, C.L., Ciufu, S., Domrachev, M., Hotton, C.L., Kannan, S., Khovanskaya, R., Leipe, D., McVeigh, R., O'Neill, K., Robbertse, B., Sharma, S., Soussov, V., Sullivan, J.P., Sun, L., Turner, S., Karsch-Mizrachi, I. 2020. NCBI Taxonomy: A comprehensive update on curation, resources and tools. *Database* 2020. <https://doi.org/10.1093/DATABASE/BAAA062>
- Schöneberg, A., Musa, T., Voegelé, R.T., Vogelgsang, S. 2015. The potential of antagonistic fungi for control of *Fusarium graminearum* and *Fusarium crookwellense* varies depending on the experimental approach. *Journal of Applied Microbiology* **118**: 1165–79. <https://doi.org/10.1111/jam.12775>
- SIFITO. Finalidades Autorizadas. Base de dados DGAV. [<https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos>]. Acedido 17 de Agosto 2023.
- Silva, S.G.A., Costa, M.M., Cardoso, A.M.S., Nascimento, L.V., Barroso, K.A., Nunes, G.H.S., Pfenning, L.H., Ambrósio, M.M.Q. 2023. *Fusarium falciforme* and *Fusarium suttonianum* cause root rot of melon in Brazil. *Plant Pathology* **72**: 721–30. <https://doi.org/10.1111/PPA.13701>
- Smith, S.N. 2007. An overview of ecological and habitat aspects in the genus *Fusarium* with special emphasis on the soil-borne pathogenic forms. *Plant Pathology Bulletin* **16**: 97–120.
- Soler-Hurtado, M.M., Sandoval-Sierra, J.V., Machordom, A., Diéguez-Uribeondo, J. 2016. *Aspergillus sydowii* and Other Potential Fungal Pathogens in Gorgonian Octocorals of the Ecuadorian Pacific. *PLOS ONE* **11**: 1–12. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0165992>
- Soytong, K. 2015. Testing bioformulation of *Chaetomium elatum* ChE01 to control Fusarium wilt of tomato. *Journal of Agricultural Technology* **11**: 975–96.
- Soytong, K., Kahonokmedhakul, S., Song, J., Tongon, R. 2021. *Chaetomium* Application in Agriculture. Em *Technology in Agriculture*, editado por Fiaz Ahmad e Muhammad Sultan.

- Srinivas, C., Devi, D.N., Murthy, K.N., Mohan, C.D., Lakshmeesha, T.R., Singh, B.P., Kalagatur, N.K., Niranjana, S. R., Hashem, A., Alqarawi, A.A., Tabassum, B., Abd_Allah, E.F., Chandra Nayaka, S. 2019. *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* causal agent of vascular wilt disease of tomato: Biology to diversity – A review. *Saudi Journal of Biological Sciences* **26**: 1315–24. <https://doi.org/10.1016/J.SJBS.2019.06.002>
- Stangarlin, J.R., Kuhn, O.J., Regina, K., Schwan-Estrada, F., Stangarlin, J.R., Kuhn, O.J., Assi, L., Schwan-Estrada, K.R.F. 2015. Control of plant diseases using extracts from medicinal plants and fungi. *Science against microbial pathogens: communicating current research and technological advances*: 1033–1042.
- Sundaramoorthy, S., Balabaskar, P. 2013. Biocontrol efficacy of *Trichoderma* spp. against wilt of tomato caused by *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*. *Journal of Applied Biology & Biotechnology* **1**: 36–40.
- Tamandegani, P.R., Marik, T., Zafari, D., Balázs, D., Vágvölgyi, C., Szekeres, A., Kredics, L. 2020. Changes in Peptaibol Production of *Trichoderma* Species during In Vitro Antagonistic Interactions with Fungal Plant Pathogens. *Biomolecules* **10**: 1–19. <https://doi.org/10.3390/BIOM10050730>
- Thambugala, K.M., Daranagama, D.A., Phillips, A.J.L., Kannangara, S.D., Promputtha, I. 2020. Fungi vs. Fungi in Biocontrol: An Overview of Fungal Antagonists Applied Against Fungal Plant Pathogens. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology* **10**. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.604923>
- Toghueo, R.M.K., Boyom, F.F. 2020. Endophytic *Penicillium* species and their agricultural, biotechnological, and pharmaceutical applications. *3 Biotech* **10**: 1–35. <https://doi.org/10.1007/S13205-020-2081-1>
- Tucci, M., Ruocco, M., De Masi, L., De Palma, M., Lorito, M. 2011. The beneficial effect of *Trichoderma* spp. on tomato is modulated by the plant genotype. *Molecular Plant Pathology* **12**: 341–54. <https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2010.00674.x>
- Vargas, J.E.E., Aguirre, N.C., Coronado. Y.M. 2020. Study of the genetic diversity of tomato (*Solanum* spp.) with ISSR markers. *Revista Ceres* **67**: 199–206. <https://doi.org/10.1590/0034-737X202067030005>

- Verma, M., Brar, S.K., Tyagi, R. D., Surampalli, R.Y., Valéro, J.R. 2007. Antagonistic fungi, *Trichoderma* spp.: Panoply of biological control. *Biochemical Engineering Journal* **37**: 1–20. <https://doi.org/10.1016/J.BEJ.2007.05.012>
- Vinale, F., Nicoletti, R., Lacatena, F., Marra, R., Sacco, A., Lombardi, N., D'Errico, G., Digilio, M. C., Lorito, M., Woo, S.L. 2017. Secondary metabolites from the endophytic fungus *Talaromyces pinophilus*. *Natural Product Research* **31**: 1778–85. <https://doi.org/10.1080/14786419.2017.1290624>
- Vinale, F., Sivasithamparam, K., Ghisalberti, E.L., Marra, R., Woo, S.L., Lorito, M. 2008. *Trichoderma*–plant–pathogen interactions. *Soil Biology and Biochemistry* **40**: 1–10. <https://doi.org/10.1016/J.SOILBIO.2007.07.002>
- Wang, X.W., Houbraeken, J., Groenewald, J.Z., Meijer, M., Andersen, B., Nielsen, K.F., Crous, P.W., Samson, R. A. 2016. Diversity and taxonomy of *Chaetomium* and chaetomium-like fungi from indoor environments. *Studies in Mycology* **84**: 145–224. <http://dx.doi.org/10.1016/j.simyco.2016.11.005>
- West, J.S., Townsend, J.A., Stevens, M., Fitt, B.D.L. 2012. Comparative biology of different plant pathogens to estimate effects of climate change on crop diseases in Europe. *European Journal of Plant Pathology* **133**: 315–331. 10.1007/s10658-011-9932-x
- White, T.J., Bruns, T., Lee, S., Taylor, J. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA Genes for phylogenetics. Em *PCR Protocols - A Guide to Methods and Applications*, editado por Michael A. Innis, David H. Gelfand, John J. Sninsky, e Thomas J. White, 315–22. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-372180-8.50042-1>
- Woo, S.L., Ruocco, M., Vinale, F., Nigro, M., Marra, R., Lombardi, N., Pascale, A., Lanzuise, S., Manganiello, G., Lorito, M. 2014. *Trichoderma*-based Products and their Widespread Use in Agriculture. *The Open Mycology Journal* **8**: 71–126. 10.2174/1874437001408010071
- Yan, L., Zhu, J., Zhao, X., Shi, J., Jiang, C., Shao, D. 2019. Beneficial effects of endophytic fungi colonization on plants. *Applied Microbiology and Biotechnology* **103**: 3327–40. <https://doi.org/10.1007/S00253-019-09713-2>

7. ANEXOS

Anexo 1

Figura 34 - Total de pesticidas utilizados, em Portugal, entre 2016 e 2021 (Fonte: FAOSTAT, 2023)

Figura 35 - Total de fungicidas (e bactericidas) utilizados, em Portugal, entre 2016 e 2021 (Fonte: FAOSTAT, 2023)

Figura 36 - Total de fungicidas (e bactericidas) utilizados, no Sul da Europa, entre 2016 e 2021 (Fonte: FAOSTAT, 2023)

Figura 37 - Total de pesticidas utilizados, no Sul da Europa, entre 2016 e 2021 (Fonte: FAOSTAT, 2023)

Anexo 2

Figura 38 - Protocolo de preparação das amostras em cartões FTA, para envio para PCR e sequenciação (STABvida)

Anexo 3

Grupo A

Quadro 14 - Observações sobre os confrontos do grupo A (2 de maio 2023).

Isolado	10	12	007(b)	Trianum-P	16	020(b)
10	separados					
12	separados	separados				
007(b)	separados	separados	separados			
Trianum-P	fundidos	fundidos	fundidos	fundidos mas com divisão		
16	separados	separados	separados (possível contaminação)	fundidos	separados	
020(b)	fundidos	juntos mas nota-se a divisão	separados mas próximos (possível contaminação)	fundidos	separados mas próximos	fundidos mas com divisão

Quadro 15 - Observações sobre os confrontos do grupo A (16 de maio 2023).

Isolado	10	12	007(b)	Trianium-P	16	020(b)
10	juntos mas clara divisória					
12	clara divisória	clara divisória				
007(b)	010 cresceu mais que 007(b); houve falhas de crescimento de ambos	012 cresceu mais mas há uma divisória	separados			
Trianium-P	Trianium-P envolve 010	Trianium-P envolve 012	Trianium-P envolve 007(b)	fundidos mas ligeira marca de divisão		
16	010 cresceu mais, mas há uma clara divisória	012 cresceu mais que 016; houve falhas de crescimento	separados mas 016 cresceu mais	Trianium-P envolve 016	clara divisória	
020(b)	020(b) envolve 010	clara divisória	020(b) envolve 007(b)	Trianium-P envolve 020(b)	020(b) envolve 016	clara divisória

Quadro 16 - Observações das inibições dos diferentes isolados em confronto do grupo A [%Inibição= (r1-r2)/r1*100]. NA – not available.

Isolado	10		12		007(b)		Trianium-P		16		020(b)	
	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha
10	5,6%	0,0%										
	0,0%	0,0%										
	-5,9%	-6,2%										
12	-12,5%	10,0%	34,6%	-10,5%								
	0,0%	5,0%	35,0%	15,0%								
	-17,6%	10,0%	10,5%	5,3%								
007(b)	-5,9%	-14,3%	5,0%	0,0%	0,0%	11,1%						
	0,0%	52,4%	-11,1%	0,0%	-16,7%	28,6%						
	-6,2%	-50,0%	-5,3%	-12,5%	0,0%	12,5%						
Trianium-P	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,5%	4,5%				
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9,5%	-4,5%				
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9,5%	4,5%				
16	6,3%	0,0%	0,0%	0,0%	22,2%	-8,3%	NA	NA	7,1%	7,1%		
	-29,4%	0,0%	10,0%	7,7%	-28,6%	18,8%	NA	NA	0,0%	0,0%		
	0,0%	-7,7%	0,0%	-16,7%	-14,3%	0,0%	NA	NA	0,0%	7,1%		
020(b)	-25,0%	26,7%	-5,3%	0,0%	11,1%	30,0%	NA	NA	-20,0%	21,4%	4,8%	4,5%
	-33,3%	25,9%	-17,6%	0,0%	11,1%	24,1%	NA	NA	-9,1%	28,6%	9,1%	9,5%
	-30,8%	18,5%	-18,8%	0,0%	30,0%	26,7%	NA	NA	-10,0%	17,9%	0,0%	-5,0%

Grupo B

Quadro 17 - Observações sobre os confrontos do grupo B (12 de maio 2023).

Isolado	1	2	3	4	8	13	14	Triatum-P
1	separados; nº1 contaminado							
2	separados	separados (nº1 com contaminação)						
3	pequeno antagonismo	separados	separados mas próximos					
4	separados	separados	pequena confrontação (separados mas próximos); 003>	separados mas próximos (nº1 possível contaminação)				
8	separados mas no nº2 001 muito espalhado	separados	pequena confrontação (separados mas próximos); 003>	separados	separados			
13	separados mas no nº3 001 muito espalhado	separados	separados mas com uma pequena confrontação	separados (nº3 contaminado)	separados	separados		
14	Difícil leitura: 014 muito espalhado	Difícil leitura	014 com muitos esporos espalhados/arrastados	separados (014 com muitos esporos espalhados)	014 muito espalhado	Difícil leitura	Difícil leitura	
Triatum-P	fundidos (Triatum-P envolve 001)	fundidos (Triatum-P ataca 002)	fundidos (Triatum-P envolve 003)	fundidos (Triatum-P envolve 004)	Triatum-P envolve 008	Triatum-P envolve 013	Triatum-P envolve 014	fundidos

Quadro 18 - Observações sobre os confrontos do grupo B (26 de maio 2023).

Isolado	1	2	3	4	8	13	14	Triatum-P
1	clara divisória; nº1 contaminado							
2	clara divisória, porém 001 parece crescer mais que o 002	clara divisória; nº1 contaminado						
3	ambos parecem crescer até certo ponto e depois param	003 parece ter efeito inibitório em 002	clara divisória					
4	004 parece inibir o crescimento do 001	004 parece ter efeito inibitório em 002	nota-se bem até onde ambos cresceram, mas 003 parece conseguir crescer um pouco mais	fundidos; nº1 contaminado				
8	nº1 contaminado; clara separação, excepto no nº2 em que o 001 espalhou-se muito e parece ter perturbado o crescimento de 008	008 parece ter efeito inibitório em 002	nota-se bem até onde ambos cresceram, mas 003 parece conseguir crescer um pouco mais	clara divisória apesar de estarem juntos; parecem ambos ter o mesmo crescimento	clara divisória apesar de juntos			
13	clara divisória; em geral, 001 parece que consegue crescer mais que 013; nº 3, 001 está muito espalhado e acabou por inibir o crescimento de 013	clara divisória; parecem ter crescido o mesmo	003 parece conseguir inibir o crescimento de 013	004 parece inibir 013; nº3 contaminado	008 parece inibir 013	clara divisória		
14	ambos os fungos muito espalhados, porém 014 parece ter efeito inibitório no crescimento de 001	014 muito espalhado; mas parece ter efeito inibitório no crescimento de 002, excepto na placa nº1 onde 002 parece conseguir criar algum tipo de proteção	014 parece conseguir inibir o crescimento de 003	004 parece inibir 014	existe alguma interação entre os dois; não há nenhum que iniba a 100% o outro	014 parece ter um efeito inibidor sobre 013, apesar de na placa nº2 013 conseguiu crescer um pouco mais que nas outras placas	muito espalhados, excepto placa 3 em que estão separados	
Triatum-P	Triatum-P envolve 001, inibindo o seu crescimento	Triatum-P envolve 002, inibindo o seu crescimento	Triatum-P envolve 003, inibindo o seu crescimento	Triatum-P envolve 004, inibindo o seu crescimento	008 ainda conseguiu crescer um bocado, mas Triatum-P inibiu o seu crescimento	Triatum-P inibe 013	Triatum-P inibe 014	fundidos

Quadro 19 - Resultados das inibições dos diferentes isolados em confronto do grupo B [%Inibição= (r1-r2)/r1*100].
NA – not available.

Isolado	1		2		3		4		8		13		14		Trianium-P	
	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha
1	0,0%	6,7%														
	11,8%	6,3%														
	6,3%	6,3%														
2	NA	0,0%	0,0%	7,7%												
	11,8%	0,0%	0,0%	7,7%												
	11,1%	-8,3%	-7,7%	-7,7%												
3	NA	-5,0%	0,0%	-5,0%	0,0%	4,8%										
	0,0%	-9,1%	8,3%	0,0%	4,8%	19,0%										
	6,3%	-10,0%	23,1%	-5,0%	4,8%	5,0%										
4	6,7%	4,8%	7,7%	0,0%	0,0%	10,0%	5,6%	-5,0%								
	18,8%	-20,0%	0,0%	-5,3%	4,8%	5,3%	5,0%	0,0%								
	6,3%	-5,3%	14,3%	-15,0%	9,1%	15,0%	-25,0%	25,0%								
8	20,0%	-15,0%	-8,3%	4,8%	14,3%	10,0%	4,8%	-5,6%	0,0%	0,0%						
	NA	5,3%	-9,1%	-10,5%	-27,8%	10,5%	9,5%	0,0%	5,6%	-15,8%						
	17,6%	0,0%	0,0%	-5,3%	9,5%	0,0%	10,0%	0,0%	-5,3%	0,0%						
13	5,9%	8,3%	0,0%	8,3%	-4,5%	0,0%	-5,0%	-10,0%	-15,8%	8,3%	-9,1%	0,0%				
	0,0%	-18,2%	0,0%	40,9%	-25,0%	0,0%	-10,0%	0,0%	-31,6%	9,1%	-7,7%	0,0%				
	NA	27,3%	-8,3%	8,3%	-25,0%	7,7%	-10,0%	50,0%	-10,0%	-9,1%	0,0%	0,0%				
14	12,5%	NA	8,3%	NA	5,0%	NA	0,0%	0,0%	-10,0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	26,7%	NA	33,3%	NA	23,5%	NA	5,0%	0,0%	NA	NA	0,0%	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	18,8%	NA	5,6%	-83,3%	0,0%	NA	-10,0%	NA	NA	NA	NA	NA
Trianium-P	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Grupo C

Quadro 20 - Observações sobre os confrontos do grupo C (19 de maio 2023).

Isolado	005(1)	9	18	21	Trianium-P
005(1)	impossibilidade de medir, pois estão muito espalhados				
9	separados; 009 cresceu mais, mas 005(1) espalha-se muito facilmente; amostra 2 com possível contaminação	separados (amostra 3 contaminada)			
18	tanto o 005(1) como o 018 espalham-se muito facilmente; difícil medição	009 e 018 encontram-se separados, excepto na amostra 3; 018 espalha-se muito	separados; amostra 2 contaminada		
21	021 parece inibir o crescimento de 005(1), espalhando-se facilmente pela placa (difícil medição)	apesar do 009 ter conseguido crescer um pouco, 021 parece ter algum efeito de inibição sobre 009	separados; 021 parece espalhar-se muito facilmente	medição impossível, pois espalharam-se muito pela placa	
Trianium-P	Trianium-P inibe o crescimento de 005(1) envolvendo o mesmo quase completamente	009 conseguiu crescer ainda, mas parece ter sido inibido pela Trianium-P que o envolve	Trianium-P envolve praticamente todo o 018, tendo efeito inibidor no mesmo	021 parece ainda conseguir espalhar-se pela Trianium-P	juntos mas com divisória visível

Quadro 21 - Observações sobre os confrontos do grupo C (2 de junho 2023).

Isolado	005(1)	9	18	21	Trianum-P
005(1)	encontram-se bastante espalhados				
9	009 parece ter um efeito inibidor sobre 005(1)	clara divisória			
18	não houveram grandes alterações desde a última medição; porém, parece haver alguma interação	existe uma divisória; porém, parece haver algum tipo de interação entre os fungos	clara divisória		
21	021 parece inibir 005(1), conseguindo espalhar-se por quase toda a placa	021 parece inibir o crescimento de 009	021 parece ter um efeito inibidor sobre 018, espalhando-se facilmente	ambos muito espalhados	
Trianum-P	Trianum-P inibe o crescimento de 005(1)	Trianum-P envolve 009, parecendo ter efeito inibitório	Trianum-P envolve 018	Trianum-P não parece ser bastante eficaz sobre 021	fundidos mas com clara divisão

Quadro 22 - Resultados das inibições dos diferentes isolados em confronto do grupo C [%Inibição= (r1-r2)/r1*100]. NA – not available.

Isolado	005(1)		9		18		21		Trianum-P	
	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha
005(1)	NA	NA								
	NA	NA								
	NA	NA								
9	NA	-17,6%	0,0%	-5,3%						
	NA	-5,3%	5,0%	4,8%						
	NA	-4,8%	0,0%	4,8%						
18	NA	6,3%	-15,8%	NA	0,0%	27,3%				
	0,0%	0,0%	0,0%	NA	6,3%	6,3%				
	NA	NA	4,8%	NA	-6,7%	30,0%				
21	0,0%	NA	13,3%	NA	0,0%	NA	NA	NA		
	28,6%	NA	35,0%	NA	14,3%	NA	NA	NA		
	20,0%	NA	0,0%	NA	0,0%	NA	NA	NA		
Trianum-P	NA	NA	30,0%	NA	42,9%	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	33,3%	NA	50,0%	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	22,2%	NA	35,7%	NA	NA	NA	NA	NA

Grupos A, B e C com MEAN1443

Quadro 23 - Observações sobre os confrontos entre os isolados dos grupos A, B e C com isolado MEAN1443 (em cima: 9 de junho 2023; em baixo: 23 de junho 2023)

	007(b)	10	12	16	020(b)	1	2	3	4	8	13	14	005(1)	9	18	21	Triatum-P	Mean1443
Mean1443	separados, mas MEAN1443 cresceu mais	separados, mas próximos; parece haver uma interação	separados, com tamanhos semelhantes	separados; MEAN1443 cresceu mais; r2 contaminado	020(b) parece ter efeito sobre MEAN1443	Separados; MEAN1443 parece crescer mais; r2 tem 001 um pouco espalhado	Separados; MEAN1443 cresce mais que 002; r2 contaminado	003 parece estar a conseguir crescer mais que MEAN1443, o que poderá ter algum tipo de efeito sobre o fusarium	separados, excepto no r1 em que parece haver alguma interação (MEAN1443 parece começar a inibir o crescimento de 004	próximos mas separados e mais ou menos com o mesmo tamanho	separados, apesar de MEAN1443 cresceu mais	separados mas MEAN1443 cresceu mais; r2 contaminado	separados, mas 005(1) encontra-se muito espalhado	separados mas próximos e com um tamanho semelhante	separados, mas MEAN1443 cresce mais	021 espalha-se muito; na r1, 021 chega a crescer em cima de MEAN1443; nas restantes amostras não	Triatum-P envolve completamente e MEAN1443	separados mas próximos
Mean1443	MEAN1443 parece conseguir inibir 007(b)	juntos, apesar de se perceber a divisória; parece haver alguma interação, mas cresceram quase o mesmo	parece haver alguma interação; cresceram quase o mesmo; juntos mas nota-se a divisória	MEAN1443 tem efeito sobre 016, parecendo inibir o crescimento do mesmo	020(b) tem efeito sobre MEAN1443, sobrepondo-se ao mesmo e criando uma camada diferente	parece existir um certo antagonismo; 001 cresceu desde a última medição e tem alguns esporos sobre MEAN1443	juntos mas com divisória	parece haver um certo antagonismo; 003 conseguiu crescer um pouco para cima de MEAN1443 no r1; nota-se a divisória	juntos, mas com divisória; parece haver algum tipo de antagonismo	um pouco fundidos mas com divisória; parece haver antagonismo; 008 parece ter conseguido crescer um pouco mais	MEAN1443 quase que envolve 013	r1 - MEAN1443 parece inibir o crescimento de 014; r2 - contaminado; r3 - 014 espalhou-se parecendo inibir MEAN1443	r1 - 005(1) parece conseguir inibir MEAN1443; nas outras placas parece o contrario	separados, mas com tamanhos semelhantes	separados	devido ao fácil espalhamento de 021, parece que o mesmo consegue de certa forma inibir MEAN1443	Triatum-P envolve completamente e MEAN1443	clara divisória

Quadro 24 - Resultados das inibições dos diferentes isolados dos grupos A, B e C em confronto com o isolado de Mean1443 [%Inibição=(r1-r2)/r1*100]. NA – not available.

	007(b)		10		12		16		020(b)		1		2		3		4		
	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	
Mean1443	0,0%	-10,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	7,7%	-15,0%	-15,0%	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-5,3%	9,5%	13,6%	5,3%	0,0%
	0,0%	-10,0%	0,0%	0,0%	13,6%	0,0%	7,7%	-15,0%	-15,0%	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	13,6%	-5,3%	5,3%	0,0%
	0,0%	-10,0%	-11,1%	4,8%	15,0%	9,1%	13,3%	-10,0%	-10,0%	18,2%	0,0%	-5,6%	0,0%	-5,3%	-10,0%	-5,6%	-11,8%	4,8%	0,0%

	8		13		14		005(1)		9		18		21		Triatum-P		Mean1443	
	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha
Mean1443	0,0%	-5,0%	8,3%	-4,8%	0,0%	0,0%	NA	15,0%	9,1%	0,0%	0,0%	-10,0%	NA	-90,0%	-25,0%	50,0%	-5,3%	25,0%
	0,0%	5,0%	15,4%	-10,0%	0,0%	-10,0%	NA	5,0%	-5,0%	13,6%	0,0%	-4,8%	NA	13,6%	-34,8%	50,0%	5,0%	4,8%
	0,0%	9,5%	-20,0%	-10,0%	NA	13,6%	NA	-5,3%	5,0%	4,8%	6,7%	0,0%	NA	13,6%	-34,8%	50,0%	4,8%	0,0%

Grupo D

Quadro 25 - Observações sobre os confrontos do grupo D (12 de julho 2023). Isolado 022(b) a azul, representa um possível inibidor de MEAN1443.

Isolado	022 (b)	23	24	27	28	Mean1443	Triatum-P
022 (b)	nº1 contaminado; 022(b) espalha-se muito o que impossibilita a sua medição						
23	contaminados, excepto nº3; 022(b) espalha-se muito e não deixa 023 crescer	todos contaminados					
24	002(b) espalha-se muito inibindo o crescimento de 024	todos contaminados; nº2, apesar de contaminado, 024 cresceu mais que 023	nº2 e 3 contaminados; nº1-separados, mesmo tamanho				
27	nº2 contaminado; 022(b) muito espalhado parecendo impedir o crescimento de 027	023 espalha-se facilmente; nº1-027 cresceu mais; nº2 e 3, 023 tem esporos por cima de 027	nº2 e 3 contaminados; nº1-separados, mas 024 parece crescer mais	todos contaminados			
28	nº1 contaminado; 022(b) espalha-se muito inibindo o crescimento de 028	nº1 e 2 contaminados; nº3-ambos têm tamanhos semelhantes	nº3 contaminado; separados mas 024 cresceu mais	nº1 contaminado; encontram-se separados mas 027 parece ter crescido mais	todos contaminados		
Mean1443	022(b) espalha muito, parecendo inibir o crescimento de Mean1443	nº2 e 3 contaminados; nº1- MEAN1443 cresce mais e parece ter efeito sobre 023	nº1 e 2 contaminados; nº3-separados mas MEAN1443 cresceu mais	todos contaminados	nº1 contaminado; restantes, Mean1443 cresceu mais e parece inibir 028	clara divisória porém, contaminados	
Triatum-P	Triatum-P consegue inibir 022(b)	muito fundidos, é difícil de se perceber qual tem efeito em qual	Triatum-P envolve 024	Triatum-P envolve completamente 027	Triatum-P consegue inibir 028, envolvendo o mesmo	Triatum-P tem efeito sobre Mean1443 inibindo o mesmo	juntos mas percebe-se onde um começa e o outro acaba

Quadro 26 - Observações sobre os confrontos do grupo D (26 de julho 2023). Isolado 022(b) a azul, representa um possível inibidor de MEAN1443.

Isolado	022 (b)	23	24	27	28	Mean1443	Trianium-P
022 (b)	022(b) consegue espalhar-se muito facilmente						
23	022(b) conseguiu inibir o crescimento de 023	todos contaminados, mas crescimento semelhante; tem-se de excluir da divisão de grupos, uma vez que a contaminação excessiva pode ter afetado o crescimento					
24	022(b) conseguiu inibir o crescimento de 024, apesar de 024 ter esporos sobre 022(b) em certas partes	024 manteve o seu crescimento superior a 023	clara divisória, tem o mesmo tamanho				
27	022(b) conseguiu inibir o crescimento de 027	nº1-parece haver interação entre 023 e 027, em que 027 cresceu mais; nº2-contaminada; nº3-023 espalhou-se mais o que prejudicou o crescimento de 027	todos contaminados, mas 024 tem efeito no crescimento de 027, sendo que cresceu mais	todas as placas contaminadas, mas encontram-se com clara divisória e com tamanhos semelhantes			
28	028 foi completamente inibido por 022(b); não se percebe onde está 028, apenas visível por baixo da placa	continua separados e com tamanhos semelhantes, mas surgiu uma camada que cobriu toda a placa de Petri (pode ser resultante de 023, pois a mesma camada existe em outras placas com 023)	024 cresceu mais que 028, impedindo o seu desenvolvimento	027 conseguiu crescer mais que 028, o que se pode ter devido à contaminação	todos contaminados, tendo-se de excluir as placas da divisão de grupos		
Mean1443	022(b) conseguiu inibir Mean1443	023 parece ter conseguido espalhar-se um pouco mais desde a última medição. Existe algum tipo de interação entre 023 e MEAN1443	clara divisória, mas Mean1443 parece conseguir crescer mais ocupando mais de metade da placa	todos contaminados, mas Mean1443 conseguiu crescer mais e inibir 027, apesar de 027 parecer conseguir criar uma barreira	Mean1443 cresceu mais e impediu o desenvolvimento e crescimento de 028	clara divisória e tamanhos semelhantes	
Trianium-P	Trianium-P conseguiu inibir 022(b)	Ainda muito fundidos, mas 023 parece ter conseguido crescer mais que Trianium-P, tendo efeito sobre o mesmo	Trianium-P envolve 024, inibindo o seu crescimento	Trianium-P consegue inibir 027, envolvendo-o completamente	Trianium-P inibe o crescimento de 028, envolvendo o mesmo na totalidade	Trianium-P tem efeito de inibição sobre Mean1443	fundidos mas com divisória

Quadro 27 - Resultados das inibições dos diferentes isolados em confronto do grupo D [%Inibição= (r1-r2)/r1*100]. NA – not available.

Isolado	022(b)		23		24		27		28		Mean1443		Trianium-P	
	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha
022(b)	NA	NA												
	NA	NA												
	NA	NA												
23	NA	NA	NA	10,0%										
	NA	NA	0,0%	0,0%										
	NA	NA	NA	16,7%										
24	NA	NA	22,2%	-100,0%	10,0%	10,0%								
	NA	NA	30,0%	-5,0%	NA	NA								
	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
27	NA	NA	11,1%	-7,7%	-5,0%	6,3%	-6,7%	-13,3%						
	NA	NA	0,0%	0,0%	-10,0%	0,0%	NA	NA						
	NA	NA	0,0%	0,0%	-4,8%	0,0%	-6,7%	0,0%						
28	NA	NA	-42,9%	10,0%	-9,5%	-11,1%	0,0%	20,0%	NA	NA				
	NA	NA	0,0%	10,0%	-9,5%	9,1%	5,9%	10,0%	NA	NA				
	NA	NA	0,0%	10,0%	-10,0%	27,3%	-6,7%	20,0%	NA	NA				
Mean1443	NA	NA	0,0%	-66,7%	NA	NA	0,0%	-22,7%	NA	NA	13,6%	13,6%		
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13,3%	-19,0%	36,4%	-50,0%	5,0%	9,1%		
	NA	NA	NA	NA	23,8%	-14,3%	28,6%	-22,7%	40,0%	-61,9%	18,2%	9,1%		
Trianium-P	NA	NA	NA	NA	64,3%	NA	52,4%	-47,6%	50,0%	-181,8%	47,8%	-35,0%	0,0%	13,0%
	NA	NA	NA	NA	50,0%	NA	44,4%	NA	0,0%	NA	40,9%	-22,7%	4,8%	-4,8%
	NA	NA	NA	NA	50,0%	NA	22,2%	NA	0,0%	-195,2%	40,9%	-40,0%	-10,0%	16,7%

Quadro 28 - Observações sobre os confrontos do grupo E (14 de julho 2023). A azul – possível inibidor de MEAN1443; A vermelho – isolados que só foram confrontados com Trianum-P e MEAN1443.

Isolado	29	30	31	32	033(a)	033(b)	34	35	MEAN1443	Trianum-P
29		030 espalhou-se muito facilmente, o que impossibilita as medições								
30										
31				todos contaminados, mas nº3 mais do que os outros; clara divisória						
32		030 espalhou-se muito, acabando por inibir o crescimento de 032		rº1 contaminada; tamanhos semelhantes; juntos mas bem divididos; existe algum tipo de interação	todos contaminados; rº1 demasiado contaminado o que impossibilita a medição					
033(a)		030 muito espalhado, inibindo o crescimento de 033(a)		rº1 e 3 contaminadas; 032 cresceu mais, mas encontram-se ainda separados devido a uma espécie de barreira que 033(b) cria	rº2 contaminado; 033(a) cresceu mais que 033(b); parece haver alguma interação	todos demasiado contaminados, o que impossibilita a medição				
033(b)		030 muito espalhado, inibindo o crescimento de 033(b)		rº1 e 3 contaminadas; 032 cresceu mais, mas encontram-se ainda separados devido a uma espécie de barreira que 033(b) cria	rº2 contaminado; 033(a) cresceu mais que 033(b); parece haver alguma interação	todos demasiado contaminados, o que impossibilita a medição				
34		rº3 contaminado; rº2 e 3, 030 encontra-se muito espalhado; rº1, 034 cresceu mais que 030		todos contaminados; tamanhos semelhantes; clara divisória	todos com ligeira contaminação; encontram-se juntos; 034 parece conseguir crescer mais e impedir que 033(a) cresça para cima dele	034 cresceu mais, mas encontram-se separados	rº1 e 3 contaminados; clara divisória			
35		rº2 e 3, 030 encontra-se muito espalhado, tendo inibido o crescimento de 035; rº1, 035 cresceu mais e encontram-se separados		032 cresceu mais; clara divisória; parece haver interação	todos contaminados; 033(a) cresceu mais parecendo evitar o crescimento de 035 para o seu lado; existe interação	035 e 033(b) têm tamanhos semelhantes; encontram-se separados	rº1 e 2 contaminados; 034 cresceu mais e parece inibir o crescimento de 035	todos contaminados; rº3 impossível de medir; restantes- encontram-se próximos mas com clara divisória		
MEAN1443	rº1 e 2 contaminados; MEAN1443 cresceu mais, mas 029 cita uma espécie de líquido avermelhado que parece evitar que o MEAN1443 estabeleça contacto	030 espalhou-se muito, inibindo o crescimento de MEAN1443	rº1-031 encontra-se muito espalhado o que dificulta a sua medição; nº3 contaminado; em todos, MEAN1443 cresceu mais mas encontram-se separados	todos contaminados; tamanhos semelhantes	rº2 contaminado; encontram-se com tamanhos semelhantes; parece haver interação	MEAN1443 cresceu mais que 033(b) mas encontram-se separados	034 e MEAN1443 com crescimentos semelhantes mas clara divisória; Parece haver algum tipo de interação	todos contaminados; rº1 impossível de medir, rº2 e 3- MEAN1443 cresceu mais, mas 035 parece conseguir criar uma espécie de barreira para não deixar avançar mais	rº1 e 2 contaminados; clara divisória	
Trianum-P	029 inibindo o seu crescimento	medição impossível; 030 espalhou-se muito, mas Trianum-P consegue criar uma barreira que impede 030 de inibir o seu crescimento; existe grande interação	Trianum-P envolve 031, inibindo o seu crescimento	032 ainda conseguiu crescer para a esquerda, mas para a direita foi totalmente inibido pelo Trianum-P	033(a) ainda parece ter crescido um pouco, mas Trianum-P consegue inibir o resto do crescimento	Trianum-P envolve 033(b) impedindo o desenvolvimento/crescimento	Apesar de 034 ainda ter crescido, Trianum-P parece conseguir inibir a partir de certo tempo	Trianum-P envolve 035, inibindo o seu crescimento	Trianum-P envolve MEAN1443, ainda ter conseguido crescer; rº3 contaminado	unibidos, mas conseguem observar bem a divisão

Quadro 29 - Observações sobre os confrontos do grupo E (28 de julho 2023). A azul – possível inibidor de MEAN1443; A vermelho – isolados que só foram confrontados com Triatum-P e MEAN1443.

Isolado	29	30	31	32	033(a)	033(b)	34	35	MEAN1443	Triatum-P
29										
30		ambos muito espalhados								
31										
32		032 é inibido por 030		tamanhos semelhantes; juntos mas com divisória clara						
033(a)		033(a) é inibido por 030		032 parece conseguir crescer um pouco mais que 033(a); encontram-se juntos, mas com divisória clara	tamanhos semelhantes, mas demasiado contaminados, o que leva a excluir as placas da divisão de grupos					
033(b)		033(b) é inibido por 030		032 continua maior que 033(b), mas agora mais próximos um do outro; não há sobreposição, devido à barreira criada por 033(b)	033(a) cresceu mais que 033(b), mas existe uma divisória bastante clara, em que parece que 033(b) criou uma barreira para evitar que 033(a) cresça para cima	todos demasiado contaminados, o que leva à exclusão das placas na divisão de grupos				
34		034 continua maior na placa 1, e menor na placa 2 e 3		tamanhos semelhantes, mas as contaminações podem ter influenciado o crescimento de ambos; como se encontram demasiado contaminados, exclui-se da divisão de grupos	034 parece conseguir crescer ligeiramente mais que 033(a); encontram-se juntos, mas com divisória clara	034 continua maior que 033(b), mas não há sobreposição, devido talvez à barreira criada por 033(b)	clara divisória e tamanhos semelhantes			
35		035 continua maior na placa 1 e envolvido por 030 nas placas 2 e 3		032 continua maior que 035; encontram-se juntos mas com divisória clara; 032 parece inibir o resto do crescimento de 035	033(a) cresceu mais que 035 e encontram-se juntos, mas o crescimento pode ter sido afetado pelas contaminações	continuam com tamanhos semelhantes mas agora mais próximos um do outro	034 continua maior que 035; não há sobreposição, mas encontram-se juntos	tamanhos semelhantes; clara divisória		
MEAN1443	MEAN1443 continua maior que 029 mas sempre sem haver contacto entre os dois	030 consegue sobrepor-se a MEAN1443 inibindo assim o resto do seu crescimento	MEAN1443 cresceu mais que 031 mas encontram-se separados	tamanhos semelhantes, mas as contaminações podem ter influenciado o crescimento de ambos	tamanhos semelhantes e juntos, mas com clara divisória	MEAN1443 continua maior que 033(b) e separados, talvez devido à barreira que 033(b) parece ter criado para evitar o contacto direto		MEAN1443 conseguiu avançar mais do que a última observação; existe interação sobre 035	tamanhos semelhantes; clara divisória	
Triatum-P	029 é completamente envolvido por Triatum-P	030 parece conseguir espalhar-se e ocupar uma maior área da placa que Triatum-P, suprimindo o crescimento do mesmo	031 encontra-se completamente envolvido por Triatum-P	Triatum-P consegue inibir o resto do crescimento de 032	033(a) foi inibido por Triatum-P	033(b) envolvido por Triatum-P	o crescimento de 034 foi inibido por Triatum-P	035 é envolvido por Triatum-P	MEAN1443 envolvido por Triatum-P	fundidos mas com divisória clara

Quadro 30 - Resultados das inibições dos diferentes isolados em confronto do grupo E [%Inibição= (r1-r2)/r1*100].
 NA – not available.

Isolado	29		30		31		32		033(a)		033(b)		34		35		Mean1443		Triatum-P	
	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha	coluna	linha
29	NA	NA																		
	NA	NA																		
	NA	NA																		
30	NA	NA	NA	NA																
	NA	NA	NA	NA																
	NA	NA	NA	NA																
31	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
	NA	NA	NA	NA	NA	NA														
32	NA	NA	NA	33,3%	NA	NA	13,6%	9,1%												
	NA	NA	NA	22,2%	NA	NA	14,3%	18,2%												
	NA	NA	NA	0,0%	NA	NA	-26,7%	0,0%												
033(a)	NA	NA	NA	0,0%	NA	NA	13,6%	10,0%	NA	NA										
	NA	NA	NA	11,1%	NA	NA	18,2%	21,7%	14,3%	9,1%										
	NA	NA	NA	0,0%	NA	NA	9,1%	4,8%	-11,1%	0,0%										
033(b)	NA	NA	NA	0,0%	NA	NA	-9,5%	10,0%	-5,0%	13,0%	NA	NA								
	NA	NA	NA	60,0%	NA	NA	-4,5%	15,0%	13,0%	9,5%	NA	NA								
	NA	NA	NA	10,0%	NA	NA	-5,0%	9,5%	-10,0%	-9,1%	NA	NA								
34	NA	NA	11,1%	-4,5%	NA	NA	27,3%	9,1%	0,0%	0,0%	9,5%	0,0%	13,0%	10,0%						
	NA	NA	15,0%	4,5%	NA	NA	9,1%	18,2%	-5,3%	-4,8%	13,6%	-4,8%	13,0%	13,6%						
	NA	NA	NA	14,3%	NA	NA	9,5%	-17,6%	17,4%	-4,8%	10,0%	4,3%	17,4%	5,0%						
35	NA	NA	31,8%	21,7%	NA	NA	9,1%	30,4%	-13,6%	28,6%	-23,5%	18,2%	-4,2%	25,0%	9,5%	9,1%				
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-4,8%	10,0%	-25,0%	-21,4%	-5,0%	22,7%	-4,3%	14,3%	13,6%	-11,8%				
	NA	NA	NA	25,0%	NA	NA	-10,0%	14,3%	-47,1%	-7,1%	-10,0%	18,2%	-18,2%	28,6%	NA	NA				
Mean1443	-10,0%	-28,6%	NA	15,4%	NA	-10,0%	22,7%	-5,0%	19,0%	0,0%	18,2%	4,5%	4,8%	13,0%	NA	NA	4,8%	9,1%		
	7,7%	-13,6%	NA	9,1%	14,3%	-19,0%	14,3%	-5,3%	13,6%	9,1%	10,0%	4,5%	0,0%	13,6%	23,8%	-13,6%	-33,3%	29,2%		
	-20,0%	-13,6%	NA	25,0%	0,0%	17,4%	4,8%	-5,3%	25,0%	0,0%	4,8%	17,4%	13,6%	0,0%	31,8%	-13,6%	4,8%	4,5%		
Triatum-P	7,7%	NA	NA	NA	36,4%	NA	47,8%	-19,0%	54,5%	-27,3%	41,2%	NA	40,9%	-38,1%	47,1%	NA	7,1%	NA	13,6%	9,1%
	-25,0%	NA	NA	NA	60,0%	-34,8%	45,0%	-42,9%	40,0%	-31,8%	44,4%	NA	23,8%	-13,0%	52,9%	NA	33,3%	-27,3%	9,1%	13,0%
	68,2%	-42,9%	NA	NA	41,7%	NA	31,8%	-19,0%	50,0%	-42,9%	46,2%	NA	40,9%	-33,3%	35,7%	NA	22,2%	-23,8%	9,5%	9,1%

Anexo 4

Resultados ANOVA

Grupo A

Quadro 31 - Testes de Tukey de cada isolado em confronto (grupo A) com os outros isolados (grupo A, Triatum-P – T e MEAN1443 – M)

Isolado	Confronto	INIB	Grupo estatístico
007(b)	ISA7(b)ISA20(b)	0,174	a
	ISA7(b)ISA7(b)	0,059	a
	ISA7(b)ISAM	0	a
	ISA10ISA7(b)	-0,04	a
	ISA12ISA7(b)	-0,042	a
010	ISA7(b)ISA16	-0,069	a
	ISA10IS10	-0,011	a
	ISA10ISAM	-0,037	a
	ISA10ISA7(b)	-0,040	a
	ISA10ISA16	-0,077	ab
	ISA10ISA12	-0,100	ab
012	ISA10ISA20(b)	-0,297	b
	ISA12ISA12	0,150	a
	ISA12ISAM	0,112	ab
	ISA10ISA12	0,083	ab
	ISA12ISA16	0,033	ab
	ISA12ISA7(b)	-0,038	ab
016	ISA12ISA20(b)	-0,139	b
	ISA16ISAM	0,114	a
	ISA16ISA16	0,036	ab
	ISA7(b)ISA16	0,035	ab
	ISA10ISA16	-0,026	ab
	ISA12ISA16	-0,030	ab
020(b)	ISA16ISA20(b)	-0,130	b
	ISA7(b)ISA20(b)	0,269	a
	ISA10ISA20(b)	0,237	a
	ISA16ISA20(b)	0,226	a
	ISA20(b)ISA20(b)	0,038	b
	ISA12ISA20(b)	0	b
ISA20(b)ISAM	-0,131	c	

Grupo B

Quadro 32 - Testes de Tukey de cada isolado (grupo B) em confronto com os outros isolados (grupo B, Triunum-P – T e MEAN1443 – M)

Isolado	Confronto	INIB	Grupo estatístico
001	ISA1ISA14	0,196	a
	ISA1ISA8	0,188	a
	ISA1ISA2	0,115	a
	ISA1ISA4	0,106	a
	ISA1ISAM	0,083	a
	ISA1ISA1	0,062	a
	ISA1ISA3	0,032	a
	ISA1ISA13	0,03	a
002	ISA2ISA14	0,208	a
	ISA2ISA3	0,105	ab
	ISA2ISA4	0,073	ab
	ISA2ISA2	0	ab
	ISA2ISAM	0	ab
	ISA1ISA2	-0,028	ab
	ISA2ISA13	-0,028	ab
	ISA2ISA8	-0,058	b
003	ISA3ISA14	0,158	a
	ISA3ISA3	0,064	ab
	ISA3ISA4	0,046	ab
	ISA3ISAM	0,044	ab
	ISA3ISA8	-0,013	ab
	ISA2ISA3	-0,033	ab
	ISA1ISA3	-0,080	ab
	ISA3ISA13	-0,182	b
004	ISA3ISA4	0,101	a
	ISA4ISA8	0,081	a
	ISA4ISA14	0,035	a
	ISA4ISA4	0,009	a
	ISA4ISAM	-0,004	a
	ISA2ISA4	-0,068	a
	ISA1ISA4	-0,068	a
	ISA4ISA13	-0,083	a
008	ISA3ISA8	0,068	a
	ISA8ISAM	0	ab
	ISA4ISA8	-0,019	ab
	ISA8ISA8	-0,026	ab
	ISA1ISA8	-0,032	ab
	ISA2ISA8	-0,037	ab
	ISA8ISA14	-0,050	ab
	ISA8ISA13	-0,191	b
013	ISA2ISA13	0,191	a
	ISA4ISA13	0,133	a
	ISA1ISA13	0,058	a
	ISA8ISA13	0,028	a
	ISA3ISA13	0,026	a
	ISA13ISAM	0,012	a
	ISA13ISA13	-0,028	a
	ISA13ISA14	-0,050	a

Grupo C

Quadro 33 - Testes de Tukey de cada isolado (grupo C) em confronto com os outros isolados (grupo C, Triatum-P – T e MEAN1443 – M)

Isolado	Confronto	INIB	Grupo estatístico
009	ISA9ISAT	0,285	a
	ISA9ISA21	0,161	ab
	ISA9ISAM	0,030	bc
	ISA9ISA9	0,016	bc
	ISA9IS18	-0,037	bc
	ISA5(1)ISA9	-0,092	c
018	ISA18ISAT	0,428	a
	ISA18ISA18	0,105	b
	ISA18ISA21	0,048	b
	ISA5(1)ISA18	0,032	b
	ISA18ISAM	0,022	b

Grupo D

Quadro 34 - Testes de Tukey de cada isolado (grupo D) em confronto com os outros isolados (grupo D, Triatum-P – T e MEAN1443 – M)

Isolado	Confronto	INIB	Grupo estatístico
023	ISA23ISA24	0,261	a
	ISA23ISA23	0,089	a
	ISA23ISA27	0,037	a
	ISA23ISA28	-0,143	a
024	ISA24ISAT	0,548	a
	ISA24ISA27	-0,066	ab
	ISA24ISA28	-0,097	ab
	ISA23ISA24	-0,525	b
027	ISA27ISAT	0,397	a
	ISA27ISAM	0,14	b
	ISA24ISA27	0,021	b
	ISA27ISA28	-0,003	b
	ISA23ISA27	-0,026	b
	ISA27ISA27	-0,067	b
028	ISA28ISAM	0,382	a
	ISA27ISA28	0,167	a
	ISA28ISAT	0,167	a
	ISA23ISA28	0,100	a
	ISA24ISA28	0,084	a

Grupo E

Quadro 35 - Testes de Tukey de cada isolado (grupo E) em confronto com os outros isolados (grupo E, Triunum-P – T e MEAN1443 – M)

Isolado	Confronto	INIB	Grupo estatístico
032	ISA32ISAT	0,415	a
	ISA30ISA32	0,185	ab
	ISA32ISA34	0,153	ab
	ISA32ISAM	0,139	ab
	ISA32ISA33(a)	0,136	ab
	ISA32ISA32	0,048	b
	ISA32ISA35	-0,019	b
	ISA32ISA33(b)	-0,063	b
033(a)	ISA33(a)ISAT	0,482	a
	ISA33(a)ISAM	0,192	ab
	ISA32ISA33(a)	0,122	b
	ISA33(a)ISA34	0,040	b
	ISA30ISA33(a)	0,037	b
	ISA33(a)ISA33(a)	0,031	b
	ISA33(a)ISA33(b)	-0,007	bc
	ISA33(a)ISA35	-0,286	c
033(b)	ISA33(b)ISAT	0,439	a
	ISA30ISA33(b)	0,233	ab
	ISA32ISA33(b)	0,115	ab
	ISA33(b)ISA34	0,110	ab
	ISA33(b)ISAM	0,110	ab
	ISA33(b)ISA33(b)	0,045	b
	ISA33(b)ISA35	-0,128	b
	034	ISA34ISAT	0,352
ISA34ISA34		0,120	b
ISA34ISAM		0,061	bc
ISA30ISA34		0,048	bc
ISA32ISA34		0,032	bc
ISA33(b)ISA34		-0,002	bc
ISA33(a)ISA34		-0,032	bc
ISA34ISA35		-0,089	c
035	ISA35ISAT	0,452	a
	ISA35ISAM	0,278	ab
	ISA30ISA35	0,234	ab
	ISA34ISA35	0,226	ab
	ISA33(b)ISA35	0,197	ab
	ISA32ISA35	0,182	ab
	ISA35ISA35	0,051	b
	ISA33(a)ISA35	0	b